

ISSN 1857-4459

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

**BULETINUL
ABRM**

2 (16) / 2012

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

ISSN 1857-4459

Buletinul

ABRM

Nr 2 (16)

2012

CUPRINS

CONGRESUL AL 7-LEA AL BIBLIOTECARILOR DON REPUBLICA MOLDOVA (28-29 NOIEMBRIE 2012).....	3
<i>Ludmila Corghenci</i>	3
CONGRESUL AL 7-LEA AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA – ORGANIZAREA ȘI ACȚIUNEA PROFESIONIȘTILOR DIN ABRM.....	3
<i>Ludmila Costin</i>	4
ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA – RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANII 2008-2012.....	4
INVESTIND ÎN BIBLIOTECI – INVESTEȘTI ÎN VIITOR: REZOLUȚIA CONGRESULUI AL VII-LEA AL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA.....	8
ACTIVITATEA COMISIILOR ȘI SECȚIUNILOR ABRM (2008-2012)	10
COMISIA "CADRUL DE REGLEMENTARE. PROTECȚIE SOCIALĂ"	10
COMISIA "FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE": INFORMAȚIE-SINTEZĂ PRIVIND ACTIVITATEA	10
COMISIA "STANDARDIZAREA ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECĂ: RAPORT DE ACTIVITATE.....	12
COMISIA "INFORMATIZARE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE": RAPORT DE ACTIVITATE.....	14
COMISIA "CULTURA INFORMAȚIEI": RAPORT DE ACTIVITATE.....	20
COMISIA "CATALOGARE-INDEXARE": RAPORT	21
COMISIA "RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚI DE FUNDRAISING": RAPORT	22
COMISIA "ACTIVITATE EDITORIALĂ": RAPORT DE ACTIVITATE	22
FILIALA BIN ABRM DIN BĂLȚI: RAPORT DE ACTIVITATE	24
SECȚIUNEA "BIBLIOTECI PUBLICE": RAPORT.....	27
SECȚIUNEA "BIBLIOTECI DE COLEGII ȘI ȘCOLI PROFESIONALE"	28
SECȚIUNEA "BIBLIOTECI ȘCOLARE"	30
BIBLIOTECILE INSPIRĂ, SURPRIND, MOBILIZEAZĂ (COMUNICATE ȘI MATERIALE PREZENTATE LA ȘEDINȚELE COMISIILOR ȘI SECȚIUNILOR, 28 NOIEMBRIE 2012).....	32
<i>Natalia Zavtur, Ludmila Gârlea</i>	32
DIMENSIUNEA ETICĂ A CULTURII INFORMAȚIEI	32
<i>Ambroci Tatiana</i>	34
ATELIERUL PROFESIONAL "APLICAREA SISTEMULUI DE MĂSURĂTORI STATISTICI ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A ACTIVITĂȚII INFO-BIBLIOTECARE"	34
BIBLIOTECA COLEGIULUI DE CONSTRUCȚII – 80 ANI DE LA FONDARE.....	35
<i>Iulia Tătărescu</i>	37
STATISTICI ȘI INDICATORI AI ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECĂ	37
<i>Galina Salagor</i>	40
BIBLIOTECA COLEGIULUI DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE –.....	40
STRUCTURĂ INDISPENSABILĂ COMUNITĂȚII	40
<i>A. Cebanu</i>	41
BIBLIOTECA – LOC PENTRU INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE.....	41
<i>Nina Grincu</i>	43
PROMOVAREA VALORILOR LOCALE LA BIBLIOTECA LICEULUI TEORETIC RUBLENIȚA	43
<i>Ana Serbov</i>	44
CREȘTEREA IMAGINII PRIN PRISMA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘI CULTURALE	44
<i>Татьяна Тимченко</i>	45
БИБЛИОТЕКА – ВОСПИТЫВАЕТ КРАСОТУ ДУХА	45
PRODUSE EDITORIALE.....	47
<i>Ludmila Corghenci</i>	47
O LUCRARE DESPRE TRECUTUL, PREZENTUL, DAR MAI ALES VIITORUL ABRM.....	47
<i>Elena Harconiță</i>	48
PROFESIONALISM ȘI ORIGINALITATE ÎN ACTIVITATEA EDITORIALĂ A BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA.....	48
CERINȚE DE PREZENTARE A ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE SPRE PUBLICARE ÎN "REVISTA ABRM".....	50

Apare din 2005

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova
str. Armenească 42
MD-2021, Chișinău
Tel.: 022 275393
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205
MD-2004, Chișinău, Moldova
tel.: +373 22 295916
fax: +373 22 295860
www.abrmcomunicare.wordpress.com

Email: abrm.moldova@gmail.com
abrm.moldova@mail.ru

Responsabil de ediție: Mariana
Harjevschi, Președinte ABRM

Redactor șef: Renata Cozonac

Colegiul redacțional:

Ludmila Corghenci
Lidia Kulikovski, dr.
Nelly Țurcan, dr.

Design, machetare computerizată:
Renata Cozonac, Ruslan Condrat

Coperta: Mihai Bacinschi

Apare în redacția autorilor

Tipografia: Print Caro SRL

Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 5,81
Coli ed.: 5,86

ISSN 1857-4459

9 771857 445122

12002 >

Ludmila Corghenci

Congresul al 7-lea al bibliotecarilor din Republica Moldova – organizarea și acțiunea profesioniștilor din ABRM

Congresul al 7-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova, convocat la inițiativa ABRM la 28-29 noiembrie 2012 la Chișinău, se înscrie în orientarea Asociației privind asigurarea unității de breaslă, promovarea cunoașterii, a Bibliotecii și Bibliotecarului drept piloni de bază ai Societății Informației și Cunoașterii, dar și tendința acesteia de asigurare a viabilității Asociației.

Genericul Congresului - "Bibliotecile acum! Inspiră, surprind, mobilizează!" (Libraries Now! – Inspiring. Surprising. Empowering) - ține de contextul experienței instituțiilor profesionale similare internaționale, fapt ce confirmă tendința ABRM de aliniere la practica internațională, de dezamorsare a circuitului informațional.

Putem afirma că acest Congres a avut o importanță vitală pentru ABRM, oferind spațiu pentru discuții profesionale, orientate pentru îmbunătățirea activității bibliotecare, dar și de reorientare/revitalizare a funcționării organizației profesionale.

Din punct de vedere organizațional, Congresul al 7-lea și-a ținut lucrările pe secțiuni (organizate de către secțiunile ABRM) și prin ședința în plen. Spre deosebire de celelalte reuniuni, comisiile ABRM nu au organizat activități în cadrul Congresului. Astfel, în prima zi a Congresului (la 28 noiembrie 2012) au funcționat următoarele integrale profesionale:

- dezbateri profesionale "Revitalizarea bibliotecilor publice" (organizator – secțiunea ABRM "Bibliotecile publice", președinte – dr. L. Kulikovski, loc - Filiala "O. Ghibu" a BMC "B.P. Hasdeu")

- masă rotundă "Tendințe corporative în activitatea bibliotecilor universitare" (organizator – secțiunea ABRM "Bibliotecile universitare", președinte – L. Karnaeva, loc - Biblioteca Științifică Medicală USMF "Nicolae Testemițanu")

- masă rotundă, organizată de secțiunea ABRM "Bibliotecile de colegii" (președinte – T. Ambroci, loc - Biblioteca Colegiului Național de Medicină și Farmacie, mun. Chișinău)

- atelier profesional "Biblioteca școlară – "insulă" de speranță și încredere pentru tânăra generație" (organizator – secțiunea ABRM "Bibliotecile școlare", președinte – L. Arion, loc - Liceul Teoretic "M. Koțiubinski", mun. Chișinău).

Notă: informații detaliate privind aceste reuniuni profesionale sunt prezentate în materialele prezentului Buletin.

Ședința în plen a Congresului a avut o vastă agendă, incluzând: raportul președintelui ABRM,

L. Costin, privind activitatea ABRM în ultimii 4 ani, discuții și intervenții pe marginea acestuia, prezentarea programului BSLA "Consolidarea unei asociații puternice de bibliotecari", alegerea președintelui și membrilor Consiliului/Biroului ABRM, prezentări de publicații, editate sub egida ABRM.

Raportul președintelui ABRM (L. Costin, director al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM) a sintetizat diverse situații reușite, probleme, arii ne-acoperite, privind funcționarea Asociației în anii 2008-2012. Iată doar câteva axe de reper ale Raportului: componența și responsabilitățile membrilor Biroului ABRM, îmbunătățirea imaginii și statutului social al Bibliotecii și Bibliotecarului, participări/inițiative ale ABRM pentru elaborarea, modificarea și revizuirea reglementărilor legislative, organizarea și asigurarea logistică a procesului de formare continuă a bibliotecarilor, promovarea fenomenului și formarea culturii informației, amplificarea colaborării ABRM în context național și internațional, susținerea procesului de modernizare a bibliotecilor și diversificarea serviciilor de bibliotecă bazate pe tehnologii informaționale. Raportul președintelui a reliefat și importante aspecte ale promovării ABRM, activității editoriale, propuneri pentru sustenabilitatea ABRM: augmentarea comunicării, a transparenței activității în cadrul Asociației, dezvoltarea și încurajarea parteneriatelor etc.

M. Harjevschi, vice-președinte ABRM, a prezentat una dintre reușitele esențiale ale ABRM – proiectul, de care va beneficia ABRM pe parcursul anului 2013, din cadrul programului BSLA "Consolidarea unei asociații puternice de bibliotecari", sprijinit de IFLA și Fundația Bill și Melinda Gates, prin programul "Novateca". Activitățile organizate pe parcursul anului – traininguri, mese rotunde, evaluări și altele – sunt orientate în special pentru a instrui noii membri ai Biroului și Consiliului de administrare privind procesul de guvernare, dezvoltarea de strategii, îmbunătățirea și încurajarea comunicării și transparenței în cadrul ABRM. Publicul prezent a salutat această inițiativă, mizând mult pe sporirea capacității organizațional-profesionale a Asociației.

Congresul 7 al Bibliotecarilor a desemnat o nouă componență a Consiliului/Biroului ABRM, candidaturile promovate și votate în cadrul ședinței în plen fiind puse în discuție la secțiunile ABRM. A fost ales și un nou președinte al ABRM –

Mariana Harjevschi, director al Bibliotecii Publice de Drept din cadrul Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu". Putem conchide asupra unui "transfer de putere și influență", luând în considerație necesitatea de revitalizare/revigorare a organizației profesionale.

La fel, în cadrul Congresului au fost lansate două lucrări reprezentative: "Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp 1991-2011" de L. Costin, V. Lupu și Vera Sobețchi (prezentare de L. Corghenci, director adjunct DIB ULIM) și "Revista de Biblioteconomie și Știința Informării", 2012, Nr 2, ediția fiind dedicată bibliotecilor din Republica Moldova (prezentare de dr. S. Ghinculov, director al Bibliotecii Științifice ASEM).

Din punct de vedere organizațional mai menționăm următoarele aspecte, apreciind eforturile membrilor Biroului ABRM pentru buna funcționare a Congresului: ținerea lucrărilor în Sala Mică a Filarmonicii, participarea reprezentanților mass-media, participarea în calitate de invitați de onoare a specialiștilor de la Ministerul Culturii. Este important și faptul, că participanții la lucrările Congresului au beneficiat de un portofoliu documentar impunător, incluzând publicațiile ABRM, rapoartele-sinteze ale comisiilor și secțiunilor

ABRM, buletinul "InfoStand Biblioteconomic", textul recomandărilor IFLA privind cultura informației și media etc. În mare parte, aceste materiale constituie și un suport post-Congres pentru a pune în discuții diverse teme de importanță profesională.

Congresul al 7-lea a Bibliotecarilor a polarizat atenția comunității profesionale, a decidenților, a celor interesați de dezvoltarea bibliotecii. În acest sens a fost aprobată Rezoluția Congresului "Investind în bibliotecă – Investești în viitor", aceasta reliefând rolul și responsabilitățile Bibliotecii drept component fundamental al unui stat democratic, al infrastructurii culturale, educaționale și informaționale, al tezurării memoriei culturale și științifice a comunităților, al procesului de învățare continuă și de facilitare a integrării social/profesionale a fiecărei persoane.

Ludmila Corghenci

Director adjunct

Departamentul Informațional-Biblioteconomic, ULIM

str. Vlaicu Pârcălab 52, MD-2012, Chișinău

tel.: 022 212418

URL: <http://library.ulim.md/>

Email: lcorghenci@ulim.md

Ludmila Costin

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – Raportul de activitate pe anii 2008-2012

Onorată asistență,

stimați oaspeți, colegi, prieteni...

Trăim într-o societate în schimbare continuă cu provocări multiple. Pentru a avansa într-un ritm corespunzător timpului pe care îl parcurgem, pentru a răspunde ferm cerințelor Societății Informației și Cunoașterii ABRM și-a îndreptat năzuințele spre profesionalism, coeziune și solidaritate profesională. Doar în unitate strânsă, bazată pe o comunitate de interese, de idei și spirit de în alegere bibliotecile și bibliotecarii pot deveni o forță adevărată pentru schimbare.

Pentru a se putea identifica în societate ca o asociație aptă de a conștientiza și soluționa problemele bibliotecarilor, ABRM a încercat să-și redimensioneze rolurile și responsabilitățile în cadrul comunității profesionale. A reușit ABRM să răspundă provocărilor și cerințelor timpului, să fie receptivă la schimbare, să devină mai dinamică în ansamblul activității sale? I-a reușit să mobilizeze bibliotecile din Moldova pentru ca ele să "inspire și să surprindă", după cum afirmă genericul conferinței IFLA din anul curent?

În prezent ABRM întrunește peste 1500 membri individuali și colectivi, care reprezintă întreg sistemul național de instituții informațional-biblioteclare: biblioteci naționale, specializate, publice, universitare, școlare, de colegiu etc.

Pentru perioada anilor 2008-2012 comunitatea bibliotecară le-a acordat votul de încredere în conducerea ABRM următorilor reprezentanți ai bibliotecilor:

Costin Ludmila (Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM)

Corghenci Ludmila (Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM)

Harjevschi Mariana (Biblioteca Publică de Drept)

Harconiță Elena (Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" din Bălți)

Karnaeva Liubovi (Biblioteca Științifică a UASM)

Coșeri Tatiana (Biblioteca Municipală "B. P. Hașdeu")

Arion Liuba (Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Chișinău)

Tcaci Lilia (Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă")

Chitoroagă Valentina (Camera Națională a Cărții)

Balaban Claudia (Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă")

Ghinculov Silvia (Biblioteca Științifică ASEM)
Rău Alexe (Biblioteca Națională a RM)
Zasmenco Ecaterina (Biblioteca Centrală a
USM)

Racu Petru (Centrul de Informare și Documen-
tare AGEPI)

Scherlet Ecaterina (Biblioteca Universității Pe-
dagogice de Stat "I. Creangă)

Mandea Aliona (Biblioteca Națională a RM)

Jugui Stepanida (Biblioteca Publică Orhei)

Dermenji Rodica (Direcția Cultură Cahul)

Dolință Zinaida (Biblioteca Municipală Bălți)

Boimastriuc Ala (Școala Nr 5, Chișinău)

Potențialul lucrativ de bază al asociației îl con-
stituie Biroul executiv ABRM, care în perioada
mandatului de referință a depus eforturi întru
prosperarea domeniului și a ținut în vizor proble-
mele profesionale ale bibliotecilor și bibliotecarilor.
Partea majoritară a membrilor organelor de con-
ducere ale ABRM a reușit să se remarce prin profesio-
nalism, competență, entuziasm profesional,
implicându-se eficient în viața asociației cu inițiativ-
ve, proiecte, idei, inovații, realizări concrete și du-
rabile. Unii, cu părere de rău, nu s-au încadrat ac-
tiv în abordarea și soluționarea reală a problemelor
asociației.

ABRM și-a structurat activitatea și și-a dezvoltat
obiectivele prin:

a) **comisii profesionale**, după cum urmează:

Management și marketing, *președinte E. Zasmenco*

Activitate editorială, *președinte T. Coșeri*

Cadru de reglementare. Protecție socială, *președinte Cl. Balaban*

Cultura informațională, *președinte L. Tcaci*

Formare profesională continuă. Etică și deontologie, *președinte L. Corghenci*

Informatizare și tehnologii informaționale, *președinte dr. S. Ghinculov*

Catalogare și indexare, *președinte V. Chitoroagă*

Relații internaționale și activități de fundraising, *președinte M. Harjevschi*

Standardizarea activității de bibliotecă, *președinte Iu. Tătărescu*

Comisia de evaluare a concursului național "Cel
mai bun bibliotecar al anului...", *președinte L. Corghenci*

Comisia de evaluare a concursului național "Ce-
le mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei
și științei informării", *președinte E. Harconița*

b) **4 secțiuni create pe tipuri de biblio-
teci:**

Biblioteci publice, *președinte dr. L. Kulikovski*

Biblioteci universitare și specializate, *președinte
L. Karnaeva*

Biblioteci școlare, *președinte L. Arion*

Biblioteci de colegiu și școli profesionale, *preșe-
dinte T. Ambroci*

c) **3 secțiuni zonale:**

Zona Nord, *președinte Z. Dolință*

Zona Centru, *președinte S. Jugui*

Zona Sud, *președinte R. Dermenji*

Funcționarea comisiilor și secțiunilor este deo-
sebit de importantă pentru asociație așa cum acti-
vitatea acestora este axată pe probleme actuale,
stringente domeniului și pe soluții practice în susție-
nerea concretă a diferitor tipuri de biblioteci. Acti-
vitatea structurilor profesionale ale ABRM a fost
bazată pe voluntariat, unele comisii și secțiuni fiind
mai active, având rezultate concrete, cu impact
profesional evident pentru comunitate, alte struc-
turi s-au implicat mai puțin în viața asociației, obi-
ectivele pe care și le-au propus rămânând doar pe
agenda de lucru sau în programele de activitate.

La final de mandat se fac bilanțuri și planuri de
viitor, se stabilesc succesele sau nereușitele activi-
tății, se determină ponderea asociației în dezvoltarea
comunității.

Nu voi trece în revistă toate realizările asociației
pe parcursul mandatului respectiv, mă voi referi
doar la unele din ele, informații mai detaliate pri-
vind realizările comisiilor și secțiunilor ABRM sunt
oferite în mapele pe care le-ați primit.

Actualmente, în condițiile când profesia de bi-
bliotecar este slab valorizată social, asociației îi
revine un rol esențial în ridicarea și consolidarea
statutului bibliotecarilor. În vederea atingerii obiec-
tivului de *îmbunătățire a imaginii și statutului soci-
al al Bibliotecii și Bibliotecarului*, ABRM a militat
pentru atribuirea unor noi valențe consemnării zilei
profesionale a bibliotecarului. La inițiativa ABRM,
din anul 2010, conform deciziei oficiale a condeu-
erii țării, Ziua Bibliotecarului este consemnată la 23
aprilie - Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de
Autor. În rezultat, asociația a organizat pentru bi-
bliotecarii din republică festivități de omagiere a
bibliotecarului la care au fost prezenți reprezen-
tanți ai ministerelor de resort care au apreciat acti-
vitatea bibliotecarilor, menționându-i cu diplome
pe cei care s-au manifestat prin performanțe mai
deosebite.

În continuarea tradiției anilor precedenți, un
impact major în amplificarea imaginii și poziției
bibliotecarului în comunitatea profesională l-au
avut Concursurile Naționale anuale "Cel mai bun
bibliotecar al anului..." și "Concursul pentru cele
mai reușite lucrări în domeniul bibliologiei și științei
informării". Cele mai bune lucrări editate de biblio-
tecele din țară sunt oglindite în cele două lucrări de
sinteză cu titlul "Concursul "Cele mai reușite lucrări
în domeniul biblioteconomiei și știința informării",
elaborate de către bibliotecarii universitari bălțeni.
Deși concursurile constituie o modalitate eficientă
de promovare a celor mai buni profesioniști și a
experiențelor reprezentative în domeniu, totuși, se
observă o diminuare a nivelului de participare al
bibliotecarilor și este necesară stabilirea unor noi
criterii de evaluare a participanților, atragerea ac-
tivă a participanților din bibliotecile din teritoriu,
precum și promovarea laureaților concursurilor nu
doar în cadrul comunității bibliotecare, dar și față
de factorii de resort, autoritățile publice locale.

Consolidarea imaginii bibliotecii și bibliotecarului
depinde în mare măsură de intervențiile eficiente și
dialogul consecvent cu reprezentanții organelor
legislative și administrative, de stabilirea unor ra-
porturi cooperante pentru soluționarea problemelor
profesiei. În acest sens, ABRM, în repetate rânduri,

a reprezentat interesele bibliotecarilor: a luat atitudine, a realizat demersuri, a promovat inițiative pentru redresarea situației bibliotecilor. Lansarea apelului în urma declarației conferinței aniversare a ABRM a avut un scop bine determinat de sensibilizare a factorilor decizionali privind problemele bibliotecilor ca instituții culturale cu roluri sociale în comunitate. Informații elocvente privind statutul social al bibliotecarului din RM a furnizat sondajul, realizat de asociație în anul 2009, având ca obiectiv stabilirea motivelor nivelului social scăzut al acestuia și identificarea soluțiilor pentru redresarea situației.

Spre regret, nu toate eforturile, acțiunile întreprinse de ABRM către autoritățile statului au rezultat cu soluții concrete. În contextul realității noastre, practic este destul de dificil de a influența autoritățile în a susține bibliotecile, de a-i face să-și schimbe atitudinea față de biblioteci și să conștientizeze rolul bibliotecilor ca factor important în schimbările sociale.

Asociația s-a încadrat în calitate de inițiator și partener la *elaborarea, modificarea și revizuirea reglementărilor legislative* ce vizează activitatea bibliotecilor, dreptul de autor etc. Merită a fi menționate implicațiile pentru elaborarea compartimentului privind bibliotecile din proiectul Codului Educației; înaintarea modificărilor și propunerilor la "Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare"; elaborarea compartimentului "Personal de bibliotecă" în proiectul "Strategiei Sistemului Național de Biblioteci". De asemenea, ABRM a luat atitudine față de proiectul "Legii cu privire la activitatea editorială". Cât privește "Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe", datorită activității de advocacy a asociației, realizată împreună cu Consorțiul eIFL Direct Moldova, noua lege conține unele prevederi favorabile pentru bibliotecile din RM și anume: posibilitatea de a face copii digitale pentru conservare și înlocuire a publicațiilor; reproducerea pentru cercetare sau în scopuri private a copiilor etc. Și în cadrul secțiunilor pe tipuri de biblioteci a fost elaborat un șir de documente de reglementare, strategii, care pun în lumină problemele și interesele diverselor categorii de biblioteci.

Pe parcursul perioadei de referință, ABRM a contribuit activ la organizarea și asigurarea logistică a procesului de *formare continuă a bibliotecarilor* din țară în corespundere cu prevederile cadrului legal național și Declarației IFLA privind Dezvoltarea Profesională Continuă. Eforturile asociației în această direcție au fost axate, în primul rând, pe promovarea fenomenului "Biblioteca și învățarea permanentă" în întreaga comunitate profesională.

În vederea concentrării procesului de formare continuă a bibliotecarilor într-un centru comun național de instruire, în anul 2008 ABRM a elaborat și înaintat către CBN și Ministerul Culturii și Turismului proiectul privind constituirea Centrului de Formare Profesională a Bibliotecarilor, inițiativă, care, din păcate, nu s-a bucurat de susținerea statului. În aceste condiții, ABRM s-a implicat efectiv în revigorarea procesului de formare continuă organizată, prin stabilirea mecanismului de desfășurare a acestui proces în colaborare cu Ministerul Culturii a

RM și Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a USM. Ca rezultat, începând cu anul 2012, pentru comunitatea bibliotecară sunt organizate cursuri de formare profesională în cadrul Centrului de formare Continuă a USM. Din motiv că aceste cursuri sunt predate contra plată, de ele beneficiază un contingent restrâns de angajați ai bibliotecilor. Așa dar, rămâne stringentă problema deschiderii unui centru de instruire susținut de stat, care ar asigura coeziunea organizațională și de conținut a sistemului de instruire.

În contextul ameliorării declinului din învățământul biblioteconomic universitar autohton și modernizării specialității "Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică", ABRM a realizat activități de lobby (scrisori și audiențe către factorii de resort) în comun cu Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a USM.

Ținând în vizor problemele formării profesionale continue, ABRM a organizat în perioada menționată peste 60 acțiuni de instruire: ateliere, seminare, mese rotunde, conferințe, școli de vară etc., atât la nivel de comisii profesionale, cât și în cadrul secțiunilor pe tipuri de biblioteci și zonele. Marea majoritate a acțiunilor se remarcă prin abordarea unor teme actuale specifice și de larg interes, prin colaborarea intensă a comisiilor specializate și secțiunilor pe tipuri de biblioteci, care au extins dimensiunile organizaționale și aria geografică a procesului de formare profesională.

În perspectivă, este necesară intensificarea colaborării ABRM cu ministerele de resort, organele administrației publice locale pentru desfășurarea procesului de instruire continuă a bibliotecarilor, amplificarea parteneriatului dintre asociație și alte instituții interesate în organizarea acțiunilor de instruire, antrenarea unui contingent mai larg de bibliotecari din teritoriu în aceste acțiuni.

Ca o prioritate profesională în agenda activității ABRM se înscrie și *formarea culturii informației*, care constituie o zonă de noi responsabilități pentru biblioteci. ABRM a susținut și susține promovarea conceptului "Cultura Informației" în societate, declarând Cultura informației ca orientare strategică a bibliotecilor din Republica Moldova în perioada 2010-2011. La nivel național, ABRM a promovat logo-ul internațional al Culturii informației în cadrul întrunirilor profesionale, prin intermediul paginii web a ABRM, a "Buletinului ABRM" și a altor publicații de specialitate, îndemnând toate persoanele și instituțiile să-l utilizeze pentru marcarea activităților și proiectelor în domeniul Culturii informației. Subiectul Culturii informației a fost activ abordat în cadrul diverselor întruniri profesionale. Sub egida ABRM au fost traduse și editate documentele internaționale privind Cultura informației, documente ce afirmă rolul bibliotecilor în formarea deprinderilor și abilităților de informare ale utilizatorilor.

Amplificarea colaborării ABRM în context național și internațional. Un nivel înalt și eficient de realizare a obiectivelor unei asociații profesionale poate fi atins numai prin relații de colaborare și parteneriate de durată, prin conlucrare intensă, implementare și aplicare în comun a noilor idei, tehnologiilor și experiențelor avansate. În acest scop,

ABRM întreprinde o serie de acțiuni pentru a orienta eforturile bibliotecarilor spre o colaborare fructuoasă.

Complexitatea relațiilor de colaborare ale ABRM se caracterizează prin includerea ABRM în circuitele și parteneriatele internaționale – IFLA, EBLIDA, Asociația Bibliotecarilor din România.

Menținerea relațiilor de colaborare profesională cu IFLA se datorează prezenței bibliotecarilor din RM la conferințele anuale IFLA, desemnării reprezentantului ABRM (M. Harjevschi, vicepreședinte) în calitate de membru al Comitetului Drept de Autor și Probleme Juridice IFLA. O reușită deosebită în cadrul acestei colaborări o constituie semnarea Acordului de Parteneriat cu Programul Novateca și IFLA în vederea realizării proiectului Building Strong Libraries Associations (BSLA). În acest sens, a fost organizată vizita de documentare a reprezentanților IFLA în Republica Moldova pentru realizarea unui studiu de colectare de date despre ABRM, care va facilita implementarea programului BSLA. Derularea proiectului în Republica Moldova este o oportunitate pentru întreaga comunitate a bibliotecarilor, membri ai ABRM, ce va oferi posibilitatea de dezvoltare strategică a asociației.

Reprezentanții ABRM au participat în calitate de experți în procesul de selecție a bibliotecilor publice pentru rețeaua-pilot a Programului Novateca, care vor beneficia de investiții tehnologice și formare profesională pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă. Cu susținerea Fundației Soros Moldova a fost elaborat și desfășurat proiectul "Advocacy pentru îmbunătățirea Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe".

În anul 2011 ABRM devine membru al Biroului European al Asociațiilor de Bibliotecari și Specialiști în Informare Documentară (EBLIDA). Colaborarea cu această structură profesională europeană s-a limitat doar la afiliere. În vederea dezvoltării relațiilor profesionale cu bibliotecile și bibliotecarii români a fost încheiat un acord de colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România în cadrul căruia membrii celor două asociații au beneficiat de participări bilaterale la reuniuni profesionale, cu concursul bibliotecarilor moldoveni a fost elaborat și editat un număr special al Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării cu genericul "Bibliotecile din Republica Moldova", care astăzi va fi prezentat atenției dumneavoastră.

ABRM își propune să dezvolte parteneriatele, transformând colaborările bilaterale în colaborări multilaterale. În vederea asigurării accesului la o gamă largă de reviste electronice din întreaga lume 17 biblioteci naționale, academice, specializate, universitare și publice din țară sunt antrenate prin relații de parteneriat în Consorțiul REM - Resurse Electronice pentru Moldova (președinte - dna dr. Silvia Ghinculov). Susținând inițiativele pe plan internațional, în cadrul consorțiului au fost realizate trei programe EIFLnet: EIFL-IP (Proprietate Intelectuală); EIFL-OA (Acces Deschis) și EIFL-FOSS (Resurse software deschise).

ABRM a dezvoltat relații durabile de colaborare și cooperare cu diverse instituții, structuri asociative, cum ar fi: Catedra de Biblioteconomie și Asis-

tență Informațională a USM, AGEPI, Uniunea Editorilor etc.

Dificultățile cooperării sunt însă numeroase. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a asigura succesul colaborării sunt deschiderea spre cooperare, resursele financiare, motivația, implicarea activă a tuturor părților.

O prioritate a mandatului a fost *susținerea procesului de modernizare a bibliotecilor și diversificarea serviciilor de bibliotecă bazate pe tehnologii informaționale*.

În ultimii ani a atenție primordială a fost acordată promovării Accesului Deschis, un model nou de acces și diseminare a informațiilor, de valorificare a resurselor culturale și științifice. În bibliotecile universitare și publice din Republica Moldova au fost realizate diverse acțiuni de promovare a Accesului Deschis – seminare internaționale, ateliere de lucru, "Săptămâna Accesului Deschis" atât în cadrul comunității biblioteconomice, cât și pentru comunitatea științifică. În anul 2009 a fost aprobată Declarația Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informație.

Demararea procesului de constituire a bibliotecilor electronice a impus reglementarea acestuia prin elaborarea în anul 2011 a proiectului Regulamentului – cadru cu privire la Biblioteca Electronică a instituției de învățământ superior. Este de remarcă faptul că 3 biblioteci universitare au început activitatea de creare a repozitoriilor instituționale.

ABRM este receptivă la activitățile ce au loc pe plan internațional privind uniformizarea proceselor biblioteconomice, a tehnicilor de lucru prin standardizarea tehnologiilor și terminologiei din domeniu. Aprobarea la nivel național a standardelor cu privire la indicatorii de performanță, statistica de bibliotecă, prezentarea referințelor bibliografice a condiționat promovarea intensivă a acestora în cadrul diverselor tipuri de biblioteci atât din Chișinău, cât și din alte regiuni ale țării: Bălți, Orhei, Ungheni etc.

Promovarea ABRM. Pentru a-și atinge obiectivul său principal - protejarea și promovarea statutului social și a prestigiului profesiei de bibliotecar, ABRM trebuie să se impună în societate, să-și creze o imagine favorabilă, dar și să-i facă pe bibliotecari să conștientizeze rolul asociației în consolidarea comunității profesionale, să-i convingă că doar fiind o unitate integră se vor obține succese. În acest context, asociația trebuie să-și demonstreze eficacitatea activității sale, să-și promoveze realizările, performanțele sale, să se facă auzită și cunoscută. Principalele instrumente de promovare ale asociației rămân și în continuare a fi: site-ul și buletinul ABRM, care au devenit un brand corporativ și un mijloc eficient de comunicare profesională, ținând la curent bibliotecarii cu noutățile, evenimentele din activitatea asociației, evoluțiile din teoria și practica biblioteconomică. În scopul optimizării site-ului ABRM și prelungirii termenului de funcționalitate a acestuia pentru trei ani, în anul 2009 a fost elaborat proiectul "Promovăm bibliotecă și bibliotecarii" (autor – E. Bejan) care a fost susținut financiar de către Ambasada SUA în RM.

O activitate inedită de promovare a ABRM a fost realizată de secțiunea Bibliotecii publice, care a organizat minuta de promovare a ABRM: fiecărui participant i s-a pus în piept bannerul-colant "Sunt membru ABRM". Motto-ul acestei minute de promovare a fost: "Secțiunea Bibliotecii Publice a ABRM este vocea ta. Este semnificativ îndemnul acestei acțiuni: "Aderă la ABRM și vocea ta va fi mai puternică!".

Activitatea editorială a asociației este exprimată de titlurile lucrărilor editate de și sub egida ABRM. Perioada menționată se remarcă în viața asociației printr-o diversitate de publicații seriale. Cea mai reprezentativă revistă a asociației este Buletinul ABRM care în ultimii ani denotă o creștere semnificativă a numărului de pagini și a subiectelor abordate. Buletinul ABRM apare atât în format tipărit, cât și în variantă electronică plasată pe site-ul ABRM (www.abrm.md). Pentru o evaluare cantitativă și calitativă a Buletinului ABRM a fost realizată cercetarea "Analiza bibliometrică și de conținut a Buletinului ABRM. 2005 - 2011", rezultatele căruia au fost integrate într-o lucrare bibliografică în variantă electronică. Un neajuns în editarea Buletinului este apariția acestuia într-un număr restrâns de 100 exemplare, astfel bibliotecile din teritoriu primesc câte un exemplar per raion. Este necesară atragerea sponsorilor în susținerea editării buletinului într-un număr mai mare de exemplare pentru ca mai multe biblioteci să beneficieze de varianta tipărită a acestui periodic. Totodată, se dorește activizarea prezenței în paginile buletinului a publicațiilor membrilor ABRM din teritoriu.

Și la nivelul filialelor, comisiilor și secțiunilor ABRM se desfășoară o activitate editorială intensă. Filiala municipală "B. P. Hasdeu" a asociației susține din anul 2006 ziarul BiblioCity în format electronic; comisia "Standardizarea activității de bibliotecă" editează din anul 2010 buletinul "InfoStand biblioteconomic"; comisia "Catalogare și indexare" a inițiat în anul 2011 editarea Buletinului informativ al comisiei, iar secțiunea "Bibliotecii universitare" - revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.MD.

Activitatea editorială a asociației se materializează și în publicarea diverselor lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării, lista bibliografică a cărora este inclusă în publicația "ABRM în timp: 1991-2001" pe care o aveți în mape și care va fi prezentată în continuare.

Componența cantitativă a membrilor ABRM poate fi cunoscută doar conform evidenței realizate de contabilul ABRM după numărul membrilor cotizanți. S-au făcut încercări de a crea o bază de date a membrilor ABRM, dar, cu regret, acest obiectiv a

fost acoperit doar parțial: a fost elaborat conceptul bazei de date și formularul în baza căruia au fost acumulate o parte de informații privind filialele ABRM. Nu s-a dus la bun sfârșit elaborarea sistemului în baza căruia urma a fi creată baza de date respectivă.

La nivel de filiale o evidență concretă și clară a membrilor este realizată de către filiala ABRM Bibliotecii de învățământ din Nord - Bălți în baza programului de calcul tabelar Excel și poate fi vizualizată on-line.

Este evident, că alături de realizări și succese, se relevă și neajunsuri, probleme, proiecte nederulate, acțiuni planificate, dar nerealizate integral. Situația cotizațiilor ABRM rămâne neschimbată, o parte din membri plătesc cotizațiile la timp, alții achită cu întârziere. Sperăm, ca pe viitor membrii ABRM să se organizeze, să devină mai responsabili și să-și onoreze în mod sistematic obligațiunile față de ABRM la plata cotizației.

Totodată, se atestă o activitate neechilibrată a comisiilor și secțiunilor în cadrul asociației, acțiunile acestor structuri lucrative axându-se în special pe organizarea acțiunilor de instruire, pe viitor ar fi binevenită extinderea celorlalte aspecte ale activității asociației, intensificarea activității secțiunilor zonale și a filialelor din teritoriu.

La încheierea mandatului de președinte ABRM îmi exprim considerațiunea și mulțumirea mea față de toți partenerii noștri care ne-au susținut în atingerea obiectivelor propuse, față de membrii Consiliului și Biroului ABRM, precum și față de toți membrii asociației care au participat activ la realizările, activitățile comune ale acesteia, în avansarea și prosperarea bibliotecilor din RM. Aș dori ca propunerile înserate în acest raport să constituie sugestii pentru activitatea viitoare a asociației.

Îmi exprim speranța că noua conducere a asociației care va fi aleasă astăzi va reuși mai multe în susținerea intereselor profesionale ale bibliotecarilor. Puterea de a merge înainte trebuie să o găsim în noi, trebuie să fim conștienți de importanța contribuției fiecărui membru la succesul activităților viitoare, trebuie să fim mai flexibili, mai activi, mai creativi, să ne mobilizăm la acțiuni orientate spre nou și să demonstrăm că suntem indispensabili comunității.

Ludmila Costin

Director

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, UASM

str. Mircești 44, MD-2049, Chișinău

tel.: 022 432578

URL: <http://www.uasm.md/ro/biblioteca>

Email: costin@uasm.md

Investind în biblioteci – investești în viitor: Rezoluția Congresului al VII-lea al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova 28-29 noiembrie 2012

Răspunzând așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova în ce privește respectarea dreptului de acces la informație, constituirea unui stat de drept și democratic cu cetățeni activi și integrați social, por-

nind de la contextul social-economic actual, conștientizând și acceptând responsabilitatea și rolul Bibliotecii drept component fundamental al infrastructurii culturale, educaționale și informaționale, al teza-

urizării memoriei culturale și științifice a comunităților, al procesului de învățare continuă și de facilitare a integrării social/profesionale a fiecărei persoane, Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova adoptă prezenta Rezoluție, solicitând intervențiile și sprijinul Comisiei de profil a Parlamentului Republicii Moldova, organelor de administrație publică, ministerelor, fondatorilor de biblioteci, societății civile în soluționarea problemelor, ce împiedică activitatea eficientă a bibliotecilor.

În cele circa 2 941 de biblioteci din Republica Moldova se deține un patrimoniu de 88 081,1 mii documente, din care doar 24 048,4 mii exemplare (27,3 %) în limba română. 4 699 de bibliotecari, angajați în structurile Sistemului Național de Biblioteci, asigură anual servicii bibliotecare pentru 1, 5 milioane (circa 50 la sută din toată populația) de utilizatori, dintre care jumătate sunt de vârsta până la 16 ani, înregistrându-se aproape 20 de milioane de vizite și peste 40 de milioane de împrumuturi. Serviciile oferite cetățenilor Republicii Moldova de către biblioteci sunt un factor important de susținere a politicii social-economice a statului, acestea contribuind la formarea și dezvoltarea unui membru activ al societății, cult din punct de vedere economic, juridic, informațional etc.

Însă situația bibliotecilor din Republica Moldova rămâne a fi departe de cerințele și prevederile, stipulate în documentele directorii ale organismelor internaționale privind modernizarea și diversificarea serviciilor, informatizarea, spațiile funcționale, dezvoltarea resurselor umane, completarea colecțiilor. Sunt concludente în acest sens următorii indicatori. Din cele 1383 de biblioteci publice, care la începutul anului 2012 activau în Republica Moldova, doar 20,1 % ori a cincea parte (278) erau dotate cu computere, conectate la Internet fiind 11,7 % sau 162 de biblioteci din numărul total de biblioteci. Din 1 424 de biblioteci școlare doar 158, ori 11% - a zecea parte, dețin computere și numai 43 conectate la Internet. La începutul anului 2012, din cele 19 biblioteci universitare, doar 7 dispuneau de rețele de informatizare și numai 5 ofereau acces on-line la catalogul electronic. Cuantumul salariului personalului de specialitate din biblioteci (de exemplu, din bibliotecile școlare) nu corespunde efortului intelectual și educațional prestat pentru utilizatori, constituind 930-946 lei.

Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova reliefează următoarele orientări strategice în sprijinirea activității bibliotecilor:

- armonizarea legislației pentru asigurarea bunei funcționări și dezvoltări a Sistemului Național de Biblioteci în corespundere cu Liniile directoare pentru legislația și politica de bibliotecă în Europa (1998), Declarației de la Viena (2009), cu politica de dezvoltare a Republicii Moldova (acțiuni pentru: modificarea Legii cu privire la Biblioteci, a Legii cu privire la Achiziții Publice etc.)

- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Național de Biblioteci (proiectul fiind prezentat Ministerului Culturii)

- susținerea de către stat a învățământului bibliotecar și a procesului de formare profesională continuă a bibliotecarilor, consolidarea capacităților instituționale pentru formarea profesională continuă (aprobarea modificărilor pentru Nomenclatorul specialităților, acoperirea financiară a procesului de formare continuă)

- sprijinirea financiară (din partea statului și a fondatorilor) a dezvoltării colecțiilor de bibliotecă, a asigurării accesului la revistele electronice prin intermediul Consorțiu-lui Resurse Electronice pentru Moldova, a accesului utilizatorilor bibliotecilor la baze de date naționale și internaționale

- susținerea bibliotecilor științifice pentru crearea depozitelor instituționale digitale cu Acces Deschis, asigurând creșterea vizibilității producției științifice naționale și integrarea acestora în circuitul informațional internațional

- implementarea Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova (SIBIMOL) în scopul facilitării și extinderii accesului cetățenilor la informație (alocații financiare și tehnice din partea statului, sprijinirea metodologică a creării sistemului etc.)

- intervenții ale factorilor de resort pentru informatizarea bibliotecilor de colegii și școlare (elaborări și achiziții de soft-uri de bibliotecă etc.)

- dezvoltarea și sprijinirea procesului de atestare și conferire a gradelor de calificare bibliotecarilor (modificarea "Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare", aprobat prin ordinul nr. 28 din 7 februarie 2006 al Ministrului Culturii și Turismului, în funcție de necesitățile domeniului; elaborarea și promovarea mecanismului de susținere și finanțare a gradelor de calificare; acordarea suportului logistic și administrativ)

- amplificarea incluziunii profesionale naționale și internaționale a bibliotecarilor (sprijinirea de către fondatori a procesului de mobilitate a bibliotecarilor: participări la acțiuni profesionale de nivel european/internațional, concursuri de granturi; desemnări și promovări în cadrul Zilei Bibliotecarului; suportul statului pentru editarea seriilor de profil de nivel național etc.)

Bibliotecile sunt un sprijin efectiv al statului în realizarea reformelor, în implementarea prevederilor organismelor internaționale privind accesul la informație, în dezvoltarea societății, de aceea statul trebuie să asigure funcționarea lor.

*Aprobată în cadrul
Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Chișinău, 28-29 noiembrie 2012*

Comisia "Cadrul de reglementare. Protecție Socială"

Președinte: Claudia Balaban
 Director general
 Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"
 tel./fax: 022 229509
 URL: www.bncreanga.md
 E-mail: balaban@bncreanga.md

Nr	Obiective	Activități
1.	Perfecționarea și promovarea cadrului legislativ și de reglementare a activității bibliotecilor din Republica Moldova	1. Participarea la elaborarea "Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor din Republica Moldova 2010-2020"
		2. Participarea la înaintarea propunerilor pentru modificarea Legii cu privire la biblioteci
		3. Acordarea asistenței comunității bibliotecare în soluționarea diverselor probleme legate de legislația de bibliotecă
		4. Înaintarea propunerilor pentru modificarea Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare
2.	Contribuirea la îmbunătățirea statutului social al bibliotecarului	1. Inițierea și desfășurarea procedurii de schimbare a datei pentru marcarea Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova (23 aprilie)
		2. Desfășurarea cercetării "Statutul social al bibliotecarului din Republica Moldova"
		3. Publicarea unor articole despre statutul social al bibliotecarului în presa scrisă și în cea electronică
		4. Abordarea subiectului "statutul social al bibliotecarului" în emisiuni radio și tv
		5. Înaintarea către Guvernul Republicii Moldova a unui demers în vederea majorării salariilor bibliotecarilor

**Comisia "Formarea profesională continuă. Etică și deontologie":
 Informație-sinteză privind activitatea**

Formarea profesională continuă, promovarea principiilor eticii și deontologiei bibliotecare au fost unele dintre prioritățile ABRM în perioada menționată. În acest sens ABRM se bazează pe declarația IFLA "Dezvoltarea profesională continuă: principii și acumularea celor mai bune experiențe", încurajând cunoașterea, deschiderea și mobilitatea profesională, precum și pe prevederile Rezoluției Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova, 4-5 noiembrie 2008, Chișinău.

Comisia specializată "Formarea profesională continuă. Etică și deontologie", incluzând în componența sa 11 persoane, reprezentanți ai diverselor rețele de instituții bibliotecare, și-a axat activitățile pe baze de parteneriat, colaborări cu secțiuni

și comisii ale ABRM, biblioteci din republică. În acest sens putem evidenția următoarele direcții de activitate ale Comisiei și membrilor acesteia:

▪ **activități de transfer tehnologic și implementări practice** (implicații și pledoarii pentru elaborarea compartimentelor privind bibliotecile din proiectul Codului Educației, proiecte de legi, strategii, note informative, regulamente, destinate autorităților profesionale și publice): prezentarea notei informative în cadrul ședinței Consiliului Bibliotecar Național cu genericul "Formarea continuă a Bibliotecarilor – condiție inerentă a Societății Informației și a Cunoașterii" (L. Corghenci, 2008); implicarea membrilor Comisiei pentru elaborarea proiectului compartimentului "Personal de

Biblioteca"; Regulamentul de atestare al bibliotecarilor; reprezentarea ABRM în componența Comisiei Republicane de atestare

▪ **promovarea fenomenului "Biblioteca și învățarea permanentă", a viziunilor și experiențelor reprezentative în domeniu:** articole și comunicări (mai mult de 20, semnate de către membrii Comisiei); promovarea în comunitate a Ghidurilor ENTITLE (în cadrul reuniunilor profesionale organizate la BMC "B.P. Hasdeu", DIB ULIM, Biblioteca UTM, Biblioteca Publică "Dm. Cantemir" Ungheni etc.). În anii 2008-2009 Comisia și-a axat activitatea pe două direcții prioritare, determinate de specificul stării curente privind formarea continuă a bibliotecarilor din republică: a) promovarea formării continue la locul de muncă (atelier profesional, noiembrie 2008); b) promovarea necesității conștientizării, dar și sprijinirii metodologice a procesului de elaborare a politicilor de resurse umane în biblioteci (atelier profesional, octombrie 2009). Aceste direcții s-au înscris în contextul Anului promovării imaginii Bibliotecii, vorba fiind despre reliefarea capitalului cel mai de preț al Bibliotecii – oameneii

▪ **contribuții la organizarea procesului de formare continuă organizată a bibliotecarilor (la inițiativa Catedrei Biblioteconomie și Asistență Informațională a USM)** – anul 2012; Primul ciclu al cursurilor de formare profesională de scurtă durată (Soroca, 19 mai – 23 iunie 2012, 75 de ore, 6 sesiuni) – "Diversificarea serviciilor și resurselor informaționale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate" a fost o reușită pentru toți factorii instituționali și persoane, implicați în ținerea cursurilor: Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a USM (organizator dr. N. Jurcan), Centrul de Formare Continuă a USM, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, direcțiile Cultură și Turism și Educație din Soroca, Biblioteca Publică "Mihail Sadoveanu", Soroca etc. Avantajele organizării procesului de formare continuă organizată în cadrul USM: implicarea formatorilor și experților cu experiență (cadre didactico – științifice, practicieni); îmbinarea organică a compartimentului teoretic cu cel practic și tehnic; deschiderea și interesul, manifestarea de către structurile USM (Catedra BAS, Centrul de Formare Continuă); asigurarea documentară și tehnică a procesului de formare (echipament, multiplicarea materialelor etc.); eliberarea diplomelor recunoscute în procesul de conferire a gradelor de calificare etc.

▪ **sprijinirea și promovarea învățământului biblioteconomic universitar:** implicarea membrilor Comisiei (și în calitate de membri ai Biroului ABRM) în activități de lobbyng privind îmbunătățirea stării învățământului biblioteconomic (audiențe la ministerul de resort); prezentări ale reprezentanților Catedrei BAS USM privind admiterea la specialitate în fața bibliotecarilor școlari – audienți ai cursurilor de formare continuă

▪ **organizarea și asigurarea logistică a procesului de formare continuă:** colaborări profesionale pe marginea subiectelor acțiunilor de formare, implicarea formatorilor naționali (cu secțiunile Bibliotecii școlare, Bibliotecii de colegii și școli profesionale); participarea membrilor Comisiei în procesul

de elaborare a curriculum-ului, de recenzare a proiectelor tehnologico – biblioteconomice ale cursanților și formarea profesională a bibliotecarilor școlari în cadrul Institutului de Științe ale Educației

▪ **organizarea acțiunilor de instruire:** din inițiativa și în colaborarea cu alte comisii ABRM au fost organizate circa 25 acțiuni de instruire: ateliere, mese rotunde, conferințe etc. Specificăm în mod deosebit acțiunile de instruire, organizate în sprijinul bibliotecarilor din bibliotecile de colegii și școli profesionale (ciclul "Bibliotecile de colegii și ale școlilor profesionale în Societatea Informației și a Cunoașterii"), bibliotecarilor școlari – rezultatul colaborărilor fructuoase cu secțiunile Bibliotecii de colegii, Bibliotecii școlare, DGETS al mun. Chișinău.

Menționăm implicarea membrilor Comisiei în organizarea edițiilor Taberei de Vară, organizator – Biblioteca Publică Raională "Dm. Cantemir", Ungheni – anii 2008, 2009, 2010, 2012. Membrii Comisiei au organizat o masă rotundă în cadrul Școlii de Vară de la Orhei, organizator – Biblioteca Publică "Al. Donici", anul 2011

▪ **dimensiuni etice și deontologice:** organizarea mesei rotunde cu genericul "Educația profesională și etica specialistului de bibliotecă", 25 iunie 2010, în colaborare cu Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională USM; în cadrul mesei rotunde a fost difuzat portofoliul profesional, acesta incluzând: "Reguli de conduită ale personalului de bibliotecă", "Maniere elegante ale conducătorului", "Norme de politețe recomandate bibliotecarilor", "Etica / deontologia profesională a bibliotecarului: listă bibliografică". Mesajul mesei rotunde a fost difuzat în comunitate în format tradițional și online, contribuind la re-actualizarea aspectelor privind etica și deontologia profesională. Menționăm în acest sens implicațiile deosebite ale membrilor Comisiei N. Zavtur, T. Ambroci, T. Coșeri, constituirea grupului de lucru pentru modificarea Codului Etic.

Pentru conformitatea celor menționate . T. Ambroci a înscris următoarele participări / comunicări: "Etica și deontologia profesională" (reuniunea metodică "Principii morale și deontologice în activitatea bibliotecii școlare", 20 decembrie 2011, DGETS, liceul Teoretic "A. Pușkin" din Chișinău); comunicare la întrunirea metodică a bibliotecarilor școlari din raionul Strășeni (3 ianuarie 2012)

▪ **promovarea imaginii bibliotecarului în societate:** responsabilitatea și implicarea directă a Comisiei în organizarea anuală a concursului anual "Cei mai Buni Bibliotecari ai Anului ...", stimulând potențialul creativ al bibliotecarilor, amplificând imaginea acestora în comunități; articole despre laureații Concursului. Aici vedem următoarele probleme stringente: promovarea mai insistentă a numelor, experiențelor reprezentative ale bibliotecarilor nominalizați. Se observă o diminuare a prestigiului și importanței concursului, acest lucru fiind determinat de insuficiența promovare a acestuia, de lipsa unor cerințe mai concrete, nerespectarea de către bibliotecari a condițiilor de prezentare a dosarelor etc.

Sugestii, propuneri: Se impune necesitatea soluționării problemei formării profesionale continue organizate drept parte integrantă a strategiei

naționale biblioteconomice: asigurarea continuității și unității naționale în profesie, implicarea organelor de resort în proces (Ministerul Culturii, Ministerul Educației și altele). Este importantă și necesară promovarea oportunităților la acest capitol, manifestarea interesului bibliotecarilor / a instituțiilor pentru formare continuă.

Sunt respectate în bibliotecile moldovene prevederile Declarației IFLA "Dezvoltarea profesională continuă: principii și acumularea celei mai bune experiențe", cum ar fi: alocarea unui minim de 0,5 la 1% din bugetul instituției pentru dezvoltarea profesională?

E necesar de a lărgi aria geografică și departamentală a audiențelor acțiunilor de formare ale ABRM (de ex., reprezentanții bibliotecilor publice). Ar fi utilă și gândirea unui mecanism de planificare / organizare a acțiunilor de formare de către secțiunile și comisiile ABRM, în sens de coordonarea activităților, a definitivării rolului Comisiei de profil, delegarea formatorilor și altele.

Este necesar de a lărgi spectrul de aspecte etico-deontologice cu implicarea Comisiei, în primul rând de a revizui / actualiza Codul Etic al Bibliotecarului Republicii Moldova.

*Ludmila Corghenci, președinte Comisie,
director adjunct DIB, 2 noiembrie 2012*

Comisia "Standardizarea activității de bibliotecă: Raport de activitate

Comisia SAB a fost finanțată în cadrul ABRM în anul 2009 la inițiativa președintelui ABRM și a CT nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare".

Obiectivele principale ale comisiei:

- monitorizarea situației standardizării domeniului profesional;
- informarea și ajutorarea specialiștilor din bibliotecă în probleme legate de normalizarea și uniformizarea proceselor tehnologice din bibliotecă de diferite tipuri.

Componenta comisiei:

Julia Tătărescu – șef departament BRȘA, președintele comisiei

Ludmila Corghenci – director adjunct DIB ULIM

Petru Racu – director CID AGEPI

Vera Sobețchi – șef serviciu BRȘA

Elena Bordian – director adjunct Biblioteca

Lina Mihaluță – director adjunct BȘ a Univ. de Stat "A. Russo", Bălți

2009

1. Alcătuirea listei de abrevieri a cuvintelor și îmbinărilor de cuvinte în limba română conform standardului interstatal GOST 7.11-2004 – Julia Tătărescu.
2. Transmiterea prin e-mail a textelor standardului de descriere bibliografică a documentelor și a listei de abrevieri (11 solicitanți) – Julia Tătărescu.
3. Efectuarea copiilor de standarde în interes de serviciu pentru bibliotecă centre-biblioteconomice, bibliotecă raionale, filiale ale ABRM și repartizarea lor în cadrul lucrărilor Conferinței anuale ABRM – P. Rac, E. Bordian.
4. Elaborarea chestionarului în scopul informării asupra situației în domeniu și a îmbunătățirii ei – Elena Harconița, Ludmila Corghenci.
5. Comunicări la întruniri profesionale:
 - Atelier "Modificări în Clasificarea Zecimală Universală și descrierea bibliografică a documentelor" – comunicarea "CT nr. 1. Biblioteconomie. Informare. Documentare – organ național de standardizare" și informație despre abrevierile în descrierea bibliografică a documentelor – Iu. Tătărescu;

- Școala de vară de la Ungheni – Comunicarea "Organisme de standardizare. Standardizarea activităților de bibliotecă" – Iu. Tătărescu;
- Seminarul profesional "Bibliotecile medicale în contextul tranziției la Societatea Informațională" – Formator I. Tătărescu.

2010

1. Lansarea buletinului electronic "Infostand biblioteconomic" (nr. 1, 2) – I. Tătărescu, V. Sobețchi.
2. Organizarea atelierului "Biblioteca – sistem tehnologic normalizat" în cadrul Conferinței Anuale ABRM "Accesul deschis la informație și cunoaștere: susținerea progresului durabil" – I. Tătărescu, E. Bordian.
3. Seminar pentru bibliotecile publice zona Nord "Aplicarea standardelor de specialitate în bibliotecă" – Formator I. Tătărescu.

2011

1. Elaborarea buletinului electronic "Infostand biblioteconomic" (nr. 1, 2) – L. Corghenci, I. Tătărescu
2. Efectuarea lucrărilor organizatorice (amenajarea sălii, înregistrarea participanților, repartizarea materialelor) la Conferința anuală ABRM 2011 – I. Tătărescu.
3. Comunicări la întruniri profesionale:
 - Atelierul profesional "Bibliotecile din învățământul secundar profesional și mediu de specialitate: actualitate, probleme, soluții, perspective", comunicarea "Competența profesională-premisa performanțelor în activitatea" (standardul 11620:2011 Indicatori de performanță în bibliotecă) – I. Tătărescu.
 - Conferința consacrată Zile Mondiale a Standardelor, comunicarea "Standardul – garant al calității și uniformității în domeniu" – I. Tătărescu.

2012

- Editarea buletinului electronic "Infostand biblioteconomic" (nr. 1-2) – E. Bordian
- Participare la ediția XXIII-a a Conferinței Naționale ABR, Galați (intervenții în cadrul ședinței secțiunii Statistică și evaluare) – I. Tătărescu.
- Organizarea în cooperare cu comisia "Bibliotecii universitare și specializate" a atelierului.
- Participare la seminarul "Aplicarea sistemului de măsurători statistici și indicatori de performanță – componentă esențială a activității info-bibliotecare", organizat de comisia "Bibliotecii de colegiu" cu prezentarea "Sistem de măsurători ai volumului și performanțelor activității bibliotecii" – I. Tătărescu.

Iulia Tătărescu

Șef departament

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, UASM

str. Mircești 44, MD-2049, Chișinău

tel.: 022 437892

URL: <http://www.uasm.md/ro/biblioteca>

Email: i.tatarescu@uasm.md

Activitatea de promovare și implementare a standardelor de specialitate monitorizată de Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo", Bălți

În contextul promovării și implementării standardelor de specialitate adoptate în perioada anilor 2009-2012, Biblioteca Științifică a realizat următoarele acțiuni pentru cadrele bibliotecare instituționale, cât și a celor din Filiala BIN (Bibliotecii de învățământ din Nord) a ABRM:

SM ISO 2789:2009 Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă (ISO 2789:2066 IDT), aprobat 08.09.2009

1. În serviciile Bibliotecii au fost organizate/promovate ore de studiere și aplicare a termenilor și definițiilor, implementarea modificărilor în RMF conform standardului statistici de bibliotecă. Redactarea Indicatorilor de performanță, Forma indicatori principali, ecranele de evidență statistică a subdiviziunilor programului Statistică – Managerii funcționali.

2. Studiarea/aplicarea metodelor de evidență/măsurare a serviciilor electronice oferite prin intermediul paginii Web a Bibliotecii, introducerea în raport a tabelelor propuse de standard privind eficiența produselor și serviciilor electronice număr de sesiuni; durata sesiunii; număr de sesiuni respinse; număr de conținuturi descărcate; număr de înregistrări descărcate; număr de căutări (cereri); număr de vizite virtuale; număr de sesiuni în Internet – I. Afatin, dir. adj. Informatizare

3. Implementarea pe pagina Web a Bibliotecii a controlului electronic AWStats, care oferă posibili-

tatea de a contoriza serviciile electronice oferite de Bibliotecă prin Pagina Web – A. Afatin, dir. adj. Informatizare, E. Harconița, director.

4. Studiarea și implementarea metodei de evidență privind furnizarea (împrumutul) de documente electronice, redactarea Indicatorilor de performanță, a Formei indicatorilor principali, ecranelor de evidență statistică în subdiviziuni – E. Harconița, L. Mihaluța.

5. La 1 decembrie 2009 Atelierul Metodologia de colectare și prezentare a statisticilor în baza Standardului SM ISO 2789:2009 Statistici internaționale pentru bibliotecii pentru responsabili de activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar din Zona de Nord și mun. Bălți – E. Stratan.

SM ISO 11620:2011 Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru bibliotecii (ISO 11620:2008 IDT), aprobat 10.11.2011

6. La 14 decembrie 2011 la Conferința de diseminare a manifestării aniversare "Biblioteca mai mult decât bibliotecă: integrare, inovare și informație pentru toți" din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIB REPUBLICA MOLDOVA și Atelierul profesional "Utilizarea Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor" a fost prezentat Standardului SM ISO 11620:2011 Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru bibliotecii (ISO 11620:2008 IDT) pentru responsabili de activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar din Zona de Nord și mun. Bălți – E. Stratan.

7. Atelier profesional Metode de calcul ai indicatorilor de performanță în baza standardului Indicatori de performanță pentru bibliotecii pentru managerii funcționali ai Bibliotecii (8.10.12) și responsabili de activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar (bibliotecii școlare, de colegii și școli profesionale) din cele 15 raioane din Nord și municipiul Bălți (16.05.12) – L. Răileanu, șef serviciu, N. Culicov, șef serviciu.

8. În cadrul atelierelor de aplicații privind calcularea celor mai importanți indicatori de performanță în bibliotecile școlare a fost difuzat suportul didactic Metode de calcul ai indicatorilor de performanță în baza standardului Indicatori de performanță pentru bibliotecii, inclusiv pe suport electronic pentru a promova ulterior aceste cunoștințe bibliotecarilor școlari; plasarea pe Blogul Filialei BIN a ABRM în rubrica Mapa profesională <http://filialabrm-bin.blogspot.com/>

SM ISO 690:2012 Informare și documentare Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informație (ISO 690:2010, IDT)

9. Atelierul profesional Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informație: prezentarea Standardului aplicații practice, mostre pentru managerii funcționali și bibliotecarii (10.10.12) – L. Mihaluța, A. Nagherneac

10. Prezentarea în cadrul atelierului Aplicarea Standardului "Indicatori de performanță pentru bibliotecii" – ISO 11620:2008, IDT și eficientizarea bibliotecii de învățământ (16.05.12) a Standardului SM ISO 690:2012 Informare și documentare Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT) pentru bibliotecari școlari, de colegiu și din școli profesionale, specialiști responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din zona de Nord a Republicii Moldova – L. Mihaluța.

11. Elaborarea Ghidului în ajutorul cercetătorului științific. Colecția Profesionalizare – A. Nagherneac, N. Culicov.

12. Elaborare mostre de întocmire a referințelor bibliografice și citări la resursele informaționale pentru expunerea pe site-ul Bibliotecii – A. Nagherneac, I. Afatin, dir. Adjunct Informatizare, T. Prian, bibliotecar principal.

13. Redactarea Modulului Aspecte informativ-bibliografice ale studiului științific: Prezentarea referințelor și a citărilor la resursele de informare din cadrul Cursului Bazele culturii informației.

14. Cadrele didactice sunt în continuu informate/ghidate privind regulile de prezentare a referințelor bibliografice și citări la resursele de informare în cadrul ședințelor de catedre, Zilelor Catedrelor, Zilelor Informării, Orelor Bibliografice, Consiliul facultății, expedierea prin e-mail la catedre individual cadrelor didactice.

Elena Harconița

Director

Biblioteca Științifică a US "Alec Russo" din Bălți
str. Pușkin 38, MD-3121, Bălți

tel.: 0231 52445

URL: <http://libruniv.usb.md/>

Email: elena.harconita@mail.ru

Lina Mihăluță

Director adjunct

Biblioteca Științifică a US "Alec Russo" din Bălți
str. Pușkin 38, MD-3121, Bălți

tel.: 0231 52435

URL: <http://libruniv.usb.md/>

Email: aculina12@mail.ru

Comisia "Informatizare și tehnologii informaționale": raport de activitate

Comisia "Informatizare și tehnologii informaționale" în perioada de referință a realizat diverse activități pentru susținerea, dezvoltarea, promovarea Consorțiului REM (până ianuarie 2011 - EIFL Direct Moldova), promovarea proiectului SIBIMOL, pentru prezentarea de propuneri la elaborarea și implementarea strategiilor în domeniul informatizării, implementării tehnologiilor informaționale și creării bibliotecilor electronice. Toți membrii Comisiei "Informatizare și tehnologii informaționale" au participat la diverse întruniri profesionale cu sinteze, comunicări privind problemele informatizării și implementarea tehnologiilor informaționale în bibliotecile din Republica Moldova.

Consorțiul REM ca formă de colaborare a bibliotecilor funcționează în Republica Moldova din anul 2001. În condițiile dezvoltării intensive a noilor tehnologii informaționale, a resurselor electronice, consorțiul bibliotecar este o formă eficientă de colaborare, asigurând utilizarea comună a resurselor internaționale on-line. Consorțiul REM Direct Moldova este compus din 16 biblioteci, dintre care 10 din învățământ, 3 specializate și 3 publice.

Promovarea activității Consorțiului este realizată și prin intermediul Paginii Web <http://www.lib.ase.md/eifl/>. Pe parcursul anilor de referință informația despre Consorțiu a fost structurată și oferită pentru utilizare membrilor Consorțiului, beneficiarilor și tuturor navigatorilor din mediul Internetului. Informația inclusă este utilă și poate ajuta comunitatea profesională din Republica Moldova în activitatea de organizare a accesului la resurse electronice. Statistica utilizării bazelor de date la care au acces toți membrii Consorțiului prezintă o informație concretă și veridică pentru analiza folosirii resurselor. Pe baza datelor statistice putem trage anumite concluzii: eficacitatea acțiunilor de promovare a resurselor; perioadele de creștere și de scădere a utilizării resurselor on-line

etc. Analiza utilizării resurselor ne oferă posibilitatea de a formula programe de redresare și de optimizare a sectorului respectiv din bibliotecii.

A fost realizată activitatea privind atragerea noilor membrii în Consorțiu. În cadrul acestei activități sunt explicate perspectivele participării în Consorțiu, oportunități noi în crearea bibliotecilor digitale, acumularea de resurse noi. În acest context, din anul 2008, a fost integrat un membru nou în Consorțiu – Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova.

O direcție importantă în activitatea Consorțiului REM este informarea permanentă privind noile tendințe în comunitatea biblioteconomică mondială, noutăți în dezvoltarea tehnică și tehnologică a bibliotecilor, perfecționarea sistemului de servire a utilizatorilor în bibliotecile de toate tipurile. Această informare este realizată prin intermediul accesului la materialele conferințelor internaționale, rapoartelor, preprintelor, experiența bibliotecilor de peste hotare privind activitatea de lobby și de advocacy și altă documentație din domeniul biblioteconomic.

Programul IIFL-IP. Bibliotecile și dreptul de autor: echilibrul de interese. Teresa Hackett (coordonator EIFL-IP) și Mariana Harjevschi (coordonator EIFL-IP Moldova), director BPD au lansat câteva proiecte privind implicarea bibliotecilor din Republica Moldova în rezolvarea problemelor ce țin de menținerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor. Coordonatorii EIFL Direct au studiat legislațiile naționale privind drepturile de autor din toate țările, participante în Con-

sortiul EIFL Direct. Ei au remarcat ei că proiectul de lege a Republicii Moldova are anumite părți slabe, mai ales în ceea ce privește funcționarea bibliotecilor în mediul electronic. Legislația în vigoare din Republica Moldova privind dreptul de autor și cu privire la biblioteci nu au format un spațiu legal comun care ar coordona relațiile dintre autori, editori și biblioteci ca producători de informație în format electronic, furnizori și utilizatori. Deci, a apărut necesitatea colaborării dintre Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Asociația bibliotecarilor din Republica Moldova în vederea elaborării unor acte comune privind coordonarea activității tuturor subiecților pieței informaționale pentru a rezolva următoarele probleme:

1. Asigurarea accesului liber la informație digitală respectând, în același timp, legea privind dreptul de autor.

2. Apărarea dreptului de autor al bibliotecilor, ca producători și furnizori ai informației digitale.

3. Respectarea drepturilor utilizatorilor privind accesul liber la informația electronică.

4. Protejarea documentelor electronice privind accesul și reproducerea nesancționată (acces prin parole, formatul prezentării etc.).

Pentru armonizarea legislației în domeniul informațional și biblioteconomic cu codul civil, penal și legile privind proprietatea intelectuală a Republicii Moldova și cu legislația internațională s-au propus realizarea următoarelor obiective:

1. Garantarea accesului tuturor utilizatorilor în cadrul bibliotecilor la documentele cu drept de autor pentru informare, citire și copiere, în scopuri personale, instructive și didactico-științifice.

2. Legislația trebuie să permită dreptul de a transforma documentele cu drept de autor din format tradițional în format electronic pentru păstrarea și protecția informației.

3. Legislația trebuie să cuprindă aspectele juridice ale păstrării purtătorilor de informație (CD, DVD).

4. Stipularea în legea privind dreptul de autor a unor acțiuni concrete pentru instituțiile intermediare, când respectarea dreptului de autor este aproape imposibilă.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate reglementările legale referitoare la excepții și limitări conform proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturilor conexe în Republica Moldova, precum și reglementările internaționale cu privire la aplicarea excepțiilor și limitărilor în cadrul bibliotecilor. În mod special, aducem mulțumiri colegilor de la AGEPI pentru acceptarea colaborării cu Consorțiul REM, în dorința de a găsi o soluție privind realizarea schimbărilor în Proiectul pentru noua lege despre copyright și pentru a obține echilibrul de interese dintre bibliotecile și dreptul de autor.

În urma acestor discuții a fost elaborată **Declarația Consorțiului EIFL Direct Moldova și a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova** privind excepțiile și limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege a R.M. privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexe, 22 aprilie 2008.

Din 2008 ABRM și Consorțiul REM au lansat o campanie pentru a sensibiliza comunitatea biblio-

tecară locală privind problemele drepturilor de autor, și au pledat pentru o lege echitabilă și echilibrată prin furnizarea de comentarii și recomandări pentru îmbunătățiri, cu asistență din partea experților internaționali. În acest timp, bibliotecile au construit o relație durabilă cu AGEPI, și au fost recunoscute ca părți interesate - ale cărei cunoștințe și opinii au fost apreciate, sporind astfel statutul profesional al comunității bibliotecarilor.

Recent Organizația Consumers International a publicat rezultatele unui studiu care a vizat accesul consumatorilor la informație/cunoștințe din perspectiva legislației cu privire la proprietatea intelectuală, inclusiv și cea a dreptului de autor. Cadrul de reglementare din Republica Moldova a fost plasat pe primul loc într-un clasament care a cuprins 26 țări. Desigur aceasta se datorează îmbunătățirii Legii cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe, realizate prin intermediul proiectului finanțat de Fundația Soros-Moldova, implementat de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Consorțiul REM <http://a2knetwork.org/watchlist>.

Mai multe resurse documentare ale EIFL-IP au fost traduse, inclusiv Manualul EIFL privind drepturile de autor și problemele legate de acestea, precum și materiale promoționale noi, de exemplu, cele 12 principii de la declarația EIFL / IFLA / LCA, principii privind excepțiile și limitările dreptului de autor legate de bibliotecă.

Coordonatorii internaționali EIFL-IP au menționat într-un raport: "Conducerea și angajamentul Marianei Harjevschi, coordonator EIFL-IP Moldova, împreună cu echipa locală este un exemplu foarte bun pentru ceea ce poate fi atins". EIFL a sprijinit Consorțiul REM în toate demersurile, și au împărtășit experiențele noastre cu alte consorții.

O lege nouă privind drepturile de autor a intrat în vigoare în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011. Datorită activității de advocacy a comunității bibliotecare, realizată împreună cu EIFL, noua lege conține unele prevederi favorabile, care vor sprijini bibliotecile din Republica Moldova în activitatea lor în următorii ani. Prevederile includ posibilitatea de a face copii digitale pentru conservare și înlocuire a publicațiilor, abilitatea de a crea materiale educaționale destinate studenților pentru perioade scurte de instruire; reproducerea pentru cercetare sau în scopuri private, precum și adaptarea materialelor pentru lectură persoanelor cu deficiențe vizuale sau alte tipuri de handicap.

Programul EIFL-OA Moldova. Susținând inițiativele pe plan internațional, Programul EIFL-OA Moldova a fost instituit în primăvara anului 2008, în cadrul Consorțiului REM pentru asistarea membrilor consorțiului în dezvoltarea Accesului Deschis la informație științifică. Scopul general al programului este de a beneficia de conținutul informațional, disponibil prin intermediul Open Access (OA), precum și asigurarea distribuirii conținutului local prin dezvoltarea unor arhive electronice deschise și încurajarea autorilor de a publica articole în reviste cu acces deschis. OA permite oamenilor de știință în țările în curs de dezvoltare și de tranziție de a avea acces nu numai la informații de care au nevoie în efectuarea cercetărilor, dar și la dezvoltarea mijloacelor care contribuie la eficientizarea activi-

tății lor de cercetare la nivel global. Prin furnizarea asistenței, resurselor și oportunităților pentru schimbul de cunoștințe, EIFL-OA sprijină și facilitează:

- Instruirea profesională și organizarea atelierelor de lucru pe tematica Open Access în rețeaua EIFL;
- Studiarea și adoptarea modelelor de Acces Deschis în țările participante;
- Dezvoltarea și adaptarea manualelor și liniilor directe privind Accesul Deschis în țările în curs de dezvoltare;
- Programe de instruire și ghiduri pentru a pregăti țările membre EIFL în vederea constituirii repozitoriilor instituționale.

Instruirea profesională pe tematica OA în țara noastră a început cu Seminarul Internațional "Acces Deschis (Open Access): Explorarea comunicării științifice (iunie 2008). În urma acestui seminar a fost aprobată **Declarația Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informație** la Conferința Anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (16 octombrie 2009). Participanții la Conferință au recunoscut importanța strategică a Accesului Deschis la informație. Acest document a fost redactat de către Programul EIFL-OA Moldova în scopul promovării Accesului Deschis pentru diseminarea cunoștințelor științifice globale și a creativității umane și pentru determinarea măsurilor care trebuie întreprinse de către instituțiile de cercetare, universitățile și bibliotecile din Republica Moldova.

În scopul organizării arhivelor instituționale în Republica Moldova a fost organizat Seminarul Internațional "Implementarea tehnologiei IR (repositorii instituționale): Sistemul DSpace", aprilie 2011, finanțat de Ambasada Regală a Norvegiei în România. Principalul motiv pentru care universitățile trebuie să aibă arhive instituționale este sporirea vizibilității și impactului cercetărilor realizate. Arhivele vor ridica statutul facultăților, profesorilor, cercetătorilor și al instituției în întregime.

Ca un punct important pentru inovare și comunicare academică, bibliotecile încurajează membrii comunității universitare și academice, administrațiile locale, studenții și publicul larg să participe activ la activitățile **Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis**, care se organizează anual, începând cu anul 2007. Săptămâna OA invită comunitățile de a participa direct la mai multe sesiuni on-line și evenimente. Pentru a cunoaște cele mai importante realizări din lume privind accesul deschis a fost creat site-ul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis <http://www.openaccessweek.org/>. În Republica Moldova activitățile de promovare a Accesului Deschis s-au intensificat pentru a deschide tuturor părților interesate valorificarea resurselor culturale și științifice, calea către un nou model de acces și de diseminare a informațiilor. În bibliotecile universitare și publice din Republica Moldova au fost realizate diverse acțiuni de promovare a Accesului Deschis în cadrul ședințelor senatelor, catedrelor, Zilelor de Informare, prin intermediul site-urilor, postării pe YouTube a videoclipurilor etc.

A fost de mare anvergură organizarea unor activități în bibliotecile noastre consacrate acestor evenimente: prezentări, ateliere de lucru etc., în locuri diferite, dar în aceeași zi, pentru a demonstra puterea Accesului Deschis. Au fost realizate prezentări pentru senatele universităților, în biblioteci sau la facultăți și departamente, întru informarea cercetătorilor și administratorilor despre criza de comunicare științifică și demonstrarea avantajelor Accesului Deschis ca o soluție cuprinzătoare. Este de remarcat că 3 biblioteci universitare au început activitatea de creare a repozitoriilor instituționale. În cadrul săptămânii sunt prezentate arhivele din diverse țări pentru a promova acest model de organizare a informațiilor științifice în rândul cercetătorilor din Republica Moldova. Este o bună șansă de a atrage atenția senatelor universitare, administrațiilor locale pentru a dezvolta politici de acces și o mare oportunitate de a informa pe oricine despre natura și importanța Accesului Deschis.

Săptămâna OA este o mare oportunitate de a evidenția publicațiile cu acces deschis, reperate și realizările, iar pentru editori să se ia în considerare cum Accesul Deschis poate ajuta la creșterea impactului publicațiilor editate de către aceștia. Conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova din 11-12 noiembrie 2010 "Accesul deschis la informație și cunoaștere: susținerea progresului durabil" a fost integral consacrată problemelor Accesului Deschis.

Activități principale ale Comisiei "Informație și tehnologii informaționale" pe perioada mandatului 2008-2012

2008

1. Dr. Silvia Ghinculov și Mariana Harjevschi, directorul Bibliotecii Publice de Drept au participat la Prima Conferință globală "Advocacy for Access to Knowledge: copyright and libraries", ce a avut loc între 2-6 aprilie 2008 la Istanbul, Turcia și a reunit membrii Consorțiilor naționale EIFL din peste 40 de țări. Tematica acestui for internațional s-a axat pe problemele Proprietății Intelectuale în mediul electronic, pe rezolvarea problemelor ce țin de menținerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor. Participanții la această conferință au împărtășit experiențele naționale în domeniul politicilor și practicilor drepturilor de autor și drepturilor conexe.

2. Masă rotundă "Excepții și limitări ale drepturilor patrimoniale de autor" în colaborare cu AGEPI(22 aprilie 2008). În urma acestor discuții a fost elaborată Declarația Consorțiului EIFL Direct Moldova și a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova privind excepțiile și limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege a R.M. privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexe.

3. Seminarul Internațional "Acces Deschis (Open Access): Explorarea Comunicării Științifice" în colaborare cu EIFL.net., Universitatea Națională "Academia Kyiv Mohyla" din Kiev, Institutul Sisteme Software al Academiei de Științe din Ucraina, Universitatea de Stat din Moldova (23-25 iunie 2008). La această manifestare au participat specia-

liștii și experții din străinătate: Dr. Leo Waaijers, expert internațional pentru Open Access (Olanda), Iryna Kuchma, EIFL Manager Program Open Access, Tetiana Yaroshenko, Vice președinte pentru IT Universitatea Națională "Academia Kyiv Mohyla" din Kiev, Galina Proskudina, Institutul Sisteme Software al Academiei de Științe din Ucraina. Resursele electronice pentru știință și cercetare în Republica Moldova au fost prezentate de către Nelly Jurcan, dr. conf. univ., Prodecan Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării USM. În discuție au fost puse următoarele probleme: Fenomenul OPEN ACCESS (OA); Reviste cu Acces Deschis; Repozitorii Deschise; Resurse electronice pentru știință și cercetare în Republica Moldova; Repozitorii Deschise: Politici și practici în instituții, RoMEO și JULIET; Repozitorii Deschise: Studii de Caz, Ucraina; Experiențe din Proiectul DARE din Olanda și proiectul DRIVER din Uniunea Europeană; Copyright și licențe de conținut deschis: Licență pentru Repository Deposit, Licențe Creative Commons, acorduri de licențe Open Access pentru editarea revistelor științifice cu Acces Deschis; Acces Deschis și noi abordări ale managementului citațiilor și evaluarea cercetărilor; Repozitorii Deschise: Drept de securitate și suport administrativ; Workshop pe bază instalării Eprints și Dspace. În urma acestor discuții a fost propusă elaborarea Declarației Consorțiului EIFL Direct Moldova și a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis și promovarea Repozitoriilor Instituționale Deschise.

4. Conferința "Prima Zi Internațională a Accesului Deschis (Open Access Day)" (14 octombrie 2008). Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Științifică, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, EIFL Direct Moldova, Programul EIFL-OA, Universitatea de Stat din Moldova.

5. Acțiune aniversară cu prilejul împlinirii a 5 ani de la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoștințe în domeniul Științei și Științelor Umanitare (22 octombrie 2008). Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Științifică, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, EIFL Direct Moldova, Programul EIFL-OA, Universitatea de Stat din Moldova.

6. Conferința Internațională "Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries" (Copyright: un impediment sau un promotor al accesului la informație realizat prin intermediul bibliotecilor?) în colaborare cu Organizațiile Internaționale IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions), EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) și EIFL (Electronic Information for Libraries) (13-14 noiembrie 2008). Această conferință a reunit membrii IFLA și Consorțiile naționale EIFL, editori, autori, reprezentanți din cultură, știință și învățământ. La conferință au participat personalități din domeniu: Stuart Hamilton, Teresa Hackett, Kenny Crews, Harold von Hielmcrone, Luis Villaroel, Andrew Cranfield, Olga Belei etc. Organizarea acestui for a fost extrem de importantă și a stimulat obținerea unor experiențe noi privind aspectele juridice ale accesului la in-

formație, precum și oferirea unor sugestii ce țin de respectarea drepturilor de autor în mediul electronic. Recomandarea manifestării se referă la realizarea amendamentelor privind excepțiile și limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege a R.M. privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexă.

2009

1. Asociația Bibliotecarilor din Moldova și Consorțiul EIFL Direct Moldova împreună cu Centrul Acces Info au elaborat și au lansat proiectul "Advocacy pentru îmbunătățirea Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexă: rolul bibliotecilor". Proiectul a fost sprijinit de către Fundația Soros-Moldova și Fundația EIFL.net., având ca scop să contribuie la armonizarea cadrului de reglementare cu privire la dreptul de autor din perspectiva accesului echitabil la informație. Activitățile proiectului a fost orientate spre consolidarea comunității bibliotecare și a utilizatorilor de informații, inclusiv decidenți și reprezentanți ai societății civile pentru fundamentarea unor excepții pentru biblioteci pentru un cadru legislativ imparțial și corect în domeniul dreptului de autor și a celor conexă, ce ar reflecta interesele utilizatorilor de informație (martie 2009).

2. Seminarul Internațional "Optimizarea instrumentelor de căutare a informației în scopul extinderii accesului la baze de date", acțiune de prezentare și de instruire, coordonator Andrei Sokolov, EBSCO Publishing (7 aprilie 2009).

3. Activitatea de reglementare și legalizare a transferurilor de plăți ale membrilor Consorțiului EIFL Direct Moldova către Compania editorială EBSCO Publishing (aprilie-iulie 2009).

4. Negocierea și obținerea licențelor pentru e-resurse: Oxford English Dictionary; Oxford Online Products; Bio One; Cambridge Journals Online (mai-iunie 2009).

5. Crearea grupului de utilizare a Bazelor de date "Shpringer". Negocierea și obținerea licenței. Participarea la licitație (august 2009).

6. Participarea la elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului coordonator SIBIMOL și contract de colaborare SIBIMOL (august-septembrie 2009).

7. Comisia "Informatizare și tehnologii informatizate" ABRM a organizat un sondaj de opinii "Optimizarea procesului de informatizare a bibliotecilor din Republica Moldova"(noiembrie 2009).

8. A fost elaborat proiectul DECLARAȚIEI Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informație, care a fost aprobată la Conferința Anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova din (16 octombrie 2009). S-a redactat acest document în scopul promovării Accesului Deschis pentru difuzarea cunoștințelor științifice globale și a creativității umane și pentru determinarea măsurilor pe care trebuie să le întreprindă instituțiile de cercetare, universitățile și bibliotecile din Republica Moldova. Scopul general este de a beneficia de conținutul informațional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum și asigurarea dezvoltării și distribuirii conținutului local.

2010

1. Perfectarea și încheierea contractului anual cu EBSCO Publishing. Achitarea Abonamentului anual EBSCO, Cotei anuale de participare EIFLnet (ianuarie 2010).

2. Negocierea și obținerea licențelor pentru e-resurse: Oxford English Dictionary; Oxford Online Products; Bio One; Cambridge Journals Online, Alexander Street Press (mai-octombrie 2010).

3. Asigurarea activității grupului de utilizare a Bazelor de date "Shpringer". Negocierea și obținerea licenței, perfectarea documentației financiare (aprilie-septembrie 2010).

4. Simpozionul Științific Național "Paradigme și tendințe în informarea și comunicarea științifică", 2 iulie 2010. Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Catedra Biblioteconomie și Asistența Informațională, Programul EIFL-OA Moldova. Tematica acestui for național s-a axat pe analiza realizărilor și identificarea domeniilor cheie de dezvoltare a biblioteconomiei și a învățământului bibliotecomic în contextul constituirii societății bazate pe cunoaștere; diseminarea celor mai bune practici internaționale privind implementarea inovațiilor, produselor, sistemelor și tehnologiilor informaționale în spațiul informațional și educațional; consolidarea eforturilor comunității profesionale pentru identificarea și stabilirea unor mecanisme de formalizare, acumulare și creare a unui sistem de gestionare a cunoștințelor; crearea condițiilor pentru asigurarea dezvoltării eficiente a educației și științei ca factor crucial în tranziția către o societate a cunoașterii; stimularea dezvoltării domeniului bibliotecomic prin aplicarea rezultatelor științifice și practice ale simpozionului.

5. Participarea la Adunarea Generală EIFL 2010, 6-8 august Universitatea din Lund (Suedia). Participare dr. conf. univ. Nelly Țurcan. La Adunarea Generală EIFL 2010 au participat coordonatori naționali ai consorțiilor EIFL, coordonatorii programelor OA (Open Acces), IP (Intellectual Property) și FOSS (Free and open source software) din 42 de țări ale lumii. Tema aleasă accentuează rolul bibliotecilor în promovarea accesului la cunoaștere. Nu în zădar, în ajutorul desfășurării sesiunii din acest an a fost schimbat logoul și sloganul eIFL "Cunoaștere fără frontiere", subliniind, astfel, necesitatea depășirii oricăror bariere (economice, sociale, politice etc.) pentru diseminarea cunoștințelor. În discursul de inaugurare a Adunării Generale EIFL 2010 Directorul eIFL Rima Kupryte a menționat că în loc de eIFL.net, acum consorțiul se numește EIFL. "Am simțit că după 10 ani a venit timpul pentru o nouă imagine a identității noastre, care include, printre altele, numele nostru, aspectul site-ului nostru, materialele noastre tipărite, și cel mai important, mesajul nostru. Începând cu numele și logo-ul, am luat decizia să renunțăm la .net care credem noi că a fost o caracteristică a primelor zile ale web-ului ca și în cazul minusculei "e". În plus, am vrut să adăugăm un slogan puternic ("Knowledge without boundaries" - "Cunoaștere fără frontiere") care transmite misiunea noastră concentrându-se asu-

pra rezultatului final care este: cunoaștere "fără frontiere" și cuprinde activitatea tuturor programelor noastre, care prevede lucru în vederea eliminării tuturor frontierelor, indiferent dacă acestea sunt economice, juridice sau geografice, de acces la cunoaștere".

6. Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (Open Access Week 2010), 18-24 octombrie 2010. Accesul Deschis este una dintre cele mai progresiste mișcări în comunitatea informațională din lume, având ca obiectiv principal promovarea ideii de a asigura accesul liber la informația științifică electronică. Accesul la informații și schimbul de informații sunt esențiale pentru dezvoltarea cu succes a societății. Bibliotecarii joacă un rol crucial, de lideri, pledând pentru Accesul Deschis la nivel mondial. Ca un punct important pentru inovare și comunicare academică, bibliotecile continuă să-și exercite conducerea acestei activități prin încurajarea membrilor comunității universitare și academice, administratorilor și studenților, publicului larg să participe activ la activitățile Săptămânii Accesului Deschis. A fost realizat și postat pe YouTube video clipul consacrat Săptămânii Accesului Deschis, realizat de către masteranzii Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, programul "Managementul instituției info-documentare": Amortitu Angela, Bețivu Valeria, Butucel Elena, Cozlov Irina, Făureanu Tatiana, Gavrilița Cristina, Gori Victoria, Iftodi Lina, Muntean Aliona, Starciuc Savela, Tulbure Olga, Țurcan Tamara, Țurcanu Aliona, Tutun Irina, Ucrainciuc Svetlana¹.

7. Consorțiul EIFL Direct Moldova în parteneriat cu Euromonitor International a organizat Conferința on-line "Euromonitor International - sistem de informații de afaceri și de industrie online" cu participarea Robertas Lapušinskis, Client Development Executive Euromonitor International - Eastern Europe, Vilnius, Lituania (5 noiembrie 2010).

8. Sesiune de comunicări: "Tendințe actuale în dezvoltarea tehnologiilor informaționale în bibliotecile din Republica Moldova" în cadrul Conferinței Anuale ABRM (11 noiembrie 2010). 78 participanți din Sistemul Național de Biblioteci, 1 participant din România.

9. Conferință on-line "Euromonitor International - sistem informațional on-line pentru învățământ, cercetare și afaceri", în colaborare cu Client Development Executive Euromonitor International - Eastern Europe, Vilnius, Lituania, Consorțiu EIFL Direct Moldova (10 decembrie 2010), 40 participanți.

10. Master-Class "Repozitoriul instituțional: conceptualizare, conținut, etape de constituire" la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informațional Biblioteconomic (13 decembrie 2010).

11. Rebrandingul Consorțiului EIFL Direct Moldova (noua denumire - REM, logo-ul și sloganul "Cunoaștere fără frontiere"; noul aspect al site-ului, materialele publicitare tipărite). Promovarea noi imagini a identității s-a produs la 25 ianuarie 2011

¹ http://www.youtube.com/watch?v=BcAbIJQrs_0

și a fost prilejuită de aniversarea a 10-a de la crearea a consorțiului.

2011

1. Masă rotundă "Cunoștințe fără frontiere" prilejuită de aniversarea a 10-ua a înființării Consorțiului EIFL Direct Moldova (27 ianuarie 2011).

2. Training pentru coordonatorii colțșoarelor americane cu tema "Bazele de date EBSCO - un nou mijloc de informare a utilizatorilor" în colaborare cu Centrul American de resurse, Ambasada SUA în Republica Moldova (24 februarie 2011).

3. Perfectarea și încheierea contractului anual cu EBSCO Publishing. Achitarea Abonamentului anual EBSCO, Cotei anuale de participare EIFL (februarie - octombrie 2011).

4. Simpozionul "Accesul Deschis la informație: oportunități și provocări" (1 aprilie 2011), Chișinău, Biblioteca Științifică ASEM în cadrul Proiectului "Cooperation Moldova&Norway", finanțat de Fundația EURASIA.

5. Seminarul Internațional "Implementarea tehnologiei IR (repositorii instituționale): Sistemul DSpace", finanțat de Ambasada Regală a Norvegiei în România cu participarea lui Kuzma KUDIM, Institutul Sisteme Software al Academiei de Științe din Kiev, Ucraina(14-15 aprilie 2011).

6. Negocierea și obținerea licențelor pentru e-resurse: Oxford English Dictionary; Oxford Reference Online; Bio One; IOP Science; Cambridge Journals; Royal Society Journals Collection (mai-octombrie 2011).

7. Participarea la Adunarea Generală EIFL 2011, 26-28 iunie Minsk, Belarus, Liubovi Karnaeva, directorul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu".

8. Participarea la elaborarea documentelor Consiliului coordonator SIBIMOL (pe parcursul anului).

9. Prezentarea "Provocări și soluții pentru Bibliotecile Digitale - Content Conversion Specialists Rom" în colaborare cu Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM(10 octombrie 2011), Biblioteca Științifică ASEM, 69 participanți.

10. Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (Open Access Week 2011), 24-30 octombrie 2011. Programul EIFL-OA Moldova a elaborat recomandări pentru bibliotecile universitare și publice din Republica Moldova, care au realizat diverse acțiuni de promovare a Accesului Deschis în cadrul ședințelor senatelor, catedrelor, Zilelor de Informare, prin intermediul site-urilor etc.

11. Realizarea Programelor EIFLnet, EIFL-IP, EIFL-OA, EIFL-FOSS pe baza recomandărilor coordonatorilor internaționali.

12. Săptămână Internațională a Accesului Deschis 2011, 24-30 octombrie. Lansarea noului blog al EIFL-OAMoldova² consacrat Accesului Deschis în Republica Moldova (24 octombrie 2011).

13. Sesiunea de comunicări: "Tehnologiile informaționale în biblioteci: probleme cotidiene și căi de soluționare" organizată de către Comisia ABRM "Informatizare și tehnologii informaționale" în ca-

drul Conferinței Anuale ABRM (17 noiembrie 2011), Chișinău, Biblioteca Științifică ASEM (104 participanți din Republica Moldova, 1 din România).

14. Conferința "Noile oportunități în utilizarea bazelor de date EBSCO"(13-15 decembrie 2011), Chișinău, Biblioteca Științifică ASEM, Biblioteca Științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu"; Biblioteca Centrală Universitară a Universității de Stat din Moldova; Biblioteca Universității de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul (124 participanți din Republica Moldova, 1 din SUA).

2012

1. Pregătirea și editarea a nr. 2/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării, cu tema Bibliotecile din Republica Moldova (coord.: Silvia Ghinculov). Au participat cu articole: Ludmila Costin, Nelly Țurcan, Ludmila Corghenci, Elena Harconița, Ecaterina Zasmenco, Liubovi Karnaev, Valentina Chitoroagă, Petre Racu, Ana Sofroni, Natalia Cheradi.

2. Participarea la Adunarea Generală EIFL 2012, 3-5 iulie Erevan, Armenia, Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Științifice a ASEM.

3. Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2012, organizată în instituțiile Republicii Moldova (22 - 28 octombrie) 2012. Evenimentele sunt prezentate pe blogul <http://eifloamoldova.wordpress.com/>

Activitatea Comisiei "Informatizare și tehnologii informaționale" în anii 2008-2012 a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate și poate fi apreciată ca una satisfăcătoare. Este de remarcat, că s-au reușit primele încercări de armonizare a proceselor de colaborare a bibliotecilor în activitatea de utilizare și promovare a resurselor, ideilor și experiențelor avansate. Însă, pentru dezvoltarea unei colaborări efective este nevoie în continuare de eforturi comune, lobbyng-ul intereselor bibliotecilor cu scopul de a obține sprijinul financiar din partea statului, dezvoltarea formelor de colaborare și parteneriat, perfecționarea instrumentelor de promovare a resurselor informaționale etc.

Președinte:

dr. Silvia Ghinculov, Directorul Bibliotecii Științifice a ASEM,
tel: 022 242663, 402722, 069309644,
gsilvia@lib.ase.md

Membrii Comisiei:

1. Pavel Roșca, Asociația RENAM, tel: 738102, proasca@gmail.com
2. Ala Panici, Centrul SIBIMOL, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, tel: 022 240453, alla_panici@yahoo.com
3. Igor Afatin, Director adjunct informatizare, Biblioteca Științifică a Universității de Stat Bălți, tel: 0231 23573, libruniv@usb.md, afatin.igor@usb.md
4. Ludmila Pânzari, Director adjunct, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" tel: 022 212730, info@hasdeu.md, panza@hasdeu.md

² <http://eifloamoldova.wordpress.com>

5. Ana Gudima, Centrul Multimedia, Biblioteca Științifică ASEM, tel: 022 402848, gudimana@lib.ase.md
6. Cheradi Natalia, Director adjunct, Biblioteca Științifică ASEM, tel: 022 402964, cheradi@lib.ase.md
7. Lorina Beșelea, Centru Resurse Electronice și Tehnologii Informaționale, DIB ULIM, tel: 022 212418, biblioteca@ulim.md
8. Liviu Rău, Reprezentant IME România în Republica Moldova, tel: 069 184597 liviu_rau@imesoft.md.

*Silvia Ghinculov, dr. în economie, lector superior
Director
Biblioteca Științifică ASEM
Director (Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic
Resources for Moldova)
str. Bănulescu-Bodoni 59, MD-2005, Chișinău
tel.: 022 242663, 402722, 497309
GSM: 069 309644
URL: <http://libruniv.usb.md/>
Email: gsilvia@lib.ase.md gsilvia2006@yahoo.com*

Comisia "Cultura informației": raport de activitate

În perioada noiembrie 2008-noiembrie 2012 Comisia "Cultura informației" a activat în conformitate cu obiectivele stabile, realizând următoarele:

I. Declararea de către ABRM a Culturii Informației ca orientare profesională strategică a bibliotecilor din Republica Moldova în perioada 2010-2011.

II. Promovarea conceptului Culturii Informației și învățării pe parcursul întregii vieți, a documentelor și activităților IFLA/UNESCO referitoare la cultura informației.

2.1 Diseminarea informației privind abordarea subiectului "Cultura informației" în cadrul Conferințelor Generale IFLA (prin intermediul publicațiilor și întrunirilor de specialitate la nivel național și local);

2.2 Promovarea la nivel național a logo-ului internațional al Culturii informației realizat din inițiativa IFLA/UNESCO (în cadrul întrunirilor profesionale, prin intermediul pliantului elaborat de Comisie, paginii web a ABRM, "Buletinul ABRM" și altor publicații de specialitate);

2.3 Traducerea documentelor internaționale privind cultura informației:

a. Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning / Linii directoare IFLA pentru cultura informației și instruirea pe parcursul întregii vieți (trad.: Maria Vatamanu, Natalia Cheradi, Biblioteca ASEM; red. șt.: dr. conf. universitar Nelly Jurcan, USM)

b. The Alexandria Proclamation on information Literacy and Lifelong Learning / Declarația de la Alexandria privind cultura informației și instruirea pe parcursul întregii vieți (trad.: Lilia Tcaci)

c. IFLA Media and Information Literacy Recommendations / Recomandările IFLA privind cultura informației și media (trad.: Maria Vatamanu).

III. Diseminarea celor mai bune practice în domeniul Culturii Informației, instruirea bibliotecarilor privind formarea Culturii informației a utilizatorilor

3.1 Abordarea subiectului "Cultura informației" în cadrul cursurilor de perfecționare a bibliotecarilor școlari și altor acțiuni de instruire a bibliotecarilor din bibliotecile publice și din învățământ;

3.2 Organizarea întrunirilor profesionale consacrate culturii informației:

- Seminarul "Formarea beneficiarului – misiunea bibliotecarului din secolul XXI" (noiembrie 2008, în colaborare cu secțiunea "Biblioteci școlare");

- Conferința video Moldova-SUA "Cultura informațională: programe pentru copii și părinți", susținută de Carol Legarreta, teca Montgomery, land, SUA (2 aprilie 2009, în colaborare cu Centrul de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA și Știa Națională IBBY);
- Atelierul profesional "Cultura informațională a utilizatorilor bibliotecilor pentru copii și școlare" (15 octombrie 2009, în colaborare cu secțiunea "Biblioteci școlare");
- Atelierul profesional "Formarea Culturii informației - prioritate a bibliotecilor în societatea cunoașterii" (11 noiembrie 2010);
- Ciclul de conferințe "Cultura informației: implicarea bibliotecilor publice și din învățământ", conferențiar dr. Hermina G.B. Angheliescu, Școala de Biblioteconomie și Știința Informării, Universitatea de Stat Wayne, SUA (5-7 aprilie 2011, în colaborare cu Centrul de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA, Secția Națională IBBY, DGETS Chișinău, comisia "Formare profesională continuă");
- Atelierul profesional "Cultura informației: proiecte și activități de succes în biblioteci" (17 noiembrie 2011).

Președintele Comisiei

Lilia Tcaci, BNC "Ion Creangă"

Membrii Comisiei:

Liubov Arion, DGETS Chișinău

Lolita Caneev, BNC "Ion Creangă"

Silvia Ciobanu, BSU "A. Russo" Bălți

Eugenia Filip, BM "B.P. Hasdeu"

Maria Vatamanu, Biblioteca ASEM

Ala Vlasov, Biblioteca Colegiului Tehnologic Chișinău

Lilia Tcaci

Director adjunct

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"

str. Șciusev 65, MD-3121, Chișinău

tel.: 022 229556

URL: www.bncreanga.md

Email: litcaci@gmail.com

Comisia "Catalogare-Indexare": raport

În conformitate cu obiectivele Planului de activități pe anii 2008-2012, Comisiei Catalogare-Indexare i-au revenit un anumit număr de sarcini.

COMPONENȚA

În a. 2008-2012, Comisia a avut următoarea componență:

1. Chitoroagă Valentina - președinte, Camera Națională a

Cărții

2. Macrinici Efimia - membru, Camera Națională a Cărții
3. Natalia Goian - membru, USM, șef Catedră Biblioteconomie și Științele Informării
4. Tatiana Panaghiu - membru, DIB ULIM
5. Tamara Nistor - membru, Biblioteca Științifică ASEM
6. Lina Mihăluță - membru, US Bălți
7. Marina Popescu - membru, Biblioteca Științifică "A. Lupan" a AȘM
8. Viorica Lupu - membru, Biblioteca Agricolă a Univ. Agrare de Stat
9. Tomșa Galina - membru, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

BULETINUL CCI

Comisia și-a propus inițierea unui buletin informativ, a cărui concepție a fost elaborată și aprobată de comisie, periodicul fiind intitulat "Buletinul Comisiei Catalogare-Indexare: supl. al Buletinului ABRM". Primul număr a fost lansat în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii în anul 2011.

Editarea "Buletinului" a devenit una din activitățile principale a "Comisiei Catalogare-Indexare", membrii comisiei fiind și membri ai colegiului redacțional al buletinului.

În principalele rubrici ale celor două fascicule (periodicitatea – semestrial) ale buletinului: "Clasificarea Zecimală Universală : teorie, practică", "În sprijinul sistematizatorului" - s-au abordat ultimele modificări ale sistemului CZU și alte noutăți din profesie.

Cheltuielile de editare a Buletinului au fost suportate de Camera Națională a Cărții.

ACTIVITĂȚI

Sub egida comisiei, la inițiativa comună a Comisiilor Catalogare-Indexare și Formare profesională continuă, în data de **15 mai 2008** a avut loc la DIB ULIM un Atelier profesional dedicat aspectelor metodologice și tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică.

La inițiativa comună a Comisiilor Catalogare-Indexare și Formare profesională continuă și a Bibliotecii Municipale Bălți, în data de **14 mai 2009** a avut loc la BM Bălți un Atelier profesional dedicat

aspectelor metodologice și tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică.

Comisia Catalogare-Indexare a organizat la **15 octombrie 2009** în incinta Camerei Naționale a Cărții atelierul "Probleme actuale ale indexării și catalogării".

La **11 noiembrie 2010** la Chișinău, Comisia "Catalogare-Indexare" a Asociației Bibliotecarilor din Moldova, Camera Națională a Cărții și Biblioteca Centrală Științifică "Andrei Lupan" au organizat atelierul profesional "Descrierea bibliografică a documentelor: aliniere la noile cerințe internaționale".

Comisia Catalogare-Indexare a Asociației Bibliotecarilor din Moldova și Camera Națională a Cărții a organizat la **17 noiembrie 2010** la Biblioteca Tehnico-Științifică, atelierul profesional "Descrierea bibliografică a documentelor: aliniere la noile cerințe internaționale".

La **17 noiembrie 2011**, a avut loc, la Biblioteca Tehnico-Științifică, Atelierul "Aspecte practice ale catalogării documentelor: studiu de caz" organizat de către Camera Națională a Cărții și Comisia "Catalogare. Indexare" a ABRM, la care s-au discutat probleme profesionale cu care se confruntă catalogatorii, s-au prezentat noutăți din domeniu.

La **24 noiembrie 2011**, la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM a avut loc atelierul "Cotarea Publicațiilor: probleme, practice, soluții".

Atelierele au avut impact în comunitatea bibliotecară, ele făcând parte din seria întrunirilor profesionale, în care s-a oferit cadrul perfect pentru exprimarea opiniilor și ideilor participanților, concluziile fiind trimise bibliotecilor, lărgindu-se astfel sfera discuțiilor.

Președintele comisiei a fost membru al comisiei de evaluare în cadrul Concursului Republican "Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării".

Comisia "**Catalogare-Indexare**" s-a întrunit în ședințe de lucru ori de câte ori era necesară rezolvarea unor probleme. Cea mai eficientă și operativă concluzare cu membrii comisiei a fost prin intermediul mediilor electronice.

Toți membrii comisiei au activat cu bunăvoință și interes față de problemele abordate, dar în special vreau să menționez doamnele Viorica Lupu, Natalia Goian, Lina Mihăluță, Tatiana Panaghiu, persoane responsabile pentru sarcinile desemnate, care s-au implicat activ în lucrul comisiei. Tuturor membrilor le exprim recunoștința și aprecierea personală.

Valentina Chitoroagă

Director General

Camera Națională a Cărții

Președinte Comisia ABRM "Catalogare-Indexare"

bl. Ștefan cel Mare 180, of. 202, MD-2004, Chișinău

tel.: 022 295746

Fax: 022 295860

URL: www.bookchamber.md

Email: valentina.chitoroaga@gmail.com

Comisia "Relații Internaționale și Activități de fundraising": raport

Pe parcursul perioadei 2008-2012 comisia a reușit să realizeze următoarele activități:

Proiecte

1. Elaborarea și desfășurarea proiectului *Advocacy pentru îmbunătățirea Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe* în colaborare cu Consorțiul REM și susținut financiar de Fundația Soros Moldova și Sida (2008-1009);

2. Semnarea Acordului de Parteneriat cu Programul Novateca și IFLA în vederea realizării proiectului *Building Strong Libraries Associations* – proiect ce va fi realizat în perioada noiembrie, 2012- noiembrie 2013

Advocacy

1. Participarea în grupul de lucru privind modificarea *Legii cu privire la biblioteci* - septembrie-octombrie, 2012

2. Participarea în cadrul ședințelor de discuție în cadrul Ministerului Educației și Ministerului Culturii privind soluționarea problemei legate de învățământul biblioteconomie universitar.

Organizare evenimente

1. Organizarea seminarului internațional "Dreptul de autor și libertatea accesului la informație în biblioteci" – 3-4 decembrie 2009;

2. Organizarea seminarului video împreună cu Centrul de Resurse Informaționale din cadrul Ambasadei SUA - *Promovarea bibliotecii în comunitate. Servicii și programe extramuros* – 2 martie, 2009;

3. Organizarea seminarului "Bibliotecarii pledează pentru acces echitabil la informație" - 15-17 octombrie, 2009;

4. *Organizarea Școlii de Vară pentru bibliotecari: Advocacy pentru bibliotecari: conținut și comportamente (proiect finanțat de Fundația Soros Moldova)* – mai, 2010;

5. Co-participare în cadrul primului ciclu al cursurilor de formare profesională de scurtă durată - "Diversificarea serviciilor și resurselor informaționale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate" realizat la Biblioteca Publică din Soroca - 19 mai - 23 iunie 2012;

6. Co-participare în cadrul Taberei de Vară organizate la Biblioteca Publică din or. Ungheni - 24-26 iulie, 2012;

Elaborare, editare, traducere publicații

1. eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoștințe: dreptul de autor și bibliotecile. Manual cu privire la dreptul de autor și alte probleme juridice conexe bibliotecilor / ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. - Ch. : Print-Caro SRL, 2009. - 88 p.

2. Accesul la informație și dreptul de autor / ABRM; col. red.: Belei O., Costin L., Costin L., Goian N. [et al.] ; ed. grijită Ludmila Costin, Mariana Harjevschi. - Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010.-130 P-

3. Traducerea cursului electronic *Dreptul de autor pentru bibliotecari* – http://cfl.eifl.net/ro/Pagina_principal%C4%83 (proiect finanțat de eIFL) – mai, 2012

Consultanță

1. Oferirea asistenței în elaborarea diverselor proiecte, strategii în domeniu.

La fel o reușită a comisiei fost numirea *Marianei Harjevschi*, ca membru al comisiei *Drept de Autor și Probleme Juridice (2009-2013)*, ceea ce a permis reprezentarea R.M. în cadrul conferinței internaționale a IFLA care a participat la ședințele din 2009 (or. Milan, Italia) și 2011 (San Juan, Puerto Rico).

Componența comisiei:

Harjevschi Mariana, președinte
Starciuc Savela
Kiriakov Mariana
Topalo Valentina
Railean Elena

Mariana Harjevschi

Director

Biblioteca Publică de Drept

str. Armenească 42, MD-2021, Chișinău

tel.: 022 275393

URL: www.pll.md

Email: mjarjevschi@yahoo.com

Comisia "Activitate editorială": Raport de activitate

Comisia *Activitate editorială* pe parcursul mandatului 2008-2012 s-a implicat activ la dezvoltarea spiritului asociativ al comunității biblioteconomice. Realizările sunt următoarele:

1. Editarea Buletinului Asociației Bibliotecarilor

din R. Moldova Pe parcursul celor patru ani, *Buletinul ABRM* a devenit un brand corporativ, un mijloc de comunicare profesională, un instrument de învățare activă și element indispensabil în dezvoltarea și în avansarea profesională. Grație *Buletinului ABRM* specialiștii din țară și de peste hotarele ei pot simți pulsul profesiei de bibliotecar din R. Moldova.

Buletinul ABRM a evoluat împreună cu schimbările din domeniul info-documentar. Numărul membrilor colegiului de redacție din 2007 se extinde cu dr. Nelly Jurcan și Alexe Rău. Iar din 2009 componența redacției este următoarea: redactor-șef - Tatiana Coșeri, colegiul de redacție - dr. Nelly Jurcan, dr. Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală. Statutul de publicație profesională denotă și atribuirea din 2009 a numărului ISSN. Designul devine mai atrăgător începând cu anul 2010. Un alt criteriu al dezvoltării buletinului este și extinderea numărului de pagini: de la 28 la 118.

Astfel, se observă o creștere semnificativă atât a numărului de pagini, cât și a subiectelor abordate. Bibliotecarii au fost încurajați să promoveze practicile bune, să scoată în evidență problemele și să propună soluții relevante pentru dezvoltare. Temele cele mai populare au fost formare profesională, profesia de bibliotecar, cultura informației. Cu părere de rău mai puțin s-a abordat cadrul normativ și juridic din domeniu.

Varianta electronică a *Buletinului* este plasată pe PW a ABRM www.abrm.md Din 2011 s-a migrat la o platformă interactivă <http://issuu.com> (trei numere) cu link pe PW. Bibliotecarii au posibilitate să citească fiecare articol în parte, să-l distribuie pe rețele sociale și să-l discute.

Publicația a fost promovată pe rețele de socializare, pe Google+, la acțiunile organizate în teritoriu - Biblioteca Raională "A. Donici", Orhei (Atelier profesional *Utilizatorul 2.0 - competente și abilități pentru Biblioteca și Bibliotecarul 2.0; Școala de vară*), Reuniunea metodică a bibliotecarilor școlari (Seminarul *Cultura organizațională și calitatea serviciilor de bibliotecă*); raionul Ștefan-Vodă (Master-class: *Practici de calitate pentru obținerea gradului de calificare*); Biblioteca Publică Raională "D. Cantemir", Ungheni (Tabăra de vară), Biblioteca Publică "M. Sadoveanu", Soroca (Cursuri de formare profesională de scurtă durată).

A fost realizată cercetarea "Analiza bibliometrică și de conținut a *Buletinului ABRM*. 2005 - 2011". Rezultatele cercetării au fost expuse la Conferința anuală cu genericul *Biblioteca mai mult decât bibliotecă: integrare, inovare și informație pentru toți* (2011) și ordonate într-o bibliografie cu doi indici auxiliari (variantă electronică).

Imboldul *Buletinului ABRM* pe perioada mandatului a fost "încearcă", deoarece *Buletinul* a devenit un mediu propice de creativitate și inovație, o cale spre schimbare, un suport de a spune colegilor ce și cum facem, un instrument de învățare.

2. Implicarea membrilor comisiei la dezvoltarea ABRM

Membrii comisiei inerent și implicit s-au implicat în diverse acțiuni organizate de ABRM:

- Conferințele anuale;
- Festivități dedicate Zilei Mondiale a Cărții și Dreptului de Autor;
- Campanii: "Hai în gașca voluntarilor", "Dăruiește o carte";
- Articole;
- Comunicări;
- Elaborarea bannerului ABRM;
- Expedierea informațiilor despre activitățile ABRM în mass-media;
- Elaborarea abțibildului "Sunt membru ABRM"

Propuneri:

Comisia *Activitatea editorială* trebuie să-și extindă ariile de responsabilitate:

- prioritate să fie nu numai *Buletinul ABRM*, ci și toate publicațiile apărute sub egida ABRM;
- coordonarea materialelor promoționale, bannerelor;
- organizarea acțiunilor de formare profesională privind scrierea articolelor.

Președintele Comisiei Activitate editorială:

Tatiana COȘERI, director adjunct; Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

Membrii Comisiei Activitate editorială

Dr. Lidia KULIKOVSKI, director general, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

Dr. Nelly JURCAN, prodecan, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul marketing, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

Tatiana Coșeri

Director adjunct

Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

bl. Ștefan cel Mare 148, MD-2012, Chișinău

tel.: 022 278592

URL: www.hasdeu.md

Email: tcoseri@hasdeu.md

Filiala BIN ABRM din Bălți: Raport de activitate

Slogan: ÎNVĂȚĂM PROFESIONALISMUL ÎN ASOCIAȚIE

Membri

- În anul 2011 în Filiala Bibliotecilor din învățământ din Nord (BIN) - numărul membrilor este de **558** (bibliotecari: universitari - 56, de colegiu și școli profesionale - 13, școlari din 616 școli din 15 raioane din Nord și municipiul Bălți, responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din Direcțiile Generale de învățământ Tineret și Sport - 489).

- A fost creată **Baza de date electronică** a membrilor Filialei, amplasată pe situl Bibliotecii și Blogul Filialei http://libruniv.usb.md/abrm/BD_BIN_.xlsx.
- Împreună cu secțiunea Bibliotecii universitare a fost creată revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.MD.

Implicarea în proiectele și programele ABRM prin prezența în birou, comisii, secțiuni

- E. Harconi a** - membru al Biroului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; președintele Filialei Universitare ABRM, Bălți; președintele Comisiei de Concurs național *Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomi-*

ei și științele informării; membru al Consiliului de conducere SIBIMOL și EBSCO; membru al secțiunii ABRM Bibliotecii universitare, membru al Clubului "BIBLIOTECA MOV", de la Biblioteca Municipală "B. P. Hașdeu"

- E. Harconi a, A. Nagherneac, L. Mihaluța**, membri ai Clubului BiblioArtis de la DIB ULIM
- L. Mihaluța**, membru grupului de lucru în probleme de Catalogare SIBIMOL; membru al Comitetului Tehnic nr.1 Biblioteconomie. Informare și Documentare; membru al comisiilor ABRM de Catalogare, Indexare; de Standardizare a activității de bibliotecă;

- **I. Afatin**, membru al comisiei ABRM Informa-tizare și tehnologii informaționale; membru grupului de lucru în probleme Tehnologice SIBIMOL
- **E. Stratan**, membru al sec iunii Bibliotecii de Colegiu și Școli profesionale;
- **N. Culicov**, membru al Comisiei ABRM Cultura Informației
- **V. Topalo**, membru al comisiei ABRM Relații internaționale și activități de fundraising.
- **E. Cociurca**, membru al sec iunii Bibliotecii Școlare;

Implicarea în modernizarea Cadrului de reglementare Național

- Președintele Filialei a participat în grupul de lucru privind redactarea Legii "Cu privire la bibliotecii", 2012.
- În anii 2009-2012 membrii filialei au participat cu propuneri concrete la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de bibliotecii, proiectelor Codului Educației, Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare, Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe.
- Bibliotecarii universitari bălțeni au tradus din limba franceză Standardul Internațional ISO 2789:2009 "Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă", care a fost aprobat de CT 1 în anul 2009 ca standard național (grupul de lucru: L. Mihaluța, A. Anghel, L. Roșca, E. Scurtu, L. Zadiraico)

Participarea la Concursul Național *Cel mai bun bibliotecar al anului* – 4 bibliotecari

- Pe perioada de activitate 2009-2012 Laureții ai Concursului Național *Cel mai bun bibliotecar al anului* au devenit bibliotecarii prin vocație, creatori și profesioniști: *Natalia Culicov, șef serviciu (2011)*, *Elena Cristian, șef serviciu (2010)*, *Ludmila Răileanu, șef serviciu (2009)*, *Ana Nagherneac, bibliotecar principal (2008)*,

Concursul Național *Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informației*

- **Echipa de creație:** E. Harconița, L. Mihaluța, E. Stratan, S. Ciobanu, V. Topalo, A. Nagherneac, V. Ganea, I. Afatin, L. Răileanu, N. Culicov, T. Prian E. Jurcan, cadrele didactice: G. Mostovic, L. Alexanchin a editat În anul Colec ia aniversară **ABRM – 20 de ani de activitate**, constituită din 4 lucrări, un poster, un film care au ob inut Premiul Mare al Concursului: *Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare și specializate din Republica Moldova; ABRM-20 de ani [Resursă electronică]; ABRM - Filiala Bălți la 20 de ani de activitate; Bibliotecile școlare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010; Concursul Național "Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informației (2004-2010); Acces Deschis [Poster].*

Formarea profesională continuă

- Implicații ale bibliotecarilor filialei la Conferințele Anuale ale ABRM: 22 bibliotecari, 22 co-

municări la secțiuni, comisii, ateliere, ședințe în plen.

- Participarea la ateliere, seminare, mese rotunde: anual 30 bibliotecari / 40 comunicări
- Participarea la Școala de Vărbă a bibliotecarilor

Cele mai importante reuniuni profesionale organizate de Filială:

2012

- **9 octombrie, 2012** – TRAINING-UL *BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CONEXIUNE GLOBALĂ. Crearea blogului bibliotecilor școlare, de colegiu și școli profesionale*
- **18 septembrie 2012** - Întâlnirea membrilor Filialei BIN a ABRM și a Filialei bibliotecilor publice cu Dna Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association din cadrul Federației Internaționale a Asociațiilor Bibliotecare IFLA, Dna Winnie Vitzansky – trainer IFLA
- **16 mai 2012** - Atelierul profesional *Aplicarea Standardului "Indicatori de performanță pentru bibliotecii" - ISO 11620:2008, IDT și eficientizarea bibliotecii de învățământ"*

2011

- **6 aprilie, 2011** - Conferința "Necesitățile informaționale ale utilizatorilor de bibliotecii" și "Cultura informațională: implicarea bibliotecarilor", susținută de Dr. Hermina G. B. Anghelcu, School of Library & Information Science Wayne State University Detroit, Michigan.
- **18 mai, 2011** - Seminarul Cadrul Legislativ Național: Sugestii, Opinii, Necesități, Dificultăți actuale.
- **15 decembrie, 2011** - Conferința de diseminare a manifestării aniversare "Biblioteca mai mult decât bibliotecii: integrare, inovare și informație pentru toți" din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
- **15 decembrie, 2011** - Atelierul profesional "Utilizarea Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor".

2010

- **7 decembrie, 2010** - Atelierul profesional *Instruire pentru cultura informației și profesionalizarea bibliotecarului școlar*. Modulele: Actualizări în catalogare/clasificare; Comunicare; Tehnologii.

2009

- **28 octombrie, 2009** - Reuniunea profesională în vederea diseminării informațiilor de la: Masa rotundă "Accesul Deschis în Republica Moldova" din 14 octombrie și Conferința Anuală a ABRM Provocări pentru profesioniști în era informației din 15-17 octombrie.
- **28 octombrie, 2009** - Atelierul profesional "Măsurători statistice și indicatori de performanță în gestiunea bibliotecilor".
- **1 decembrie, 2009** - Atelierul profesional *Metodologia de colectare și prezentare a datelor statistice în baza Standardului: Statistici internaționale de bibliotecă*

Acțiuni de instruire în cadrul Filialei:

Tematica întâlnirilor profesionale, metodice și de formare cu bibliotecarii în cadrul filialei a vizat următoarele aspecte:

Feed-back

- Planificarea tematicilor întâlnirilor sunt stabilite în urma Chestionarului de identificare a nevoilor de instruire și de eficientizare a activităților promovate

Echipament și portofolii educaționale

Instrumentele de promovare a activității Filialei

Concluzii: Prioritățile Filialei BIN a ABRM au fost și vor fi implicarea permanentă în aspectele profesionale, în toate activitățile care pun în valoare rolul bibliotecilor și al bibliotecarului în comunitatea academică și profesională.

Președintele Filialei: Elena HARCONIȚA, director Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți

Secretar: Elena STRATAN, șef serviciu Studii. Asistență de specialitate

Secțiunea "Bibliotecii publice": Raport

Președinte: Lidia **Kulikovski**, Director general, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

Vicepreședinte: Elena **Butucel**, Director adjunct, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

Secretar: Savela **Starciuc**, Director Centrul de Informare Europeană

Am condus Secțiunea Bibliotecii Publice din 2011 și deci și raportul se referă doar la segmentul temporal sfârșitul anului 2010 și 2011-2012 (deși ca membru al secțiunii am organizat conferințe, ateliere, mese rotunde cu bibliotecii le publice din teritoriu și în 2009, 2010 – Vezi raportul A. Rău în Buletinul ABRM, nr. 1 (9), 2009, p.21-22).

Începând cu anul 2011 componența Comisiei s-a schimbat mult, au fost incluși oameni care îi puteam implica în rezolvarea problemelor ce apăreau.

În acest răstimp au fost organizate 7 ședințe. Ședințele au vizat subiecte legate de organizarea activităților secțiunii bibliotecilor publice:

1. la ședința din 11.09.10 s-a discutat: (1) tema sesiunii de comunicări din cadrul Conferinței anuale ABRM - s-a optat pentru tema "Bibliotecile publice și comunitatea în contextul societății cunoașterii: asigurarea accesului la informație la nivel local"; și participarea secțiunii la Anul Culturii

informației (rezultate obținute); (2) Planul de activitate pentru anul 2011;

2. în 03. 04.11 pe agenda ședinței au fost incluse mai multe subiecte: (a) finisarea cercetării "Calitatea și starea colecțiilor în bibliotecile publice" lansată în 2009 și realizată pe parcursul anului 2010," (b) sărbătorirea Zilei bibliotecarilor; (c) modernizarea bibliotecilor publice (găsirea soluțiilor);

3. la 15.05.11 agenda a inclus un singur subiect: elaborarea *Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor publice* - proiect realizat dar nesolicitat de nimeni;

4. 09.10.11 a pus în discuție problemele de organizare a Conferinței anuale *Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare și lectură pentru toți*;

5. 10.03.12 s-a pus în discuție, Planul de activitate a secțiunii pe 2012; (2) prezența bibliotecilor publice în revistele de specialitate; (3) organizarea Zilei bibliotecarului; (4) elaborarea unei liste-nucleu de cărți obligatorii pentru colecțiile bibliotecilor publice; (4) înaintarea demersurilor față de forurile tutelare - Ministerul Culturii, Biblioteca Națională, Comisia pentru Cultură a Parlamentului pentru respectarea cuantumului stabilit de stat pentru achiziția de carte;

6. 15.08.12 - s-a discutat despre participarea Comisiei la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Culturii în RM; despre primul program de instruire a bibliotecarilor din Soroca, evaluarea acestui program;

7. 14.11.12 s-a pus în discuție organizarea *mesei rotunde Revitalizarea bibliotecii publice* din cadrul Congresului ABRM, 2012; participarea la Congres; realegeri.

Ședințe în format restrâns au fost mult mai multe: Inițierea elaborării noilor norme pentru bibliotecile publice: de finanțare; de achiziții; de încălzire; de dotare cu echipament și participarea secțiunii la elaborarea acestor norme; participarea secțiunii la elaborarea noii Legi cu privire la bibliotecă; participarea secțiunii la elaborarea Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor publice în RM; participarea secțiunii la conferința națională "Practici de calitate în Cultura Informației"; participarea secțiunii la Organizarea seminarului național *Indicatori de performanță pentru bibliotecile publice. O nouă redacție a standardului*; abordarea problemei privind organizarea pentru bibliotecarii din bibliotecile publice a unor acțiuni de instruire profesională de lungă durată; etc.

Secțiunea Bibliotecii publice a organizat în perioada de referință următoarele mari activități:

1. **Masa rotundă** Biblioteca publică multiculturală în cadrul Conferinței anuale a ABRM Provoacă pentru profesioniști în era informației, 15-17 octombrie, 2009;

2. **Masă rotundă** Bibliotecile publice și comunitatea în contextul societății cunoașterii: asigurarea accesului la informație la nivel local în cadrul Conferinței anuale Accesul deschis la informație și cunoaștere: susținerea progresului durabil, 11-12 noiembrie, 2010; această activitate a inclus și o activitate de promovare a ABRM: minuta de promovare a ABRM: fiecărui participant i s-a pus în piept bannerul-colant "**Sunt membru ABRM**" (text și sigla ABRM). Participanții BM au avut două bannere: "Sunt membru ABRM" și "Suntem membri ABRM" textul, sigla BM "B. P. Hasdeu" și sigla ABRM. Motto-ul acestei minute de promovare a fost: Secțiunea Bibliotecii Publice a ABRM este vocea ta. Aderă la ABRM și vocea ta va fi mai puternică!;

3. **Conferința** Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare și lectură pentru toți, în cadrul Conferinței anuale Biblioteca mai mult decât bibliotecă: integrare, inovare și informație pentru toți, 16-18 noiembrie, 2011.

Alte activități:

1. Încurajarea și susținerea publicării materialelor despre experiența filialelor ABRM din bibliotecile publice în revistele de specialitate;

2. Elaborarea unui pliant despre ABRM;

3. Elaborarea unui banner și a unui colant adevziv "Sunt membru ABRM"; Pentru membru colectiv "Suntem membri ABRM!";

4. Întreținerea unei rubrici consacrate bibliotecilor publice în publicația BiblioPolis;

5. Sporirea prezenței activității bibliotecilor publice în Buletinul ABRM: astfel avem în 2009 - 16 prezențe /articole iar în 2010 a crescut la 19 articole ale bibliotecarilor din bibliotecile publice;

6. Participare activă în relația ABRM NOVATECA - consultantă, expertizare, prezentări, ajutor selecției etc.;

7. Trimiterea unor demersuri din partea ABRM privind informatizarea bibliotecilor sătești Ministerului Culturii, Guvernului, Prim ministrului, Președintelui țării, Comisiei pentru Cultură a Parlamentului;

8. Trimiterea unui demers din partea ABRM privind problemele domeniului info-documentar, în special în spațiul Ministerului Culturii, Guvernului, Prim ministrului, Președintelui țării, Comisiei pentru Cultură a Parlamentului;

9. Întrevederea cu ministrul Boris Focșa cu privire la problemele stringente ale bibliotecilor publice;

10. Întrevedere cu Ministrul Educației, Mihail Șleahțișchi, cu Ministrul Culturii Boris Focșa cu referire la organizarea instruirii continue a bibliotecarilor;

11. Întrevedere cu Ministrul Educației Mihail Șleahțișchi și a adjuncților lui cu privire la schimbarea titlaturii specialității noastre pentru a fi mai atractivă și pentru a remedia lipsa cronică a specialiștilor în bibliotecile publice;

12. Trimiterea unui demers și sensibilizarea (orală) a membrilor Comisiei Cultură a Parlamentului pentru a susține această schimbare;

13. Trimiterea unui demers privind achiziția de carte în teritoriu Ministerului Culturii, Guvernului, Prim ministrului, Președintelui țării, Comisiei pentru Cultură a Parlamentului;

14. Elaborarea și trimiterea Ministerului Culturii a unei liste /nucleu de cărți obligatorii pentru bibliotecile publice din teritoriu.

În concluzie: Secțiunea a fost foarte activă în susținerea intereselor bibliotecilor publice în cadrul ABRM, în cadrul societății, în fața Ministerelor, Guvernelor, Parlamentului.

Doresc noii componente și noului președinte mult elan, dârzenie și coerență în acțiuni!

Lidia Kulikovski, dr. conferențiar univ.

Director General

Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"

bl. Ștefan cel Mare 148, MD-2012, Chișinău

tel.: 022 223360

URL: www.hasdeu.md

Email: kulikovski.hasdeu@gmail.com

Secțiunea "Biblioteci de colegii și școli profesionale"

Secțiunea "Biblioteci de colegii și școli profesionale" (BCȘP) a avut o activitate intensă în ultimii 4 ani. Componenta secțiunii a suferit unele

schimbări, astfel, au fost excluși din componența secțiunii, la inițiativa Biroului ABRM, bibliotecarii universitari (cu unele excepții) și în locul lor au fost incluși bibliotecarii de colegii și școli profesionale. Membrii secțiunii le-au fost distribuite sarcini concrete, conform programelor de activitate anuale. Secțiunea a activat în următoarea componență:

T. Ambroci - președintele secțiunii; A. Vlasova - secretar, responsabilă de evidența membrilor ABRM și de sectorul formare profesională continuă; L. Cereș - responsabilă de activitatea bibliotecilor școlilor profesionale; L. Sochircă - responsabilă de activitatea bibliotecilor școlilor profesionale; G. Doni - responsabilă de evidența statistică a activității bibliotecilor de colegii și școli profesionale; A. Cechirlan - responsabilă de rețeaua agrară a bibliotecilor de colegii; E. Stratan - responsabilă de formarea profesională a bibliotecarilor de colegii și școli profesionale din Nordul R. Moldova și de blogul secțiunii; V. Tanașciuc - responsabilă de problemele de automatizare și informatizare a bibliotecilor de colegii.

Scopurile secțiunii BCȘP au rămas neschimbate de la crearea acesteia:

- Coordonarea și cooperarea eforturilor bibliotecarilor de colegii și școli profesionale în soluționarea problemelor profesionale
- Impulsionarea potențialului profesional și creativ al bibliotecarilor din aceste instituții de învățământ
- Consolidarea relațiilor de colaborare și comunicare a bibliotecarilor de colegii și școli profesionale

În activitatea sa secțiunea a ținut să realizeze obiectivele:

- Direcționarea activității bibliotecilor de colegiu și școlilor profesionale în conformitate cu legislația și documentele normative în vigoare, cu politicile și recomandările instituțiilor profesionale naționale și internaționale
- Organizarea reuniunilor profesionale pentru bibliotecarii de colegiu și celor din învățământul profesional secundar în scopul formării profesionale continue a acestora
- Promovarea bibliotecarilor și a bibliotecilor de colegii și școli profesionale în comunitatea infobibliotecară în scopul comunicării profesionale, schimbului de idei și experiențe, îmbunătățirii imaginii
- Atragerea bibliotecarilor de colegii și școli profesionale în Asociația Bibliotecarilor.

Preocuparea permanentă a secțiunii a fost formarea asupra cadrului de reglementare a activității bibliotecilor de colegii și școli profesionale și diseminarea informațiilor privind noutățile, schimbările și modificările documentelor normative din domeniul profesional. Secțiunea BCȘP a continuat ciclul de acțiuni profesionale "**Biblioteca de colegiu: aliniere la cerințele Societății Informației și a Cunoașterii**", organizate în colaborare cu alte comisii ABRM. Secțiunea a organizat vizite de documentare pe teren și de acordare a asistenței informaționale de specialitate bibliotecarilor de colegii, a efectuat mai multe studii și cercetări în scopul acumulării informațiilor ce țin de activitatea și personalul bibliotecilor din cadrul instituțiilor de învățământ mediu de specialitate și secundar profesional.

Secțiunea a realizat toate activitățile programate anual, astfel a organizat reuniuni profesionale: conferințe - 1 ; mese rotunde - 1; ateliere profesionale - 5 ; seminare - 1:

- Seminar " *Modificări în Clasificarea Zecimă-lă Universală și descrierea bibliografică a documentelor* "; Colegiul Tehnologic din Chișinău. Februarie 2009

- Atelier " *Programul integrat de informatizare a bibliotecii BiblioPhil: caracteristici și posibilități de aplicare* ". Colegiul de Construcții. Aprilie 2009

- Masă rotundă " *Aspecte ale gestiunii activității de bibliotecă: provocări instituționale și sociale* "; Biblioteca CNVV Stăuceni, 2009

- Atelier profesional " *Evidența colecțiilor de bibliotecă: aspecte conceptuale și aplicative* "; Biblioteca ASEM. Martie 2010

- Atelier profesional " *Biblioteca de colegiu/școală profesională în dialog cu fenomenul 2.0* " Biblioteca Colegiului de Informatică, Noiembrie 2010

- Atelier profesional " *Bibliotecile din învățământul secundar profesional și mediu de specialitate: actualitate, probleme, soluții, perspective* ". Colegiul de Transporturi. Noiembrie 2011

- Conferința " *Biblioteca de colegiu în contextul reformării și modernizării învățământului mediu de specialitate: tendințe actuale și de perspectivă* ". Colegiul de Construcții, octombrie 2012

- Atelier profesional " *Aplicarea sistemului de măsurători statistici și indicatori de performanță - componentă esențială a activității infobibliotecare* ". Colegiul Național de Medicină și Farmacie. Noiembrie 2012

O activitate intensă a avut și filiala BIN ABRM Bălți, secțiunea Formare profesională continuă, care au organizat un șir de activități de formare pentru bibliotecarii de colegii și școli profesionale din nordul republicii. Secretarul filialei Elena Stratan, care este și membră a secțiunii BCȘP, s-a preocupat de prezența acestor categorii de bibliotecari la toate acțiunile de formare continuă organizate în spațiul BȘUS " A. Russo ", Bălți, dar a organizat și acțiuni concrete de formate special pentru acest segment:

- Atelierul profesional **Aplicarea Standardului "Indicatori de performanță pentru bibliotecii"- ISO 11620:2008, IDT și eficientizarea bibliotecii de învățământ"** - **16 mai 2012.**

- Atelierul profesional "Utilizarea Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor" - **15 decembrie, 2011.**

- Atelierul profesional *Instruire pentru cultura informației și profesionalizarea bibliotecarului școlar*. Modulele: Actualizări în catalogare/clasificare; Comunicare; Tehnologii - **7 decembrie, 2010.**

- Atelierul profesional "Măsurători statistici și indicatori de performanță în gestiunea bibliotecilor" - **28 octombrie, 2009.**

- Seminarul Cadrul Legislativ Național: Sugestii, Opinii, Necesități, Dificultăți actuale - **18 mai, 2011**

- Training-ul Bibliotecarii din învățământul preuniversitar în conexiune globală. **Crearea Blogului bibliotecilor de colegiu și școli profesionale** din municipiu - **9 octombrie, 2012.**

O realizare a secțiunii este crearea și ținerea la zi a blogului "Secțiunea Bibliotecii de colegii și școli profesionale" <http://sbccspabrm.blogspot.com>, de către Elena Stratan, BȘUS "A. Russo" Bălți, membră a

secțiunii. Este o sursă de informare destul de utilă pentru această categorie de bibliotecari, unde pot lua cunoștință de toate noutățile domeniului, precum și de activitatea curentă a secțiunii BCȘP.

O preocupare de mai mulți ani este acumularea informației statistice despre activitatea bibliotecilor din subordine. Au fost efectuate mai multe sondaje, au fost repartizate chestionare, prin care s-a dorit elucidarea situației privind dotarea tehnică, asigurarea cu resurse financiare, informaționale și de personal etc. După cum s-a dovedit pe parcurs, a fost cea mai anevoioasă și neproductivă activitate, deoarece, toate încercările de a acumula informațiile respective în exhaustivitate au eșuat. Suntem o secțiune care nu deține informația despre aceste biblioteci pentru a prezenta datele instituțiilor abilitate și forurilor superioare la cerere. La moment nu se cunoaște aproape nimic despre bibliotecile școlilor profesionale și de meserii, și doar 20 de biblioteci de colegii din 46 prezintă datele statistice anuale. La toate încercările secțiunii, chiar și cu intervenția Ministerului Educației, s-a răspuns cu indiferență și ignoranță.

Secțiunea a promovat pe parcursul acestor ani cei mai buni bibliotecari de colegii pentru Concursul Național "Cel mai bun bibliotecar al anului", astfel, pe bună dreptate au câștigat acest concurs Ala Vlasova - Colegiul Tehnologic, Ludmila Cereș - Colegiul Național de Viticultură și Vinificație, Larisa Negru - Colegiul de Medicină, Ungheni și Lilia Gore - Colegiul Politehnic.

Bibliotecarii de colegii și școli profesionale au fost stimulați prin oferirea Diplomelor și mențiunilor din partea ABRM pentru activitate rodnică și prodigioasă, în legătură cu aniversările instituțiilor în care activează și în legătură cu Ziua Bibliotecarilor. Au primit Diplome peste 20 de biblioteci și bi-

bliotecari de colegii și o bibliotecă de liceu profesional.

Bibliotecarii de colegii au fost încurajați pentru a obține grade de calificare în procesul de atestare, beneficiind de toată asistența din partea secțiunii în elaborarea Raportului de autoevaluare și a Portofoliului, astfel, la moment, doar în Chișinău sunt peste 15 bibliotecari ce dețin gradul de calificare II, I și superior.

Sunt multe probleme de soluționat și bibliotecarii de colegii și școli profesionale pun mari speranțe în susținerea din partea ABRM, a noii conduceri, în asigurarea cu instrumentele principale necesare activității info-bibliotecare: tabele CZU, tabele autor, standard profesionale, instrucțiuni, îndrumări metodice, tipizate, publicații de specialitate etc.; dotarea cu echipament tehnic și cu softuri; majorarea salariilor, plata pentru condiții nocive etc.

Prezentul raport conține doar câteva aspecte esențiale ale activității secțiunii în ultimii 4 ani. Incontestabil este faptul că secțiunea BCȘP a consolidat bibliotecarii de colegii și școli profesionale, a stimulat colaborarea și comunicarea atât în interiorul secțiunii, precum și în relațiile cu comunitatea profesională externă. Bibliotecile de colegii și școli profesionale speră la o continuitate în realizarea scopurilor și obiectivelor propuse și la o viață cât mai lungă a secțiunii BCȘP.

Tatiana Ambroci
Director

Biblioteca Colegiului de Construcții din Chișinău
str. Gheorghe Asachi 71, MD-2028, Chișinău
tel.: 022 739200
GSM: 079 015265
URL: <http://ccc.md/library/index.html>
Email: ambrocitiana7@gmail.com
t_ambroci@yahoo.com

Secțiunea "Biblioteci școlare"

În perioada 2008-2012 secțiunea "Biblioteci Școlare" a ABRM s-a încadrat în realizarea următoarelor obiective:

- Coordonarea activității bibliotecilor școlare din RM;
- Dezvoltarea potențialului profesional, comunicării profesionale și promovării

experienței avansate;

- Promovarea imaginii bibliotecii și bibliotecarului școlar în comunitatea școlară și profesională;
- Perfecționarea sistemului de asistență metodologică de specialitate;
- Atragerea în rândurile ABRM de noi bibliotecari;
- Promovarea bunelor practici de formare profesională continuă a bibliotecarilor școlari;
- Promovarea în comunitatea școlară conceptul "Biblioteca care învață";
- Orientarea activității bibliotecarilor școlari sub marca "Cultura informațională".

În acest scop s-a luat contact cu metodiștii responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din raioane pentru furnizarea informației despre activitatea secțiunii "Biblioteci Școlare" a ABRM, difuzarea materialelor metodice ce țin de activitatea bibliotecilor școlare, completarea Raportului Statistic, Completarea formularelor Schemei de închiriere a manualelor, evaluarea activității bibliotecii școlare, proiecte didactice la Cursul de "Inițiere în bibliologie și cultura informării", etc.

La 28 aprilie 2008 în incinta LT "C. Negruzzi" s-a desfășurat masa rotundă "Biblioteca școlară: Realizări și perspective", la care au participat bibliotecari și metodiști din raioanele Strășeni, Ialoveni, Anenii-Noi, Soroca, Cimișlia ș.a.

La 21 aprilie 2010 în incinta LT "A. Pușkin" în comun cu Ministerul Educației s-a desfășurat masa rotundă "Biblioteca școlară: Provocări și oportunități ale dezvoltării", la care au participat metodiștii responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din raioanele republicii. Participanții au primit un set de materiale, au fost familiarizați cu obiectivele și prioritățile bibliotecilor școlare în noul an.

În cadrul conferințelor anuale ale ABRM secțiunea "Biblioteci școlare" a organizat ateliere profesionale:

La 6 octombrie 2009 în liceul "Mihai Viteazul" subiectul "Imaginea bibliotecii și bibliotecarului în comunitate" a adunat 68 de bibliotecarii școlari din 16 raioane ale republicii în incinta una din cele mai frumoase biblioteci școlare din Chișinău și a făcut cunoscute primele realizări ale Programului "Împreună cu biblioteca creștem mari și deștepți".

La 11 noiembrie 2010 secțiunea ABRM "Biblioteci școlare" a organizat și desfășurat un atelier profesional cu următorul subiect: "Biblioteca școlară între tradiție și modernitate". Atelierul s-a desfășurat în incinta liceului teoretic "Mircea Eliade" și a întrunit 120 de bibliotecari școlari. Au fost receptive raioanele din nordul și centrul Moldovei, iar din raioanele de sud au venit doar cei din Taraclia.

În cadrul Conferinței aniversare din 2011 la 17 noiembrie la liceul "Gh. Asachi" s-a organizat atelierul profesional "Biblioteca școlară: provocări și exigențe moderne".

În 2012 la 28 octombrie liceul "M. Koțiubinski" a găzduit atelierul profesional "Biblioteca școlară - "insulă" de speranță și încredere pentru tânăra generație".

La aceste ateliere au fost aduse cele mai inedite experiențe din activitatea bibliotecilor școlare, experiențele frumoase a bibliotecilor publice și de la BNC "Ion Creangă". De asemenea s-au pus în discuție problemele care persistă în activitatea bibliotecile școlare din republică și cea a secțiunii "Biblioteci școlare":

- În Sistemul Național de Statistică nu sunt încadrate toate bibliotecile școlare din republică și nu este o situație statistică reală pe țară;

- Metodistii responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din raioane nu dețin situația și nu promovează bibliotecarii în materie de creștere profesională și aderare la ABRM;

- Bibliotecarii școlari din raioanele de sud ale republicii nu participă la întrunirile profesionale de nivel republican;

- De la cea mai fragedă vârstă se altoiește interesul pentru carte, dar situația colecției de carte pentru clasele primare este gravă: limitată, învechită, uzată,

- Sunt sporadice sursele financiare din buget pentru creșterea colecțiilor de carte conform curriculei școlare;

- Colecțiile bibliotecilor școlare necesită eliminarea publicațiilor învechite, uzate;

- Stagnează procesul de informatizare a bibliotecilor școlare, care creează un decalaj în acest sens față de bibliotecile publice și universitare;

- Bibliotecile școlare duc lipsă de specialiști în domeniu.

Pe parcursul acestor ani au demarat programele "În prietenie cu biblioteca creștem mari și deștepți", "Să ne cunoaștem baștina" și "Hai, copile, hai la carte dacă vrei s-ajungi departe", care au contribuit la creșterea imaginii bibliotecilor în comunitatea școlară.

Îmbucurător este faptul, că pe paginile edițiilor periodice de specialitate, "Univers Pedagogic", "Capitala", "Făclia" au fost publicate mai multe articole semnate de bibliotecari școlari din Chișinău, Cahul, Nisporeni etc.

În cadrul cursurilor de formare continuă pentru bibliotecarii școlari organizate de Institutul de Științe ale Educației s-au organizat training-uri profesionale, iar fiecărui participant i s-au pus la dispoziție seturi de materiale metodice.

Se dorește o activitate mai eficientă, dar mai rămâne spațiu pentru a tinde spre mai mult și dorința de lichidare a unor piedici:

- Se întreține un dialog profesional mai mult individual cu mulți metodiști;

- Atestarea bibliotecarilor în raioane se efectuează împreună cu bibliotecarii din bibliotecile publice și nu se duce o evidență pentru a cunoaște situația reală și completă;

- Colectarea cotizațiilor de membru al ABRM împreună cu bibliotecarii din bibliotecile publice și ne furnizarea datelor din partea metodiștilor a stopat crearea unei baze de date pe întreaga țară lăsând spațiu alb la cunoașterea situației și atragerea de noi membri ai ABRM printre bibliotecarii școlari.

Liuba Arion

Specialist principal

*Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
str. Mitropolit Dosoftei 99, MD-2033, Chișinău
tel.: 022 234975*

URL: www.chisinauedu.md

Email: arion_liuba@mail.ru

Bibliotecile inspir, surprind, mobilizează (comunicate i materiale prezentate la edinele comisiilor i seciunilor, 28 noiembrie 2012)

Natalia Zavtur

Abstract: Prezenta lucrare accentuează importanța abordării laturii etice a culturii informației. O persoană etică atribuie sens valoric procesului de informare și cunoaștere, respectă și apără drepturile Omului la informație și de proprietate intelectuală, comunică adecvat în mediul informațional. Formarea deprinderilor informaționale ale

utilizatorilor bibliotecii trebuie efectuată prin prisma educației etice, de pe principiile umanismului și integrării sociale.

Cuvinte cheie: Cultura informației, educația etică, biblioteca, utilizatori, deprinderi informaționale, comunicare, protecție informațională

Cultura informației este un fenomen complex. Una din dimensiunile sale este cea etică. În cele ce urmează vom interpreta necesitatea etică din perspectiva culturii informației și a educării informaționale a utilizatorilor bibliotecii.

Termenul "cultura informației" a intrat în limbajul de biblioteconomie substituind sintagma "competențe biblioteconomico-bibliografice" (rus. – "библиотечно-библиографическая грамотность"). Schimbarea a vizat nu doar obținerea de noi competențe – informaționale, determinată de informatizarea și automatizarea bibliotecilor, ci și o nouă abordare a fenomenului dat – ca imperativ al integrării omului contemporan în societatea informațională.

Considerația cu privire la cultură, în mod firesc, face trimitere la etică, deoarece cultura ca ansamblul valorilor create de om le include și pe cele etice. Mai mult decât atât, etica, recunoscând omul ca valoare supremă influențează celelalte valori culturale, atribuind sens moral deciziei și acțiunii umane în toate sferile vieții.

La fel cultura informației, efectiv, presupune componenta etică. Persoana care pretinde cultura informației va ține cont neapărat de implicația umană, iar manifestarea comportamentului etic într-un context informațional va fi un indiciu al culturii informației.

Vom argumenta cele menționate mai sus cu referire la deprinderile informaționale iminente persoanei ce posedă cultura informației. În acest scop, vom apela la cunoscutul model al "celor șapte piloni" elaborat de Societatea bibliotecilor colegiale, naționale, și universitare (SCONUL, 1999) [2].

Nevoia de informare, conform modelului nominalizat, este un element de primă importanță pentru cultura informației. Persoana care resimte nevoia de informare și, evident, se informează are mai multe șanse decât una neinformată să utilizeze

Natalia Zavtur, Ludmila Gârlea

Dimensiunea etică a culturii informației

realizările progresului tehnico-științific, să-și aprofundeze cunoștințele, să se implice în procesul informațional. În această ordine de idei, conotația etică, constă în recunoașterea de către individ a rolului informației pentru valorificarea propriului potențial de creație în folosul său și al societății.

Necesitatea de informare sporește odată cu dezvoltarea societății informaționale, principala caracteristică a căreia este transformarea informației și a cunoștințelor în forță dominantă de producție. Grație manipulării libere cu informația, auto-implicarea și auto-exprimarea omului este totală. Specialiștii îl numesc "homo

informaticus". Deși opiniile cu privire la acesta sunt controversate, majoritatea viitorologilor îi atribuie statut înalt, inclusiv sub aspect etic. Este vorba despre omul inteligent, creativ, calculat, receptiv, încrezut în sine, "sceptic față de autoritățile savante, fiindcă este capabil momentan să filtreze informația", insistă asupra respectării drepturilor omului, inclusiv la libera gândire și libera exprimare. Totodată, bazându-se pe avantajele societății informaționale el "manifestă activism civic", "participă la proiecte sociale, demonstrează calități de lider"[4].

Ce pot face specialiștii de bibliotecă pentru încurajarea nevoii de informare?

Mai întâi de toate, satisfacerea cerințelor informaționale ale utilizatorilor. Conform teoriei nevoilor lui A. Maslow, o nevoie odată satisfăcută generează altă nevoie, de ordin superior. Deci, o nevoie de informare împlinită va determina motive ulterioare pentru informare.

În al doilea rând, incitarea interesului pentru informare prin depășirea cerințelor utilizatorilor, făcând cunoscute achizițiile, diversificând serviciile și facilitățile de bibliotecă.

În al treilea rând, educarea nevoii de informare în sensul percepției culturii informației ca latură inerentă omului modern, civilizat.

Cea de-a doua persoană educată informațional vizează capacitatea de a *distinge căile de informare*.

Piața abundă astăzi în surse de informare, ceea ce este inevitabil și, în general, în favoarea utilizatorilor, aceștia având posibilitatea unei informări ample. Însă, este adevărat și faptul că nu toate

Ludmila Gârlea

sursele sunt demne de încredere, or cei care le utilizează fără precauție riscă să suporte consecințe nefavorabile.

Cel mai mare pericol în acest sens vine de la Internet, bază informațională în care, practic, nu există un centru de control. Utilizatorii de Internet pot recepționa oricând mesaje spam, informații eronate parvenite din surse îndoielnice, comentarii răutăcioase la postările de pe blog etc. Din punct de vedere etic este important, utilizatori să apeleze la surse de informare credibile pentru a se proteja pe sine și a nu deveni la rândul său un focar de răspândire a informației dăunătoare.

Sarcina bibliotecarilor constă în a-i ghida pe utilizatori în identificarea izvoarelor de informare veritabile, atenționându-i simultan asupra riscurilor informării întâmplătoare, haotice. Totodată, urmând credința de profesiune, lucrătorii bibliotecilor vor dezvălui avantajele instituției bibliotecare ca resursă informațională.

Și deprinderile de *căutare, localizare și accesare a informației* sunt elemente importante ale culturii informației. În cazul dat, este vorba despre cunoașterea și mânuirea instrumentelor informaționale în așa mod încât cererea de informare să fie exprimată clar, iar regăsirea și accesarea informației să fie executată cu ușurință și precizitate. Ca urmare, vor fi înregistrate efectele:

- a) satisfacerea nevoii de informare;
- b) reducerea timpului de regăsire a informației;
- c) obținerea confortului psihologic de la operarea liberă cu informația;
- d) dezvoltarea propriei baze informaționale pentru rolurile de consumator, creator sau furnizor de informație.

De aici, se desprinde și aspectul etic – activitatea informațională a utilizatorilor, efectivă, eficientă, aducătoare de satisfacție, va genera (cu siguranță) premise pentru adoptarea unor comportamente pozitive, atât pentru dezvoltarea personală, cât și de comunicare.

Din alt punct de vedere, acceptarea unor strategii corecte de regăsire a informației devine importantă în legătură cu sporirea imensă a volumului de informație la etapa actuală. Sunt uluitoare statisticile în această privință. Astfel, conform datelor cercetătorilor americani, în ultimii 30 de ani în lume s-a produs mai multă informație decât în perioada precedentă de 5000 de ani, zilnic se editează 1000 cărți, în fiecare zi sunt înregistrate cca 20 mln. cuvinte din domeniul informației tehnice (etc.) [3]. În consecință, utilizatorii se confruntă cu fenomenul surplusului de informație, care devine împovărător. Starea psihologică a omului legată de greutatea informării a fost calificată de Luis Devid, specialist în psihologia stresului, ca "sindrom al oboselii informaționale". Aceasta, după spusele cercetătorului, denotă caracteristici negative ale persoanelor, așa ca evaluări și deducții eronate, luarea unor decizii inadecvate [3].

Este lesne de înțeles cât de necesară este asumarea responsabilității etice a fiecărui om pentru evitarea "supradozării" informaționale. De fapt, aceasta este și datoria morală a bibliotecarilor – de

a proteja utilizatorii și de a-i învăța să-și asigure ei înșiși "protecție informațională".

Este semnificativă componenta culturii informației exprimată prin capacitatea de *a compara și evalua informația obținută de la surse diferite*.

Am menționat deja că nu toate sursele de informare pot fi de încredere. În același timp, utilizatorii trebuie să distingă calitatea intrinsecă a informației pentru a face o alegere corectă. Aici, implicația bibliotecarilor cu privire la etică constă în a orienta utilizatorii să identifice aspectele valorice ale publicațiilor, care sunt aplicate cu multă rigurozitate și în practica de selecție a documentelor pentru achiziția de bibliotecă (actualitatea, noutatea, destinația, utilitatea, nivelul de tratare etc.). De asemenea, trebuie transmise către utilizatori percepțiile: a elimina subiectivismul în evaluare, a rezista presiunilor de din afară, a stabili un echilibru între ceea ce se pretinde și ce este judicios pentru informare și cunoaștere.

În scopul formării competențelor evaluative este necesar să se aplice pe larg atât instruirea, cât și metodele de lucru cu utilizatorii ce oferă spațiu pentru schimbul de opinii: lansarea cărților, organizarea întâlnirilor cu experți în știință și alți virtuozii în materie de creație, susținerea dezbaterilor publice, publicarea recenziilor în reviste și ziarle editate de biblioteci etc. Desigur, blogurile și prezența bibliotecilor în rețelele de socializare de largă circulație la fel pot încuraja utilizatorii pentru luarea de atitudine cu privire la informație și idei.

Capacitatea de *a organiza, a aplica și a comunica informația* este deprinderea informațională cu cea mai mare responsabilitate etică. Aceasta prevede deciderea finală a utilizatorilor privind integrarea informației în propriul demers al cunoașterii, stabilirea domeniului de aplicare, transmiterea ei către altcineva. Aici, informația capătă putere de acțiune. Depinde de utilizatori dacă ea va fi folosită pentru binele propriu și al celorlalți.

În contextul dat, sarcinile principale ale specialiștilor bibliotecii privind formarea culturii informației sunt următoarele:

- 1) promovarea principiului libertății intelectuale, încurajând utilizatorii pentru susținerea propriului punct de vedere, dar și pentru acceptarea pluralismului de idei;
- 2) protecția dreptului de autor, învățând utilizatorii să integreze cu corectitudine ideile altor autori în propria activitate de creație, să evite și să condamne plagiatul;
- 3) propagarea necesității utilizării informației în scopuri etice în concordanță cu principiile umanismului;
- 4) promovarea eticii comunicării informației vizavi de menținerea relațiilor, buna înțelegere, coparticiparea la procesul de creare a cunoștințelor.

În societatea informațională, etica comunicării capătă valoare deosebită. Pe de o parte, comunicarea în spațiul virtual, aceasta fiind anonimă, cu interlocutori necunoscuți, cu persoane aparținând diferitor culturi, poate crea situații de neglijare a normelor morale. Ca urmare, utilizatorii pot fi supuși agresiunii verbale, încălcându-se principiile: libertatea de expresie, demnitatea umană, drepta-

tea, echitatea, onoarea culturilor etc. Pe de altă parte, promovarea eticii comunicării în cadrul comunităților informaționale (ceea ce este inevitabil pentru existența lor) devine un fort împotriva persoanelor ce denotă comportamente ne-etice, astfel încât acestea riscă să nu fie acceptate sau să fie excluse din spațiul comunicării.

Cercetătorul H. Nghiem susține că principiul includerii/excluderii, pe care se sprijină comunitățile informaționale, este decisiv pentru comunicare. Iată de ce, educarea informațională trebuie să pună accentul pe "contextul informațional", să-i învețe pe indivizi "să comunice și să se integreze în diferite contexte sociale, culturale și educaționale, adică să se adapteze la societatea informațională" [1].

Așa dar, din cele relatate deducem: a) aspectul etic face parte din cultura informației, ultima fiind o calitate a culturii omului, în general; b) formarea culturii informaționale necesită educația etică, deprinderile informaționale manifestându-se într-o manieră agreabilă pentru persoană și pentru societate doar dacă sunt guvernate de valorile morale; c) prin accentuarea laturii etice, specialiștii bibliotecilor contribuie la integrarea omului în mediul informațional, amplificând rolul instituțiilor bibliotecare ca verigi importante ale societății informaționale.

Referințe bibliografice:

1. NGHIEM, H. In: *BiblioPolis*. 2010, nr. 5, vol. 37, p. 96. ISSN 1811-900X
2. VERLANDER, Paul, SCUTT, Caterine. Predarea deprinderilor informaționale grupurilor mari în timp scurt și cu resurse limitate. *Ibidem*, p. 117
3. ЕЛЯКОВ, А. Д. Проблемы человека в условиях современной информационной среды. В: *HTI. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы*. 2011, № 4, с. 6. ISSN 0548-0019
4. СОКОЛОВ, А. В. Информационное общество и библиотеки. Ч. 1. Соблазн "разбиблиотечивания". В: *Библиотековедение*. 2011, № 3, с. 19

Natalia Zavtur

Lector superior, Catedra BAI

Universitatea de Stat din Moldova

str. Alexei Mateevici 60, MD-2009, Chișinău

tel.: 022 577546

URL: www.usm.md

Email: zavturnatalia@mail.ru

Ludmila Gârlea

Șef oficiu Filiala Bibliotecii, blocul 6

Universitatea Tehnică a Moldovei

str. Studenților 9, of. 541, MD-2068, Chișinău

tel.: 022 509933

GSM 068 109548

URL: www.library.utm.md

Email: g_ludmila76@mail.ru

Ambroci Tatiana

Atelierul profesional "Aplicarea sistemului de măsurători statistici și indicatori de performanță – componentă esențială a activității info-bibliotecare"

În zilele de 28-29 noiembrie 2012 a avut loc Congresul VII al Bibliotecarilor din Republica Moldova, ce a purtat genericul "Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!". În cadrul Congresului s-au desfășurat mai multe activități, printre care și Atelierul profesional "**Aplicarea sistemului de măsurători statistici și indicatori de performanță - componentă esențială a activității info-bibliotecare**", ce s-a produs pe 28 noiembrie în spațiile Colegiului Național de Medicină și Farmacie din Chișinău. Organizatorii acestei reuniuni profesionale au fost: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, secțiunea "Biblioteci de colegii și școli profesionale", Colegiul Național de Medicină și Farmacie. Grup-țintă: bibliotecari de colegii și școli profesionale. La Atelier au participat 32 de bibliotecari din colegii, școli profesionale, precum și reprezentanți de la licee, universități și biblioteci naționale. Scopul Atelierului: a aduce la cunoștința bibliotecarilor din instituțiile de învățământ profesional secundar și mediu de specialitate conținutul și metodele de aplicare a standardelor în vigoare, ce țin de domeniul biblioteconomic: "Indicatori de performanță pentru biblioteci" - ISO 11620:2008, și "Statistici internaționale de bibliotecă" - ISO2789:2006. Formatorii acestei acțiuni

profesionale au fost Iulia Tătărescu, șef serviciu, Biblioteca Științifică UASM și Larisa Gologan, secretar al Consiliului Biblioteconomic Național. Moderatoarea Tatiana Ambroci, președintele secțiunii ABRM BCȘP, a deschis lucrările Atelierului cu un discurs despre importanța statisticii de bibliotecă, referindu-se la "Manifestul IFLA pentru statistică de bibliotecă", adoptat de Conferința ABRM în 2011. S-a menționat în deosebi faptul că, datele statistice sunt indispensabile gestionării eficiente a bibliotecii, demonstrării și confirmării valorii deosebite pe care o oferă bibliotecile utilizatorilor săi, promovării serviciilor de bibliotecă persoanelor decidente etc. În Societatea Informației în permanență schimbare bibliotecile își asumă noi responsabilități, au nevoie de noi tipuri de statistici pentru gestionarea și promovarea acestor sarcini noi, astfel cunoașterea definițiilor, terminologiei noi, a conținuturilor standardelor ce țin de statistică și de indicatorii de performanță, precum și metodele de calculare și aplicare a standardelor, devine o problemă stringentă pentru fiecare specialist din domeniul info-documentar. Formatorul Iulia Tătărescu, care deține și funcția de Președinte a

Comitetului Tehnic nr. 1, a făcut o prezentare desfășurată a Standardului " Statistici internaționale de bibliotecă ": structura standardului, termenii și definițiile de bază, notele și anexele standardului. Bibliotecarii au fost atenționați asupra anexelor standardului, care sunt normative, deci și obligatorii de respectat. Pentru o mai bună înțelegere a unor prevederi ale standardului I. Tătărescu a adus exemple din practica profesională referitor la calcularea și colectarea datelor statistice. Formatorul I. Tătărescu a făcut și o trecere în revistă a standardului ce ține de indicatorii de performanță, menționând în prezentarea sa că utilizarea, aplicarea acestui standard va permite compararea activității bibliotecilor de diferit tip și mărime, măsurarea încărcăturii, eficienței personalului, analiza costurilor serviciilor de bibliotecă, calcularea gradului de satisfacție al utilizatorului etc. Formatorul Larisa Gologan s-a referit, în prezentarea sa, mai mult la standardul "Indicatori de performanță pentru bibliotecii", la structura acestuia, la formulele de calculare a unor indicatori de performanță, aplicabili pentru bibliotecile de colegii și școli profesionale.

Formatorul a informat auditoriul despre noile rapoarte statistice și tipizate pentru bibliotecii, ce urmează a fi aprobate de CBN și aplicate din 2013 în toate tipurile de bibliotecii. În cadrul Atelierului a fost prezentat Raportul de dare de seamă al secțiunii Bibliotecii de colegii și școli profesionale pe 4 ani de către președintele secțiunii Tatiana Ambroci, precum și înaintarea candidaturilor pentru următorul mandat în Consiliul ABRM, care va reprezenta bibliotecarii de colegii și școli profesionale. În urma discuțiilor s-a optat pentru candidatura Tatiane Ambroci. Remarcabil la această reuniune a fost prezentarea instituției de învățământ-gază de către Directorul Colegiului Național de Medicină și Farmacie - A. Manolache, prezentarea Bibliotecii instituției de învățământ de către șefa Bibliotecii - G. Salagor și excursia extraordinară prin aulele și laboratoarele, inclusiv și în Muzeul colegiului, care au impresionat pe participanți prin design-ul deosebit, amenajarea confortabilă, dotarea tehnică și materială, ce denotă un management performant al acestei instituții de învățământ.

Biblioteca Colegiului de Construcții - 80 ani de la fondare

"O bibliotecă nu este un lux, ci una din necesitățile vieții"
Henry Ward Beecher

Biblioteca Colegiului de Construcții a ajuns să-și sărbătorească în acest an - 2012 - aniversarea de 80 de ani de la fondare. Temelia bibliotecii a fost pusă în octombrie 1932, când a fost inaugurat Tehnicumul sau Școala specială tehnico-industrială, condusă pe atunci de Leonid Komarnițchi. Din anul 1945 începe o nouă istorie a Bibliotecii Tehnicumului Comunal de Construcții și Energetică cu o colecție de 503 volume în limba rusă - 488 manuale și 5 cărți artistice.

Din lipsa unui spațiu stabil instituția de învățământ, inclusiv Biblioteca, își desfășura activitatea în diferite edificii de pe străzile Ilinopoliscaia, Chilia, Lenin, Kievului, o perioadă de timp fiind stabilită în spațiile nefinisate ale Teatrului de Operă și Balet, actualmente Teatrul Național "Mihai Eminescu, iar din anul 1964 Tehnicumul de Construcții se stabilește în actualele edificii, construite de studenții acestei instituții.

O nouă perioadă în istoria Bibliotecii Colegiului de Construcții începe în anul 1991, când în baza Tehnicumului de Construcții se organizează Colegiul Industrial și de Construcții, generând schimbări radicale în sistemul educațional, în programele de învățământ, precum și în direcțiile de dezvoltare ale bibliotecii. Este perioada când biblioteca își completează fondurile cu carte în limba română, provenită din donații din România, din partea diferitor instituții de cultură, fundații, organizații non-guvernamentale etc.

Iată câteva repere semnificative privind activitatea Bibliotecii Colegiului de Construcții:

- Obținerea titlului de "Bibliotecă excelentă" - locul I la concursul republican, consacrat jubileului de 50 de ani ai URSS- anul 1972
- În anii 1972-1973- Biblioteca este centru de formare profesională pentru bibliotecarii din

tehnicumuri, în spațiile căreia s-au organizat seminare teoretico-practice

- În anul 1992 Biblioteca participă la lansarea soft-ului MARC în cadrul Conferinței Internaționale a Centrului Inform-Sistema, Moscova
- Realizarea a trei proiecte/granturi de la Fundația SOROS Moldova în valoare de 2800 dolari SUA pentru dezvoltarea colecțiilor
- Din anul 1997 Biblioteca de Colegiu devine loc de întâlnire și de desfășurare a reuniunilor profesionale pentru bibliotecarii de colegii cu susținerea bibliotecilor universitare, publice, naționale, specializate, care ne-au fost parteneri, susținători și formatori.
- Din anul 2003 începe o perioadă de ascensiune a Bibliotecii la nivel de completare a colecției de documente cu publicații de specialitate în limba română, de renovare a spațiului intern al Sălii de Lectură, de dotare tehnico-materială: mese, scaune, jaluzele, mochete, vitrine, tablouri, calculatoare, imprimante, copiator, proiector cu ecran, grație susținerii din partea direcției instituției.
- Câștigarea Concursului Național "Cel mai bun bibliotecar al anului" - 1997, 2006.
- Conferirea distincției de Stat Medalia "Mihai Eminescu", (T. Ambroci), dar care poate fi atribuită și Bibliotecii, deoarece tot ce s-a realizat a fost în cadrul Bibliotecii, pentru Bibliotecă, de dragul Bibliotecii Colegiului de Construcții.

Efortul Bibliotecii CC în ultimii ani a fost orientat spre realizarea demersului de calitate al educației, lansat de Ministerul Educației, prin toate acțiunile sale contribuind la susținerea reformelor în educație, precum și la susținerea procesului educațional al Colegiului de Construcții. În activitatea sa Biblioteca CC s-a axat pe realizarea misiunii sale - asigurarea informațional-didactică a disciplinelor de stu-

dii prin oferirea accesului liber la cunoaștere în scop de studiu, cercetare, informare, documentare, educație, lectură, recreere, prin modernizarea și diversificarea serviciilor, prin formarea culturii informației a utilizatorilor în conformitate cu cerințele educaționale actuale.

Biblioteca a ținut să-și consolideze rolul de subdiviziune de cultură și educație importantă în realizarea, facilitarea și îmbunătățirea obiectivelor educaționale, care fac parte din misiunea instituției de învățământ, prin realizarea propriilor obiective:

- dezvoltarea colecțiilor bibliotecii după principiile profil, continuitate, enciclopeditate, actualitate, valoare, necesitate, utilitate
- standardizarea proceselor biblioteconomice
- constituirea, menținerea și actualizarea aparatului informativ-bibliografic
- organizarea și desfășurarea activităților de animație culturală și științifice
- modernizarea și diversificarea proceselor, produselor, serviciilor
- preocuparea pentru formarea profesională continuă a personalului Bibliotecii
- realizarea parteneriatului cultural-educational și profesional cu alte instituții de cultură și educație
- promovarea imaginii instituției în comunitatea servită și în afara acesteia.

Pe parcursul anilor Biblioteca a înregistrat schimbări semnificative la nivel de structură, managementul colecției de documente, activitate bibliografică, modernizare a serviciilor, dotare cu echipament și mobilier, contribuind substanțial la educarea, socializarea și dezvoltarea culturală a multor generații de tineri, care și-au ales ca destin domeniul construcțiilor.

Preocuparea de bază a Bibliotecii a fost organizarea unei biblioteci model, care să satisfacă nevoia de cunoaștere a tinerilor și, în același timp, să răspundă cerințelor curriculum-ului, exigențelor tot mai sofisticate a cadrelor didactice, a utilizatorilor în general. Pornind de la premisa că elevii și studenții au nevoie, în primul rând, de cursuri și lucrări de specialitate, Biblioteca a achiziționat tot ce este nou, dar mai ales valoros, în materie de construcții, cadastru, evaluarea imobilului, design interior și unele domenii adiacente, în raport cu resursele financiare disponibile, pentru a satisface cât mai complet și operativ interesele de studiu și lectură ale elevilor și corpului profesoral-didactic.

Actualmente Biblioteca dispune de un fond de carte științifică și didactică care se ridică la circa 78740 de volume, dintre care: 31020 volume sunt din domeniul tehnic, 34347 volume sunt manuale și 36509 volume sunt în limba de stat. Biblioteca abonează anual 40 titluri de publicații periodice, dintre care 20 - sunt de specialitate. În vederea îndeplinirii rolului și misiunii pentru care a fost creată, Biblioteca a fost organizată în așa fel încât, zilnic, să fie deschisă 11 ore, oferind acces la documente pentru studii individual prin împrumut la domiciliu și consultare în Sala de Lectură, care are o capacitate de 52 locuri, și 10 locuri la calculator - total 62 de locuri. Utilizatorii beneficiază de 10 stații de lucru la calculatoarele instalate în Bibliotecă, toate conectate la Internet.

Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor și alte servicii: consultarea cataloagelor și fișierelor, împrumut inter-bibliotecar, asistență bibliografică informațională, elaborarea bibliografiilor la cerere, referințe bibliografice, expoziții etc. Biblioteca dispune și de 2 posturi de lucru pentru bibliotecari, o imprimantă și un copiator pentru uzul intern. În Sala de Lectură este constituit un spațiu expozițional, unde sunt expuse cele mai noi achiziții ale Bibliotecii, dar și documente ce reflectă omagierea sau comemorarea unor personalități notorii sau evenimente însemnate din istoria și cultura națională și universală.

În scopul creșterii atractivității și credibilității ca centru informațional-didactic, educativ și cultural, Biblioteca oferă utilizatorilor un program bogat de activități de animație culturală: serate literare, lansări și prezentări de carte, conferințe literare, simpozioane, organizate atât în spațiile Bibliotecii, precum și în afara acestora.

De 3 ani în Bibliotecă activează cenaclul muzical-literar "La steaua...", ce are ca scop promovarea cărții și lecturii în rândul tineretului studios, dar și promovarea tinerelor talente ale Colegiului de Construcții. Cenaclul a fost creat în anul 2009 la inițiativa elevilor. În cadrul ședințelor au fost comemorate și omagiate mai multe personalități de cultură: Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Victor Ciutac, Leonida Lari, Traian Dorz, Renata Verejanu, Zina Izbaș etc. În cadrul acestor ședințe elevii au recitat poezii din creația marilor poeți ai neamului, creații proprii, au venit cu cântece, colinde, cu chitară și alte instrumente muzicale, cu picturi, pentru ași demonstra talentele literare, muzicale, artistice, pentru a-și împărtăși succesele și bucuria creației cu colegii săi. În cadrul ședințelor au fost descoperite multe talente, care, ulterior au fost antrenate în activitățile extra-curriculare organizate la nivel de colegiu. Membrii cenaclului "La Steaua..." au participat la emisiunile postului Radio Moldova 1, au fost prezenți cu recitaluri în cadrul activităților desfășurate la Biblioteca Ovidius, la Biblioteca de Arte. Cu susținerea Catedrei Limbă și Comunicare Biblioteca a adunat într-o culegere cele mai bune poezii ale elevilor Colegiului de Construcții, dar și a profesorilor, ce urmează a fi publicată, astfel consemnând aniversarea de 80 de ani ai instituției. Această publicație, sperăm, va fi o încurajare pentru toți elevii Colegiului de Construcții să scrie poezie, să citească poezie, să recite poezie.

Biblioteca Colegiului de Construcții colaborează cu toate bibliotecile și centrele info-documentare din republică, în mod special cu bibliotecile școlare, de colegii și universitare, dar cei mai fideli parteneri sunt Biblioteca "Ovidius" și Biblioteca de Arte "T. Arghezi", cu acestea din urmă, fiind organizate în comun o suită întreagă de activități culturale, cu o rezonanță la nivel de republică, mediatizate în publicațiile periodice Literatura și arta, Limba română, Bibliosity, BiblioPolis, Didactica Pro, Făclia și în alte surse mass-media - radio și TV, bloguri etc.

Colaborarea cu alte biblioteci este axată și pe schimbul de documente și informații, pe comunicare profesională, pe schimb de experiență în scopul îmbunătățirii și modernizării serviciilor, preluării experiențelor avansate și inovaționale și, nu în ul-

timul rând, eficientizării serviciilor și creșterii nivelului de satisfacție al utilizatorilor.

O atenție deosebită merită de acordat activității Bibliotecii în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Biblioteca este membru al Consiliului ABRM, membră a secțiunii " Biblioteci de Colegii și Școli Profesionale ", președinte - Tatiana Ambroci, astfel contribuind la organizarea și desfășurarea reuniunilor profesionale pentru bibliotecarii din colegii și școli profesionale, participând la conferințe și ateliere cu comunicări. Personalul Bibliotecii are un șir de articole publicate în revistele de specialitate, în periodicele Făclia, Univers Pedagogic Pro etc.

Cu pași mici, dar siguri, Biblioteca este tot mai mult omniprezentă în spațiul on-line prin pagina web a Bibliotecii, Facebook, Youtube, Flickr, Slideshare etc. Învățăm să ne promovăm imaginea, serviciile, instituția și prin aceste forme și metode moderne ale platformei 2.0.

Ne propunem și pe viitor, pentru generațiile următoare de discipoli, o dotare superioară, modernă și eficientă a Bibliotecii, atât din punct de vedere tehnic (soft, calculatoare performante, imprimante, copiatoare, scanere pentru utilizatori, baze de date, documente digitale, inclusiv, manuale electronice, etc.), precum și informațional, pentru a deveni pentru toți utilizatorii noștri un adevărat centru de informare, centru social. Investiția în Bibliotecă echivalează cu investiția în producerea de cunoaștere - aceasta încercăm să dovedim tuturor celor implicați în problemele de dezvoltare a bibliotecii.

O situație unică pentru o bibliotecă de colegiu este echipa formată din 4 bibliotecari, fideli acestei instituții mai bine de 30 de ani, cu studii de specialitate, toți cu categorie de calificare: Ambroci Tatiana - șef de bibliotecă, categorie superioară, Mali-

na Liuba, categoria I, Mihalachi Tamara, categoria I și Apetri Elena, categoria II.

Colaboratorii Bibliotecii sunt pentru utilizatori acel fir al Ariadnei, care-i ajută să se orienteze în labirintul lecturii și al cărții, care-i ghidează în utilizarea diferitor surse informaționale și care le formează o cultură a informației atât de necesară în Societatea Cunoașterii.

Biblioteca a fost și rămâne a fi o oază de spiritualitate, un loc de recreere și de petrecere a timpului liber pentru comunitatea Colegiului de Construcții și nu numai, astfel, efortul depus de bibliotecari a contribuit, într-o măsură mai mare sau mai mică, la formarea elevilor și studenților ca specialiști - profesioniști, la satisfacerea necesităților lor culturale, științifice și educaționale.

Echipa Bibliotecii rămâne în speranța că utilizatorii vor aprecia și contribuția modestă pe care o aduce Biblioteca în formarea lor informațională și profesională, astfel tehnicile însușite în acest laborator de muncă intelectuală cum este Biblioteca fiind de bun augur pentru toți specialiștii din domeniul construcțiilor, absolvenții Colegiului de Construcții.

Biblioteca Colegiului de Construcții are un viitor promițător și, împreună cu instituția de învățământ, își va găsi cu ușurință locul în noua economie bazată pe servicii și pe orientarea spre clienți.

Tatiana Ambroci

Director

Biblioteca Colegiului de Construcții din Chișinău

str. Gheorghe Asachi 71, MD-2028, Chișinău

tel.: 022 739200

GSM: 079 015265

URL: <http://ccc.md/library/index.html>

Email: ambrocitiana7@gmail.com

t_ambroci@yahoo.com

Iulia Tătărescu

Statistici și indicatori ai activității de bibliotecă

Există mai multe standarde în domeniul biblioteconomiei, informării și documentării cu privire la diverse statistici ce prevăd procese de editare, difuzare și utilizare atât a publicațiilor tipărite cât și a celor electronice. În materialul de față mă voi referi la 2 standarde care stau la baza evaluării activităților de bibliotecă:

- SM ISO 2789:2009 Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă.
- SM ISO 11620:2011 Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru bibliotecă.

Pentru început o scurtă lămurire a notării standardelor: 1) SM – standard moldovean; 2) ISO – Organismul Internațional de Standardizare (abrevierea este din limba engleză – International Organization for Standardization și se păstrează în

orice limbă); 3) 2789 sau 11620 – numărul de ordine al documentului; 4) :2009 sau :2011 – anul adoptării în Republica Moldova; 5) Informare și documentare – domeniul; 6) Denumirea standardului.

Standarde oferă răspuns la următoarele întrebări: Ce numărăm? Cum numărăm? Pentru ce numărăm?

Deosebirea principală dintre aceste standarde este că primul (SM ISO 2789:2009) permite a prezenta în cifre *volumul* de lucru, deci **cât** s-a făcut, iar al doilea (SM ISO 11620:2011) indică instrumentele de evaluare a *calității* activității sau **cum** s-a lucrat.

SM ISO 2789:2009 Informare și documentare.

Statistici internaționale de bibliotecă

Structura standardului SM ISO 2789:2009³ este obișnuită pentru oricare document normativ și include următoarele capitole:

³ Pentru economisire de spațiu voi utiliza în urmare numai indicativul standardelor.

1. Domeniu de aplicare
2. Referințe normative
3. Termeni și definiții
4. Utilizarea, avantajele și limitele de utilizare a statisticilor

5. Prezentarea datelor statistice

6. Colectarea datelor statistice

Anexa A (normativă) Măsurarea utilizării serviciilor electronice de bibliotecă

Anexa B (normativă) Categoriile recomandate pentru o analiză statistică suplimentară

Anexa C (normativă) Extrapolare

Capitolul 3 *Termeni și definiții* și cap. 6 *Colectarea datelor statistice* sunt divizate în subcapitole: Bibliotecă, Colecții, Utilizarea și utilizatorii bibliotecii, Acces și facilități, Cheltuieli și Personalul bibliotecii. După cum se vede toate aspectele activității unei biblioteci pot fi supuse numărării, calculării și deci evaluării.

Compartimentul *Termeni și definiții* a oricărui standard poate servi drept un instrument de concretizare sau îmbogățire a vocabularului, de unificare a exprimării în comunicarea profesională.

Standardul 2789:2009 conține 104 termeni cu definiția fiecăruia, este unul din cel mai "bogat" în termeni standard din domeniu.

Pentru ilustrare voi prezenta aici unii termeni cu definițiile lor. Textul standardului trebuie citit cu atenție, luând în considerație și notele la unii termeni, ele completează definiția și ajută la înțelegerea mai bună a termenului:

3.1. Biblioteci

- *unitate administrativă*: orice bibliotecă independentă sau grup de biblioteci care se află în subordinea unui director și o administrație unică.

- *bibliotecă itinerantă*: bibliotecă sau, uneori, serviciu al unei biblioteci publice, care utilizează vehicule special amenajate.

- *bibliotecă specializată*: Bibliotecă independentă care acoperă o disciplină sau un domeniu particular al cunoașterii sau un interes local specific.

- *bibliotecă a instituției de învățământ superior*: *bibliotecă școlară*: etc.

3.2. Colecții

- *achiziție*: document adăugat unei colecții pe parcursul perioadei de referință.

- *carte electronică*: document electronic, licențiat sau nu, unde textul ocupă un loc preponderent și care poate fi considerat ca echivalent al cărții tipărite (monografie).

- *document grafic*: document în care imaginea este predominantă.

- *document multimedia*: document care combină diferite moduri de prezentare a informației:

- *eliminare*: document sau obiect exclus dintr-o colecție în cursul perioadei de referință.

- *publicație oficială, manuscris* etc.

3.3. Utilizarea și utilizatorii bibliotecii

- *utilizator activ*: utilizator înscris care a intrat în bibliotecă sau a utilizat echipamentele sau serviciile ei pe parcursul perioadei de referință.

- *împrumutător activ*: utilizator care a împrumutat cel puțin un document în timpul perioadei de referință.

- *intrare*: acțiunea de intrare a unui utilizator în incinta bibliotecii.

- *vizită virtuală*: căutare făcută de un utilizator pe site-ul bibliotecii din exteriorul bibliotecii, indiferent de numărul de pagini sau informații consultate.

- *consultare pe loc*: documente în acces liber luate de utilizator pentru consultare în localul bibliotecii.

NOTĂ – Consultarea pe loc (la raft) include examinarea rapidă a conținutului documentului, dar exclude citirea rapidă a titlurilor pentru selecția materialului.

3.4. Acces și facilități

- *post de lucru în acces public*: post de lucru informatizat aparținând bibliotecii.

- *locuri de ședere*: locurile oferite utilizatorilor pentru lectură sau studiu, dotate sau nu cu echipament.

- *rețea*: conectarea mai multor stații de lucru între ele, de obicei, prin intermediul unui server, care permite partajarea resurselor informaționale și a serviciilor.

3.6. Personalul bibliotecii

- *personal profesional de bibliotecă*: persoana angajată în bibliotecă care a primit o formare profesională în domeniul biblioteconomiei și/sau științei informării.

- *personal specializat*: personalul de bibliotecă care a primit o formare de specialitate, alta decât biblioteconomia și/sau știința informării.

- *voluntari*: persoane care lucrează în bibliotecă fără a fi remunerate.

Am prezentat doar o mică parte din termenii incluși în standard, unii din ei sunt bine cunoscuți, devenind atribute indispensabile vocabularului nostru profesional, altele sunt mai puțin cunoscute sau incorect utilizate.

Sunt destul de amplu prezentați termeni ce se referă la tehnologiile informaționale contemporane așa ca: *serviciu electronic, descărcare electronică, conținut descărcat, furnizare de documente electronice, sesiune pe Internet, sesiune respinsă* etc.

Capitolul de bază care explică modul de numărare și permite exprimarea volumului de lucru, a parametrilor spațiilor bibliotecii (localuri în m², colecții în metri liniari de raft), a facilităților oferite utilizatorilor (stații de lucru, locuri de ședere) este capitolul 6. *Colectarea datelor*.

Standardul prezintă colectarea datelor nu numai în cadrul unei unități administrative (bibliotecă) ci și pe plan național. Ca exemplu aduc schema recomandată pentru numărarea bibliotecilor școlare (articolul 6.1.2.5) din țară care trebuie să ia în considerație următoarele:

a) numărul de unități administrative. Se recomandă clasificarea după numărul de elevi deserviți:

- până la 200;
- de la 201 la 500;
- de la 501 la 1 000;
- peste 1 000;

b) numărul de biblioteci din fiecare categorie de mai sus

c) numărul total de elevi și profesori din școlile deservite de aceste biblioteci.

Colecțiile se numără pe tipuri de documente: cărți, documente audiovizuale, brevete, cărți electronice, baze de date, publicații în serie etc. La fiecare tip se numără, sau se înregistrează fondul existent, achizițiile și eliminările. La acest compartiment aduc și exemplul de note din standard care ilustrează recomandarea de mai sus de a acorda atenție fiecărui punct al standardului.

NOTE:

1. Acolo unde numărarea unităților materiale nu este posibilă, se vor măsura metrii liniari de raft ocupați de colecție (vezi 6.4.7.4)

2. La necesitatea bibliotecii, cărțile și publicațiile în serie pot fi numărate separat.

3. Materiale însoțitoare, așa ca CD-ROM-uri, dischete, diapozitive, etc. nu trebuie numărate separat.

Anexele standardului 2789:2009 sunt normative, deci obligatorii, spre deosebire de alte standarde sau documente de reglementare unde anexele poartă caracter de recomandare sau informare.

Anexa A (normativă). *Măsurarea utilizării serviciilor electronice* include măsurarea celor mai frecvente servicii electronice oferite de biblioteci beneficiarilor săi: catalogul on-line, site-ul bibliotecii, colecția electronică, furnizarea documentelor electronice (acces indirect), serviciul de referințe electronice, formarea utilizatorilor în vederea utilizării serviciilor electronice, accesul la Internet oferit de bibliotecă.

Anexa B (normativă). *Analiză statistică suplimentară* include recomandări pentru o divizare mai amănunțită a unor măsurătorii, luând în considerație necesitățile instituției info-documentare, de exemplu poate fi evidențiat modul de achiziționare a documentelor (art. B.2.1.3) indicând aparte numărul de unități materiale achiziționate prin: cumpărare, contract de licență, schimb, donație sau depozit legal.

Categoriile recomandate pentru o analiză statistică suplimentară în bibliotecile instituțiilor de învățământ superior la *tipuri de utilizatori* pot fi următoarele:

- studenți începători (la zi/cu frecvență redusă);
- studenți avansați (la zi/cu frecvență redusă);
- cadre didactice/cercetători;
- personalul bibliotecii;
- profesioniști (particulari/de la întreprinderi);
- alți utilizatori externi.

NOTĂ: Subdiviziuni mai mărunte pot fi create pe facultăți

Anexa C (normativă). *Extrapolare* se referă la colectarea statisticilor naționale (și la alte statistici globale). Completitudinea datelor trebuie să fie întotdeauna în centrul atenției. Dacă este inevitabil ca datele colectate să fie parțiale, ele se vor completa prin estimări care vor permite o reprezentare

mai exactă a situației. Acest proces este numit "extrapolare" și este ilustrat prin exemplul următor: dacă din 15 biblioteci ale instituțiilor superioare de învățământ doar 12 au furnizat date, atunci aceste date vor fi "extrapolate" pentru a reprezenta rezultatele a 15 biblioteci, luând în considerație numărul de studenți de la cele 3 instituții care nu au prezentat datele.

*SM ISO 11620: 2011 Informare și documentare.
Indicatori de performanță pentru biblioteci*

Care este diferența dintre un *indicator* și *indicator de performanță*? Dacă "indicator" este expresia numerică ce caracterizează din punct de vedere cantitativ un fenomen sau un proces atunci "indicator de performanță" este *expresia numerică, simbolică sau verbală, derivată din statistică și datele aferente, folosită pentru a caracteriza performanța, în cazul nostru, a unei biblioteci*. Dicționarele economice, de finanțe și bănci mai adaugă și "... care caracterizează *eficiența* activității desfășurate", parte care poate fi cu ușurință adăugată la definiția din standard.

Ce evaluează indicatorii? Resursele, accesul și infrastructura, utilizarea, eficiența, potențialul și dezvoltarea bibliotecii.

Structura standardului este asemănătoare cu SM ISO 2789:2011. Capitolul "Termeni și definiții" conține 47 de articole (respectiv termeni), unii termeni se repetă din standardul 2789:2009, (chiar se indică referirea la acest standard) dar sunt și termeni noi ca: adecvare, eficacitate, eficiență, echivalent normă întreagă, obiectiv general, misiune etc. Ca să dau o lămurire mai clară a diferenței dintre un simplu indicator și un indicator de performanță aduc următorul exemplu:

1. un simplu *indicator* al volumului de lucru: aranjarea documentelor la raft în anul de referință – 12153 doc. E mult ori e puțin? Cât de corect a fost efectuată această operațiune? Cifra 12153 nu ne poate răspunde la aceste întrebări.

2. un *indicator de performanță* trebuie să evalueze măsura în care documentele din catalogul bibliotecii se află exact la locul lor pe raft sau exactitudinea aranjării la raft a documentelor.

Standardul propune și calcularea unor indicatori care, s-ar părea, nu pot fi numărați sau calculați dar care ne-ar arăta eficiența bibliotecii ca instituție publică, imaginea ei în comunitatea servită: *satisfacerea utilizatorilor* (B.2.4.2) are ca obiectiv evaluarea măsurii în care utilizatorii sunt satisfăcuți de serviciile bibliotecii, în totalitate sau parțial.

Metodele de calculare a indicatorilor par a fi complicate dar e destul să începi a le utiliza și aparența greutăților dispăre. De exemplu indicatorul *împrumuturi per persoană* se calculează conform formulei:

= --

unde: I_{LPC} – este desemnarea indicatorului (abrevierea este denumirea indicatorului din limba engleză - Lans Per Capita); A – numărul total de împrumuturi într-un an; B – numărul persoanelor ce alcătuiesc populația servită de bibliotecă.

Fiecare bibliotecă poate să-și aleagă indicatorii de care are nevoie sau care îi ilustrează activitatea principală. La ideal ar fi ca biblioteca să-și evalueze eficiența calculând toți cei 44 de indicatorii, dar nu orice bibliotecă este dotată sau finanțată la nivelul cerințelor internaționale, oricum sunt o serie de indicatori posibili de calculat pentru oricare bibliotecă:

- Procentul de titluri solicitate existente în colecție
- Rata de circulație a colecțiilor
- Împrumuturi per persoană
- Intrări în bibliotecă per persoană
- Procentul de frecvență a populației țintă

Galina Salagor

Biblioteca Colegiului de Medicină și Farmacie – structură indispensabilă comunității

*Biblioteca este paradisul tinerilor,
locul ce-ți inspiră dorința de a crea,
este gata oricând să-ți deschidă calea spre frumos,
un loc unde găsești cel mai scump tezaur – cunoștințele.*

Colegiul Național de Medicină și Farmacie și-a început activitatea în octombrie 1944, fiind una din primele instituții de învățământ din țară, fondată după război, în baza Hotărârii Sovietului Comisariilor Norodnici.

În anul 1945 este lansată prima promoție de 25 absolvenți.

Din anul 1957 instituția devine centru metodic pentru toate instituțiile similare din republică și este numită Școala – bază de Medicină din orașul Chișinău.

Din anul 1992 poartă numele de Colegiu Republican de Medicină, iar din decembrie 2003 este numit Colegiul Național de Medicină și Farmacie, acreditat cu succes în același an.

Pe parcursul anilor colegiul a fost condus de către directorii: Zinaida Molcianov, Cecilia Badrajan, Ștefan Plugaru, Boris Golovin.

Un rol aparte în dezvoltarea instituției îi revine directoarei Raisa Pacalo, care a stat în fruntea acestui colectiv 24 de ani (1964-1987), personalitate cu strălucite calități pedagogice și organizatorice.

Din 22 octombrie 2012, prin Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Colegiul Național de Medicină și Farmacie poartă numele "Raisa Pacalo".

Merită mulțumiri deosebite profesorii care au pus temelia și au dezvoltat colegiul de la o instituție cu 4 profesori, 2 aule și 215 elevi la un colegiu modern, recunoscut în țară și peste hotarele ei. Colegiul se mândrește cu un corp didactic de profesioniști, profesori cu titluri științifice, grade manageriale, grade didactice care, cu multă străduință și responsabilitate pregătesc specialiști pentru economia națională la 6 calificări:

Concluzii. Utilizarea prevederilor standardului permite: compararea activității bibliotecilor de diferit tip și mărime; măsurarea încărcăturii și productivității personalului (instrument managerial); analiza eficienței și a costurilor serviciilor de bibliotecă; calcularea gradului de satisfacere a utilizatorilor.

Iulia Tătărescu

Șef departament

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, UASM

str. Mircești 44, MD-2049, Chișinău

tel.: 022 437892

URL: <http://www.uasm.md/ro/biblioteca>

Email: i.tatarescu@uasm.md

- asistenți medicali,
- felcer laborant,
- asistent igienist-epidemiolog,
- laborant farmacist,
- tehnician dentar,
- moașă.

O tendință bună a întregului colectiv este modernizarea procesului de studii, renovarea bazei tehnico-materiale a procesului de instruire, asigurarea cu tehnică contemporană, implementarea învățământului formativ, a tehnologiilor informaționale noi, internet, intranet, video-conferințe, tehnologii avansate.

În decursul celor 68 de ani în aulele și laboratoarele colegiului și-au făcut studiile mai mult de 24 mii absolvenți.

Fiecare din foștii absolvenți și elevii de astăzi beneficiază de serviciile oferite de biblioteca colegiului, care se prezintă ca o instituție importantă în asigurarea necesităților informaționale, a cadrelor didactice și a tineretului studios.

Obiectivele bibliotecii:

- dezvoltarea și valorificarea resurselor informaționale și documentare;
- aplicarea standardelor de descriere bibliografică la înregistrarea și prelucrarea documentelor;
- dezvoltarea serviciilor info-documentare în sprijinul beneficiarilor;
- organizarea și perfectarea activităților culturale în scopul promovării cărții;
- colaborarea în parteneriat cu Bibliotecile Colegiilor de Medicină din Republica Moldova, Biblioteca Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu", Biblioteca Națională de Stat din Moldova ș.a.

Activitatea bibliotecii cuprinde: achiziția, circulația și intersectarea documentelor cu utilizatorii, care sunt factorii principali în jurul cărora se desfășoară întreaga activitate.

Biblioteca posedă două centre majore de informare:

- împrumut la domiciliu;
- sala de lectură.

Împrumutul la domiciliu are ca scop promovarea colecțiilor de documente prin calitatea resurselor informaționale puse la dispoziția studenților și profesorilor.

Sala de lectură renovată și modernizată:

- oferă 50 locuri și condiții optime de studii;
- asistență în căutarea, găsirea și utilizarea surselor de informare și documentare în sprijinul procesului didactic;

- oferă acces liber la materiale bibliografice (enciclopedii, dicționare, prelegeri), Protocoale Clinice Naționale recomandate de Ministerul Sănătății, Standarde/Protocoale a Deprinderilor Practice și altele;

- sunt organizate expoziții informative, tematice:

- ✓ "2012 – Anul Raisa Pacalo"
- ✓ "2012 – Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici";
- ✓ "Mari personalități ai neamului";
- ✓ "70 ani de la nașterea scriitorului, critic literar Mihai Cimpoi".
- ✓ "Porți europene" și altele;
- ✓ "Carte valoroasă – Cinste cui te-a scris";
- ✓ "Cunoaște cartea profesorului tău" - Ciclul de expoziții.

În scopul educativ-informativ biblioteca realizează în parteneriat cu secția Educație și secțiile de învățământ, diverse activități extrașcolare și extra-curriculare, care contribuie la formarea personalității elevilor:

- "Întâlniri cu oameni de vază: savanți-medici iluștri, scriitori, poeți, artiști plastici"
- "Ziua profesorului"
- "Ziua autogovernării" și altele.
- sala de lectură oferă bibliografia edițiilor noi intrate în biblioteca colegiului.

Biblioteca este dotată cu tehnologii informaționale moderne:

- 6 computere conectate la internet,

- printer,
- televizor color.

Studenților li se oferă acces gratuit la sursele electronice, program online. Elevii îmbină cunoștințele dobândite pe căi tradiționale cu informații din spațiile virtuale din diferite domenii.

Anual biblioteca deservește: 2470 studenți și profesori efectuând 77500 împrumut de carte, cu o frecvență de 47490, având la baza bibliotecii un fond de carte de 66197 exemplare.

În ultimii ani biblioteca a adunat o bogată colecție de materiale didactice: manuale, compendii, ghiduri, cursuri de lecții, indicații metodice, standarde/protocoale (în total 41 denumiri) autorii cărora sunt profesorii colegiului care au contribuit esențial la completarea fondului. Sala de lectură este completată cu materiale didactice din toate domeniile, recent ieșite de sub tipar. Domeniu medicinei este complinit cu 48.500 volume.

Un aport considerabil în completarea colecțiilor, revine și din obținerea donațiilor de carte de către Camera Națională a Cărții din Moldova, care ne propune publicații recent editate în domeniul medicinei.

Baza electronică se completează sistematic cu:

- documentele bibliotecii conform nomenclatorului;
- bibliografii actualizate;
- materiale oferite de către catedrele colegiului (prelegeri).

Dezvoltarea tehnologiilor de informare și comunicare a deschis calea pentru crearea bibliotecii electronice. Avantajul constă în deservirea mai operativă a utilizatorului. Totuși, rolul cărții în dezvoltarea lecturii v-a rămâne de neînlocuit. Cartea a rămas instrumentul cel mai subtil de perfecționare a minții noastre.

Cartea este viața timpului nostru!

Galina Salagor

Director

*Biblioteca Colegiului Național de Medicină și Farmacie
str. Testemițanu 28, MD-2025, Chișinău*

tel.: 022 725866

URL: www.cnmf.md

Email: jsalagor@cnmf.md

A. Cebanu

Biblioteca – loc pentru inovație și creativitate

*Biblioteca este templul învățaturii, iar învățătura a eliberat mai mulți oameni din robia spirituală
(Carl Thomas Rowan)*

Biblioteca e un altar al cunoștințelor, un templu al înțelepciunii, o pârghie care contribuie la formarea cetățeanului contemporan. Biblioteca școlară, ca parte integrantă a procesului de instruire și educație, are menirea de a crea un mediu informațional și socio-cultural benefic dezvoltării elevilor. Aici se formează viitorii utilizatori, la educarea cărora participă nu doar familia și școala, dar și bibli-

oteca. Un fond de carte variat îi oferă elevului-cititor șansa de a căuta, a descoperi și a dezvolta capacitățile sale. Biblioteca devine centru, resursă în procesul de instruire, formare, educare și creștere. Promovarea valorilor culturale naționale și universale, în vederea stimulării creativității, se bazează pe următoarele obiective:

- dezvoltarea culturii spirituale

- dezvoltarea creativității, aptitudinilor prin diverse mișcări, jocuri, dramatizări
- dezvoltarea deprinderilor de reproducere a lecturii, dezvoltarea culturii afective și emotive.

Problema inovației în activitatea bibliotecii școlare nu este nouă, dar se pune astăzi mai pregnant ca oricând, pentru ca societatea contemporană solicită mai multă creativitate și inovație. Pentru biblioteca școlară, inovația reprezintă o schimbare, re-facere, modificare sau după o definiție clasică - "o ameliorare măsurabilă, durabilă, deliberată și puțin probabil să se producă frecvent". Despre creativitate și inovație se vorbește ca despre o necesitate a lumii contemporane, devenind pilonii pe care se axează activitatea bibliotecii. Biblioteca școlară este mediul care stimulează mai mult ca orice creativitatea. Copii, prin natura lor, sunt creativi. Acest potențial însă trebuie exersat, dezvoltat, iar pentru explorarea lui, este necesar ca bibliotecarul să le cultive nevoia de carte și lectură, ce le-ar permite exteriorizarea potențialului. În continuare voi prezenta câteva activități organizate în sala de lectură a bibliotecii Liceului "P. Rareș" din Soroca, ce țin de promovarea creativității.

Conferința științifico-literară - "Cu dor de Grigore Vieru". În comunicările sale participanții au adus elogi și considerație "Lucefărului basarabean" - poetului Grigore Vieru, celui care a sensibilizat prin poeziile sale inimile locuitorilor de pe ambele maluri de Prut. În cadrul conferinței au fost ținute comunicări asupra creației poetului:

- Universul poetic al creației poetului
- Meleagul, casa părintească în creația viereană
- Mama în creația viereană
- Limba română - O dragoste, un dor, o responsabilitate
- Tema războiului și tema dragostei în creația lui Grigore Vieru.

Nu a lipsit nici expoziția de carte cu genericul "Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi". La finele activității a fost realizată o scurtă trecere în revistă a volumelor de la expoziție.

Conferința literară "Eminescu - om al neființei" s-a desfășurat în parteneriat cu Catedra de Limbă Română. Prin cuvânt i s-au adus plecăciuni Lucefărului Poeziei noastre - Mihai Eminescu. Admiratorii cuvântului eminescian au recitat cu dragoste poeziile poetului. S-au făcut comunicări ample despre viața și activitatea clasicului literaturii românești. Unul din discursuri a fost "Eminescu - bibliotecar la Iași". Expoziția de carte "Tu, Lucefăr, peste veacuri, strălucești fără de moarte", a fost însoțită de revista bibliografică.

Cenaclul literar "Templul Înțelepciunii" activează din anul 2009 și-și desfășoară activitatea în colaborare cu catedra Limba și Literatura Română. În cadrul ședințelor se întrunesc tineri dornici de a explora cuvântul și universul literar. Activitatea cenaclului se desfășoară în scopul cunoașterii sensului cuvântului ca material de construcție a comunicării, utilizând în exprimare cuvinte și expresii noi.

În vederea stimulării capacităților de creare a textelor literare elevii sunt antrenați și în activitatea Atelierului de scriere "PANA INSPIRAȚIEI". Aici

tinerii condeieri își dezvoltă imaginația, creativitatea. Ei sunt puși în situația de a inventa personaje, de a crea destine, de a jongla cu rimele, ca în consecință să producă texte. Ca mai apoi să dea citire creațiilor proprii la ședințele cenaclului; conferințele de cititori; întâlniri cu scriitorii. Cele mai reușite lucrări sunt publicate în revistele orașenești - "Soroceș"; Almanah: Tinere talente și în ziarul liceului "Cuvântul".

De mare succes s-au bucurat concursurile de eseuri, organizate în parteneriat cu biblioteca publică: "Biblioteca în povestea mea" (clasele a 3-a - a 6-a), "Unde era plecat tata iezilor în povestea "Capra cu trei iezi", de I. Creangă (clasele a 7-a - a 9-a). Aceste activități s-au sondat cu implicarea activă a elevilor. Unii condeieri au prezentat încercări literare foarte reușite și originare, însoțite de imagini. Astfel se contribuie la creșterea potențialului creativ și imaginativ al noilor generații de creatori.

În cadrul glumotecii din 1 Aprilie "Amicii lui Păcală" elevii au interpretat rolurile personajelor îndrăgite: Păcală, Tândală, Guguță, Păcălița, prezentând scenete amuzante, cântece de glumă, dansuri. Ei au oferit și niște răspunsuri haioase la întrebările victoriei. Frecvente și extrem de eficiente în activitatea bibliotecii sunt lansările de carte, organizate și desfășurate sistematic la LT "P. Rareș" Soroca. A devenit deja o tradiție de a invita și a avea oaspeți de onoare scriitori, critici literari, personalități de referință din cultura națională;

- N. Dabija - "Tema pentru acasă"
- N. Dabija - "Privighetori împăiate"; "Poeme pentru totdeauna"
- M. Cimpoi - "Mari Scriitori Români"; "Mărul de aur"; "Critice: Identitate și alteritate"
- V. Raileanu - "...totul la prezent".

Ne mândrim că am fost apreciați și am primit în dar volumul "Tema de după "Tema pentru acasă", în care sunt reflectate și opiniile elevilor, profesorilor liceului nostru, referitoare la roman. Mai multe întâlniri de suflet cu scriitorii au fost organizate în cadrul proiectului Ministerului Culturii și Ministerului Educației "SCRIITORUL ACASĂ"

- V. Raileanu - "N. Esinencu. Spectacolul operei literare"
- Galina Furdui - "Tangente policrome"; "Amprente în timp"; "Lumini pentru Templu"; "Monolog pentru Maica Maria"; Biobibliografie"
- Traianus Vasilcău - "Regăsit în cer"; "Circuit de cuvinte"
- P. Balmuș - "Moștenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău-Hasdeu în bibliotecile chișinăuene"; "Iulia Hasdeu/ Camille Armand: Biobibliografie", aut. Crina Decusară-Boșcan.
- Petre Popa - "Aici Undeva", "Asimetrii", "Dor pribeag.

Ora de reculegere: "Două inimi și o dragoste" a lăsat veșnică amintirea despre promotorii culturii naționale Ion și Doina Aldea - Teodorovici. În cadrul elogiului elevii au readus în scenă cântecele sacre ale cuplului, au demonstrat crâmpie din viața și activitatea scenica.

Show-ul Intelectual de Ziua Îndrăgostiților "Iubire - ram cu rouă sfântă..." a fost dedicat liricii de dragoste a poetului Grigore Vieru. Aici și-au dat

întâlnire admiratorii cuvântului artistic. Împătimitii de căldura și delicatetea de dragoste a lui Grigore Vieru, îndrumați de moderatori, cei prezenți în runde repetate au impresionat publicul cu dedicații închinatelor marelui sentiment – Dragostea. Solemn și sobru liceenii au evocat chipul poetului, năzuințele și zbuțumul firii. Versurile poetului au fost rostite cu pasiune deosebită, plină de dor și nostalgie.

Elevii care au participat la dezbaterile - "De ce este cartea prieten drag" - au vorbit despre rolul cărții și a lecturii. S-a dovedit a fi sesizabilă manifestarea interesului de a comunica și a descoperi tainele cărții, în cadrul acestor întruniri. Aceste dezbateri contribuie la perceperea valorilor multiple ale cărții de către elevi, ei având posibilitatea de a-și exprima opiniile și atitudinile proprii față de cărți și de valoarea lor artistică.

Tradiționale și inovative sunt activitățile desfășurate în luna aprilie în cadrul "Săptămânii Cărții și Lecturii pentru Copii". Ora de bibliologie "Biblioteca între trecut și prezent" a inclus următoarele compartimente:

- Evoluția cărții și a bibliotecii
- Citate despre rolul cărți în viața omului
- Curiozități despre carte.

În cadrul Medalionului Literar "Cartea este cheia științei și înțelepciunii" elevii claselor a IV-a au vorbit despre drumul cărții - de la copac până la cartea editată. Ei au recitat versuri și au cântat cântece despre carte și bibliotecă, au menționat cum trebuie păstrate cărțile. La sfârșitul ședinței au expus aprecieri, opinii despre carte, bibliotecă, lectură, proverbe despre carte, învățătură și știință.

Expozițiile de carte, urmate de prezentarea publicațiilor, rămân o formă eficientă de popularizare a cărții și informației. Ele sunt dedicate diverselor aniversări ale scriitorilor și evenimentelor culturale, unor obiecte din programa școlară.

Iată doar câteva generice:

- Cartea – e un tonic miracol de eternitate

- Tu, Luceafăr, peste veacuri strălucești fără de moarte

- Pe urmele lui Orfeu".

Pentru a facilita procesul de căutare și selecție a literaturii și a informației necesare sunt organizate expoziții permanente, care oferă utilizatorului posibilitatea de a avea la dispoziție literatură selectată conform unei anumite teme:

- Soroca - istorie încrustată în piatră
- Sanctuar al sufletului
- Ecologia – boala mileniului trei.

În ajutorul cadrelor didactice este aranjat "Colțișorul metodic al profesorului", unde sunt expuse toate curriculum-urile și ghidurile, planurile de învățământ, diverse materiale didactice.

Activitatea oricărei biblioteci se axează pe fondul de carte, ce reprezintă sursa de informare și servire a beneficiarilor cu publicații recent apărute și diverse ca tematică. O modalitate de completare a fondului de carte o reprezintă donațiile. Astfel, biblioteca este asigurată cu ediții necesare satisfacerii cerințelor și nevoilor utilizatorilor. Biblioteca LT "P. Rareș" s-a bucurat de mai multe loturi de carte donate de către Grupul de voluntariat "Corpul Păcii". Elevilor li s-a oferit posibilitatea de a avea acces la documente variate, deoarece donațiile cuprind titluri de carte indispensabile procesului de instruire și educație. O altă donație primită recent a fost oferită bibliotecii din partea Guvernului României.

Cele relatate mai sus dovedesc încă odată, că Biblioteca este locul cel mai benefic pentru manifestarea inovației și creativității tinerei generații. Bibliotecarul școlar modern este un inovator, un explorator de noi orizonturi și strategii pentru stimularea creativității cititorilor.

A. Cebanu

Bibliotecar

Liceul Teoretic "Petru Rareș" Soroca

str. Testemițanu 2, MD-3004, Soroca

tel.: 0230 24186

Nina Grincu

Promovarea valorilor locale la biblioteca Liceului Teoretic Rublenița

"...puneți copiii în fața monumentelor în care este încorporată istoria... și în felul acesta istoria poporului nostru nu va mai fi o meserie de învățat pe de rost astăzi și de uitat mâine, ci un element de putere și de inițiativă în sufletul fiecăruia dintre ei"

Nicolae Iorga

Biblioteca școlară este orientată către educația permanentă, o pregătire pentru viață, realizarea șansei de a conștientiza necesitatea pentru învățare. Reformele, care se produc în învățământ, ar trebui să înceapă cu reformarea bibliotecii școlare. Bibliotecarii școlari sunt acei, care înlesnesc copiilor întâlnirea cu cartea sporindu-le încrederea de sine, formarea competențelor pentru viața cotidiană. Biblioteca este locul specializat unde omul acumulează cunoștințe de-a lungul vremii într-o lume a măreției și a tuturor căderilor. La toate vitregiile timpului cartea rămâne și toiaș, și izvor de mândrie, iar rolul bibliotecarului este de a dezvălui

tainele cărții în informarea și documentarea cititorului. Biblioteca în care activez este o parte din viața mea, a fost și este a doua casă, iar colectivul Liceului Teoretic (LT) Rublenița e a doua familie. Pasiunea și fidelitatea, datorite acestei biblioteci în care am adunat cu grijă carte cu carte de-a lungul anilor, nu a fost decât o strădanie generoasă pentru îmbogățirea fondului bibliotecii școlii. Am lucrat cu sufletul meu pentru sufletul copiilor. Biblioteca LT Rublenița este dotată cu echipament tehnic modern: calculator, combină, proiector, conectare la Internet.

În prezent biblioteca Liceului dispune de aproximativ 28782 exemplare de publicații. Permanent acest cuantum crește, în rezultatul completării centralizate, prin donații de carte acordate de diferite organizații și persoane individuale sau procurate din fondul Asociației Părinților din liceu. Dar în biblioteca noastră, ca și în celelalte biblioteci școlare, cărțile pentru picii claselor primare n-au mai fost înnoite de la trecerea la grafia latină, având un grad sporit de uzură grație utilizării frecvente de către cei mai activi cititori din bibliotecă. La insistența mea în luna aprilie 2010 am îmbogățit biblioteca cu literatură pentru copiii din clasele primare, în sumă de 1405 de lei din fondul aceleiași Asociații.

Biblioteca LT Rublenița reprezintă un reper important în procesul de învățământ, unde bibliotecarul școlar are calitatea de mediator de informație între utilizator și carte, participă la realizarea obiectivelor Liceului în ansamblu prin formarea deprinderilor la elevi de studiu continuu, de muncă intelectuală cu cartea, de utilizare a metodelor și tehnicilor moderne de lectură.

Astfel, biblioteca este nu doar o anexă a școlii, ci un loc de cultură, un spațiu în care se întâmplă lucruri frumoase, activități menite să promoveze interesul pentru carte, pentru lectură. Bibliotecii îi aparține ideea de fondare și editare a ziarului școlar "Universul Elevului". Redactor al acestui ziar este eleva Manea Valeria, deținătoarea premiului mare la concursul literar "La izvoarele înțelepciunii", ediția a XX-a.

Biblioteca LT Rublenița ține să promoveze valorile locale, acesta fiind unul dintre obiectivele majore propuse spre realizare. Doar cunoscându-ne baștina, cunoscând bogățiile ei naturale, umane și spirituale, putem să sădim în sufletele copiilor dragostea de țară. Pentru aceasta am întreprins următoarele acțiuni:

- elaborarea de materiale, selecții de publicații și lucrări de specialitate
- organizarea de expoziții cu specific etnografic și folcloric

➤ utilizarea Internetului ca mijloc de promovare a valorilor culturii și civilizației, documentare și promovare a tradițiilor și obiceiurilor locale.

În ultimii ani biblioteca a realizat diverse activități de memorie și cunoaștere locală, între care:

- Expoziții permanente de carte:
- Plai natal
- Pe-un picior de plai pe-o gură de rai
- Moldova între trecut și viitor
- La izvorul artei populare
- Slavă strămoșească
- Pe strămoși cinstește.

Serate literar-muzicale:

- ✓ Cunoaște-ți baștina
- ✓ Plaiul meu - mândria mea
- ✓ La izvorul artei populare
- ✓ Moșteniri din străbunei
- ✓ De la lume adunate și înapoi revărsate

În bibliotecă a fost creat un ungheraș de documentare privind tradițiile și obiceiurile locale, aceste fiind permanent promovat printre utilizatori. În incinta bibliotecii s-au desfășurat șezători cu mai mulți meșterii populari în prelucrarea loziei, cu meșterul popular în arta covoarelor Codrițchi Profira. La nivel de comună biblioteca a participat, alături de alți parteneri, la organizarea și desfășurarea Festivalului de cântece populare, în cadrul căruia au evoluat: corul satului "Țărăncuța" și corul de profesori "Busuioc". Cei mai buni cititori au fost stimulați prin organizarea unor excursii pe locurile natale de importanță națională din raionul Soroca. Biblioteca și bibliotecarul pot produce schimbări pozitive, continue în viața fiecărui copil, orientând lectura spre cunoașterea valorilor locale și naționale, promovând tradițiile și obiceiurile moștenite din bătrâni. Pentru aceasta e nevoie să dorești și să fii mereu îndrăgostită de profesia aleasă.

Nina Grincu

Bibliotecar

Liceul Teoretic com. Rublenița, Soroca

tel.: 0230 50068

URL: <http://liceul-rublenita.wikidot.com/>

Ana Serbov

Creșterea imaginii prin prisma activităților educative și culturale

Creșterea imaginii bibliotecii școlare prin prisma activităților educative și culturale se promovează prin organizarea expozițiilor, întâlnirilor cu scriitorii, seratelor culturale, Săptămânii Cărții, șezătorilor literare, discuțiilor asupra cărții citite, organizarea diferitor concursuri culturale la nivel local, orele Cursului de inițiere în cultura informării.

În centrul atenției bibliotecarului și administrației instituției este dotarea bibliotecii cu publicații utile elevilor, crearea unor condiții optime de studiu în bibliotecă. În vara anului 2008 biblioteca a fost transferată dintr-o încăpere mică în una mare, cu sală de lectură spațioasă de 74 m², amenajată cu mobilier nou. În sala de lectură beneficiarii pot lucra la 19 mese, 4 dintre care sunt asigurate cu calculatoare. Colecția de carte numără 38069 de exemplare, dintre care 18987 exemplare sunt ma-

nuale. Literatura este sistematizată și aranjată la raft după CZU.

În iarna anului 2010 am avut un oaspete de peste hotare - doamna Pembamoto Kalinga care ne-a adus în dar un set de literatură în limba engleză, donator - Darien-s Book Aid. Dumneaei a vorbit și despre necesitatea conectării la Internet a bibliotecii, ca cea mai optimă provocare pentru elevi și profesori. Dar să nu uităm, că calculatorul nu trebuie să ocupe locul cărții, el trebuie să fie o sursă suplimentară de informație și un instrument de lucru.

Biblioteca liceului urmărește următoarele obiective de activitate:

- contribuie prin mijloace specifice atât la pregătirea elevilor pentru procesul educațional, cât și

la formarea personalității creative, care să se poată adapta la condițiile de continuă schimbare a vieții

- dezvoltă simțul responsabilității la elevi prin formarea deprinderilor de a utiliza, păstra grijuliu manualele și publicațiile împrumutate, închiriate, pentru utilizarea la domiciliu

- contribuie la formarea și dezvoltarea la elevi a deprinderilor de însușire, mânuire a tehnicilor de muncă intelectuală cu cartea, pregătindu-i pentru studiul individual eficient.

- sprijină cadrele didactice ale liceului în procesul educațional prin: informarea curentă, asigurarea cu manuale, materiale didactice, publicații de referințe

- efectuează operațiile respective privitor la organizarea, completarea, rechiziționarea, păstrarea fondului bibliotecii școlare

- îndeplinește cerințele cititorilor utilizând arsenalul de valori spirituale ale bibliotecii, promovează un nivel avansat de cultură, civilizație și instruire.

Aceste obiective se realizează prin: ateliere de lectură, șezători literare, excursii, concursuri, victorine, cenacluri literare, lansări de carte.

Reprezentativă este lansarea de carte "Istoria ilustrată a românilor" de Ion Țurcanu. În calitate de moderatorii au fost elevii claselor a 8-a, fapt ce a conferit activității un aspect de comunicare deschisă, participând un număr mare de elevi din clasele liceale. Prezentarea cărții a stârnit un interes deosebit din partea elevilor. Drept impact cartea autorului a fost solicitată de mai mulți utilizatori. Astfel de activități formează personalitatea cititorului.

Anual în Liceul Teoretic Varnița se desfășoară "Săptămâna Cărții". În anul acesta la activitățile Săptămânii Cărții au participat elevii claselor primare, în calitate de moderatorii ai sărbătorii au fost numiți elevii clasei a 7-a și clasei a 1-a. Această activitate a inclus diverse componente, un interes deosebit prezentând concursurile propuse: Cea mai preferată carte; Am ce să-ți spun - Carte; Concurusul posterelor și gazetelor de perete; Sunt poet și

eu; Citesc și desenez; În lumea poveștilor. Toți cei 86 de elevi învingători au fost menționați cu diplomă.

Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport organizează la fiecare început de an școlar concursul "Cea mai pregătită bibliotecă școlară către începutul anului de studii". În cadrul acestuia, în anul de studii 2009-2010 biblioteca liceului s-a plasat pe locul I din raion.

În luna aprilie a fiecărui an se organizează concursul "La izvoarele înțelepciunii". Elevii noștri sunt participanți activi în cadrul acestui concurs și în anul 2009 eleva Ojovan Victoria a ocupat locul II. În anul 2010 eleva Daranuța Inga a ocupat locul III, iar în anul 2011 - eleva Pascal Marina s-a ales cu locul III la etapa raională a acestui concurs.

Pe parcursul anului 2011, sub egida Bibliotecii, au avut loc diverse activități culturale și concursuri: "Dimitrie Cantemir - scriitor umanist", aniversarea zilei de naștere a poetului L. Deleanu - 08.02.1911, "Familia mea" și altele.

În scopul îmbunătățirii activității Bibliotecii a fost realizat un sondaj, în calitate de respondenți participând elevii și profesorii liceului. Opinia profesorilor a fost obiectivă, aceștia specificând necesitatea schimbărilor în activitatea Bibliotecii, impuse de cerințele utilizatorilor, a comunității. Elevii au propus dotarea bibliotecă cu mai multe calculatoare și conectarea la Internet. Mulți cititori au menționat, că fără bibliotecă nu există și nici nu poate exista o instruire adevărată, un proces calitativ de formare estetică, de lectură calitativă.

Deci, Biblioteca școlară este necesară comunității, prin activitatea acesteia fiind onorate cerințele de lectură și de informare – activități indispensabile Societății Informației și a Cunoașterii. Să fim mândri de activitatea prestată!

Ana Serbov

Bibliotecar

Liceul Teoretic com. Varnița, Anenii Noi
str. 31 August 24, MD-6539, Varnița, Anenii Noi
tel.: 0265 46235

Email: ltvarnita@gmail.com

URL: <http://lt.varnita.md/>

Татьяна Тимченко

Библиотека – воспитывает красоту духа

Библиотека – является центральным ресурсом Республиканского лицея имени Сергея Рахманинова. Главное направление деятельности библиотеки- воспитание красоты через музыку, литературу, искусство. Читатели библиотеки это одаренные дети, с тонкой душой и любящие прекрасное.

Фонд нотной литературы библиотеки составляет 22000 экземпляров.

Через библиотеку прошли более 1000 прекрасных музыкантов- исполнителей, композиторов и известных деятелей.

Люди древности видели в музыке волшебную, магическую силу и потому приписывали созда-

ние музыкальных инструментов богам. Из панциря черепахи сконструировал лиру младенец Гермес, будущий бог скотоводства, покровитель пастухов... Флейту изобрела воинственная богиня Афина...

Аккордеон сравнительно молодой музыкальный инструмент. Но подобие аккордеона извест-

на в странах Азии еще за 2000-3000 лет до нашей эры. Его звучание не может оставить никого равнодушным.

Интересно была проведена литературно-музыкальная композиция "Музыка – отражение космической гармонии". Рассказ о музыке и музыкальных инструментах дополнился играми на флейте, скрипки и аккордеоне. Хочу поделиться с коллегами, из других библиотек проведенными мероприятиями с целью воспитания прекрасного у детей:

Уроки прекрасного (тематика):

- В человеке должно быть все прекрасно
- Книга – произведение искусства
- Города и музеи мира
- Выдающиеся музыканты и композиторы
- Мораль и культура человека
- Пять минут с искусством
- За культуру речи
- Музыка вокруг нас.
- Быть на земле человеком
- Сказка о музыке
- Человек и красота.

Беседы:

- Азбука этикета
- Через книгу к духовности
- Одежда красит человека
- Музыкальные жанры
- Его величество – орган.

Литературно-музыкальные композиции:

- Скрипка – царица инструментов
- Природа в поэзии, живописи и музыке
- Монастыри Молдавии

- Во имя истины, добра и красоты.

Книжные выставки

- Встреча с прекрасным и вечным
- Слово о музыке
- Веселые пальчики
- Госпожа полифония
- Вальс, вальс, вальс
- Светлое Христово Воскресенье
- Творчество великих композиторов.

Литературные викторины

- Через книгу к духовности
- Что такое красота?

Музыкальный салон

- Мы любим играть этюды
- У нас в гостях О. Негруца
- У лиры – семь струн.

Мы живем в век, когда вокруг нас много безобразного. Хорошая музыка не привлекает. Ее и не знает молодежь. Полотна выдающихся художников редко интересуют молодое поколение. Цивилизации, которые не пропагандировали искусство, ушли в "могилу" истории и во все времена возвращались к истокам прекрасного. В погоне соответствия времени библиотеки не должны забывать о прекрасном. Только оно делает людей добрее.

Татьяна Тимченко

Зав. библиотекой Республиканского лицея им. С. Рахманинова

str. M. Kogălniceanu 39, MD-2012, Chişinău, Moldova

tel.: +373 22 272185

fax: +373 22 274118

URL: www.rahmaninov.md

Ludmila Corghenci

O lucrare despre trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul ABRM

Lucrarea, asupra căreia ne axăm, prezintă interes pentru bibliotecari, fondatori de biblioteci, decidenți, societatea civilă și alte categorii de factori interesați.⁴ Ea are un scop bine determinat: de a demonstra viabilitatea și durabilitatea profesională a ABRM prin activitățile informaționale, de formare continuă, editoriale și altele. Acest scop este implementat prin intermediul sintezelor, informațiilor factografice succinte, dar impresionante. În mare parte, lecturând cele înșiruite în paginile lucrării "Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp: 1991-2011", obținem răspuns la întrebările: Ce activități și pentru cine? De ce ABRM? Cine sunt Liderii?

La părărea noastră, lucrarea are o semnificația evidentă:

- este o primă lucrare privind activitatea și istoria ABRM
- integrează organic informația factografică și bibliografică
- semnificativ moto-ul prefeței lucrării: "*Piatra nu speră să fie nimic altceva decât piatră. Dar colaborând, se alătură altor pietre și devine Templu*" (Antoine de Saint Exupery)
- confirmă că bibliotecarii, fiind uniți, pot fi primii în multe dimensiuni (inclusiv privind crearea unei asociații – avem mai mult de 20 de ani!!)
- o lucrare care sintetizează reușitele, dar reliefează și cele ne-făcute, dar care pot fi realizate împreună.

Lucrarea, elaborată la inițiativa instituției care a deținut secretariatul ABRM – Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM – este structurată în patru compartimente, fiecare dintre acestea prezentând:

- *articol de fond*, în care este integrată sintetic activitatea ABRM pe parcursul celor 20 de ani de existență (semnat de către Ludmila Costin, ex-președinte al ABRM); Articolul accentuează prioritățile logistice ale activității ABRM pe parcursul anilor: augmentarea statutului social/profesional al bibliotecarului, contribuții la elaborarea și asigurarea funcționalității unui cadru de reglementare

propice domeniului, acoperirea formării profesionale continue, colaborări naționale și internaționale și altele;

- *Oameni. Evenimente. Impact (1991-2011)* – acest compartiment reliefează implicațiile în timp ale liderilor profesionali ai ABRM (președinți, vice-președinți, componența nominală a organelor de dirijare ale ABRM – personalități, care merită respectul și aprecierile comunității profesionale), precum și cronologia evenimentelor, proiectelor de succes ale ABRM pentru perioada de referință (o cronică necesară comunității profesionale, care sintetizează cele petrecute luând în calcul perspectivele de viitor; o cronică captivantă, cu caracter de investigație, unele dintre evenimente încă necesitând concretizări și precizări pentru a-și găsi locul în această înșiruire);

- *Publicații editate sub egida ABRM* – compartimentul identifică bibliografic circa 32 de lucrări – buletine, reviste, culegeri și altele – editate sub egida comisiilor, secțiunilor, filialelor, echipelor de lucru ale ABRM, precum și publicații de autor;

- un compartiment impresionant – "*ABRM în presă: prezențe bibliografice*" – contabilizează circa 123 de lucrări despre activitatea ABRM. Dacă am efectua o medie, am conchide privind publicarea per an a 6 publicații despre ABRM, în calitate de autori fiind prezenți atât reprezentanții ABRM, cât și ziariști, oameni de cultură.

Un merit incontestabil al lucrării – te face să gândești. Întrebările, care credem că trebuie să apară în urma lecturii lucrării, ar fi: Cum să îmbunătățim activitatea ABRM? Ce doresc eu de la ABRM? Cum contribui eu, în calitate de membru, la această îmbunătățire? Văd eu mai multe șanse și oportunități decât obstacole și probleme? Am putea integra în această listă și întrebarea timpului, care este valabilă pentru toți bibliotecarii: Paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol?

Îndemnul lucrării poate fi sintetizat după cum urmează: Să oferim noi șanse profesiei de Bibliotecar și Bibliotecii prin ABRM!

⁴ Costin, Ludmila. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp 1990-2011 / Ludmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobețchi / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch., 2013. – 69 p.

Profesionalism și originalitate în activitatea editorială a bibliotecarilor din Republica Moldova

Slogan: *Afirmați-va profesia, aduceți un plus de valoare și prestigiu domeniului biblioteconomic*

"În scopul amplificării imaginii și poziției bibliotecarului în comunitatea profesională dar și pentru a identifica și a valorifica potențialul creativ al bibliotecarilor, de la începuturi și până în prezent, ABRM organizează în fiecare an "Concursul pentru cele mai reușite lucrări în domeniul bibliologiei și științelor informării" (președinte – Elena Harconiță). ... cele mai reușite lucrări în domeniu se bucură de aprecieri din partea Asociației". (L. Costin, Raport ABRM - 20 de ani)

Acest Concurs urmărește scopul de a optimiza activitatea de investigare, a spori potențialul național în domeniu, a promova experiențele celor mai merituoși specialiști, care se manifestă prin inventivitate și creativitate profesională. În acest plan de idei, deosebit de importantă este consolidarea statutului bibliotecarilor și a bibliotecilor în societate. Astăzi, ca nici odată bibliotecarii își multiplică demersurile, inclusiv cele științifice, pentru a demonstra utilitatea lor nu numai ca depozitari ai înțelepciunii milenare, dar și în calitate de creatori ai noilor resurse și instrumente absolut necesare pentru efectuarea cercetărilor în spații geografice, temporale, instituționale, domeniiale.

Bibliotecarii care au perseverat și au avut curajul să-și prezinte rodul cercetărilor științifice la Concurs au știut să aleagă tema prin care și-au făcut diferența, și-au dezvoltat și afirmat propria imagine, precum și pe cea a bibliotecilor din care vin. Este o investiție de efort, dar care merită să fie făcută spre a completa valoarea profesională a unui om și a unei instituții de succes.

Concursul a fost jurizat de Comisia, desemnata de Biroul ABRM, în următoarea componentă: Elena Harconiță, Președinte, directoarea Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți, Dr. Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Valentina Chitoroaga, directoarea CNC, Lilia Tcaci, director adjunct la BN pentru Copii "Ion Creanga"; Iulia Tătărescu, șef Departament a BSRA a UASM - membri.

Toate lucrările admise la Concurs au fost examinate și clasate conform Regulamentului de organizare a concursului național, aprobat după redactare în anul 2008, apoi la 18 ianuarie 2010, din perspectiva corespunderii rigorilor de specialitate: metodologiei alcătuirii, respectării standardelor în vigoare, structurării materialelor, aparatului bibliografic; reflectării temei:

corespunderii titlului lucrării conținutului acesteia, actualității temei, valorii informaționale, culturale și cognitive, originalității, stilisticii, formei de prezentare: concepției grafice, calității editării, integrării armonioase a designului.

Pe parcursul anilor au mai fost instituite: PREMIUL MARE, PREMIUL ION MADAN (instituit în anul 2007, după decesul domnului dr. Ion Madan – profesorul mai multor promoții de bibliotecari formați în Republica Moldova); PREMIUL MAGNA CUM LAUDE; PREMIUL BIBLIOSOPHIE; PREMIUL STUDIUM. De aceste distincții s-au învrednicit cele mai valoroase lucrări editate de Biblioteca Națională (dir. dr. A. Rău), Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" (dir. dr. L. Kulikovski), Biblioteca Națională pentru copii "Ion Creangă" (dir. C. Balaban); Biblioteca Științifică Centrală "A. Lupan" a Academiei de Științe; Biblioteca Științifică ASEM (dir. dr. S. Ghinculov); Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" (dir. E. Harconiță), DIB ULIM (dir. Z. Sochirca).

În perioada de referință, la Concurs au fost prezentate publicații instituționale și individuale privind organizarea activității de bibliotecă, a serviciilor de informare, studii în domeniul bibliologiei, pe suport tradițional și electronic. Cele mai frecvente sunt lucrările bibliografice, care constituie 54 % din tot produsul științific bibliotecar. Ele sunt surse secundare, iar biobibliografiile - izvoare primare în informarea și documentarea științifică, întocmirea diverselor rapoarte, sinteze, compartimente în dosarele de obținere și confirmare a titlului științific, a gradului de calificare, a postului didactic, a acreditării instituției.

La realizarea celor mai multe și variate lucrări bibliografice au excelat Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo", Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, Biblioteca Științifică Republicană a Universității Agrare, Biblioteca Științifică ASEM, DIB ULIM. Merită a fi menționate contribuțiile bibliografice ale Bibliotecii UTM și Bibliotecii Publice "A. Donici" din Orhei.

Studiile complexe și monografiile, Calendarul Național (editat anual de Biblioteca Națională din 1992) distinse și la alte concursuri și Saloane de Carte Naționale, materialele conferințelor și lucrările didactice au devenit iminente suporturi, foarte utile pentru formarea profesională continuă a bibli-

otecarilor și utilizatorilor. Surse sigure și autentice de informare și documentare sunt enciclopediile, dicționarele, ghidurile, materialele promoționale elaborate în biblioteci.

Publicațiile în serie, onorate cu premii prestigioase la acest Concurs, editate cu pasiune de bibliotecarii consacrați: Magazin Bibliologic și Gazeta Bibliotecarului (Biblioteca Națională), BiblioPolis (Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"), InfoAgrarius (Biblioteca Științifică Republicană a Universității Agrare), Confluente Bibliologice (Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" din Bălți; BiblioScientia (Biblioteca Științifică Centrală "A. Lupan" a Academiei de Științe), au devenit spații inteligente și calitative de profesionalizare și culturalizare.

Premiile speciale menite să aprecieze cele mai originale lucrări, să încurajeze primele încercări editoriale ori să evidențieze designul impresionant pe care îl poate crea bibliotecarul, au fost câștigate

de regretatul profesor Ion MADAN, dr. Alexei RĂU, Centrul Național de HAȘDEOLOGIE, Biblioteca Științifică ASEM, Biblioteca Națională, Biblioteca Științifică Republicană a Universității Agrare, Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți, Bibliotecile Publice "Ovidius", "Onisifor Ghi-

bu", Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică, Biblioteca Orășenească din Ocnița, Ialoveni și s. Dănceni, Ialoveni.

După 19 ani de la organizarea primei ediții a Concursului (1 iunie 1993 – 1 iunie 1994), cu prilejul aniversării a 20-a a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, a fost editat catalogul Concursul Național *Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2004-2010)*, 2011 (prima ediție – în anul 2008) în care sunt incluse 242 de lucrări admise la Concurs în acești ani. Descrierea bibliografică a unor lucrări – participante la Concurs a fost însoțită de imaginea ei scanată, indici auxiliari de biblioteci, nume, titluri, colecții, publicații în serie. Bibliotecile informatizate au expus lucrările, inclusiv publicațiile în serie, și în format electronic pe site-ul lor, acest fapt fiind confirmat prin indicarea adreselor electronice respective.

Aceste cataloage, precum și *Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare și specializate din Republica Moldova* (prima ediție Bălți, 2008, a doua – în anul 2011) sunt mesagere onorabile ale demersului științific bibliotecar din Republica Moldova de la finele secolului XX și în primul deceniu al secolului XXI-lea.

Cerine de prezentare a articolelor științifice spre publicare în "Revista ABRM"

În scopul asigurării calității și evaluării echitabile a publicațiilor, autorii, la prezentarea articolelor spre editare, sunt rugați să țină cont de următoarele criterii:

Conținutul articolului trebuie să corespundă unui nivel științific înalt al revistei științifice. Articolul trebuie să dețină caracter original și să conțină o noutate determinată. Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei.

Articolele se prezintă la redacție conform cerințelor de prezentare cu două luni până la editare, pe suport electronic **în limba română**. Tabelele, diagramele și figurile se prezintă într-o variantă unică, cu textul respectiv.

Structura articolului:

1. Autorul articolului (Prenumele Numele, gradul științific, titlul științific, instituția, adresa, date de contact);
2. Titlul articolului (Verdana, Bold, 12 pt, centrat);
3. Rezumat (Verdana, 9 pt, cursiv, cca 300 de semne, în limba română și engleză);
4. Cuvinte cheie (în limba română și engleză);
5. Introducere;
6. Conținutul de bază;
7. Concluzii;
8. Referințe bibliografice.

Textul va fi scris:

- cu caractere – Verdana; 10 pt; interval – 1,5; Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm.
- lucrarea va conține maxim 8 pagini A4.

Elementele grafice (tabele și figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referința respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoțite de denumire și număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă și, după necesitate, informație suplimentară: note, legendă (sub element). Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă. La includerea în lucrare a elementelor grafice, autorii sunt rugați să țină cont de formatul de editare a revistei.

Referințele bibliografice se plasează la sfârșitul articolului în ordine alfabetică (*Nume, prenume, titlu, editură, an, pagini* – Verdana 8pt, Alignment left) sau în notele de subsol. Bibliografia va conține până la 5 surse bibliografice. În text se vor indica trimiteri bibliografice (de ex., [5]).